

CERCETĂRI FOLKLORICE ÎN SUDUL JUDEȚULUI BIHOR

I. PREZENTAREA ETNOGRAFICĂ A REGIUNII

Cadrul antropogeografic. Ținutul Bihorului, cu o veche și masivă populație românească, răsfirată din Câmpia Tisei până sus pe culmile Bihariei, prezintă o atracție deosebită pentru cercetătorul îndrăgostit de satul românesc. Puținele cercetări, ce le avem din această regiune, nu constituie decât îndemnuri pentru exploatarea unei regiuni folklorice, care mai păstrează încă mult din farmecul ineditului. Incursiunea noastră din vara anului 1940, făcută din inițiativa și cu sprijinul „Arhivei de Folklor a Academiei Române”, a avut darul de a ne întări această convingere.

Pentru puținul timp de anchetă, pe care l-am avut la dispoziție (21—28 August 1940), am ales satele de munte din plasa Vașcău cu un caracter mai arhaic, fiind mai puțin atinse de prefacerile orașului: Câmp, Sোধodol, Călugări, Criștiorul-de-Jos și de-Sus, Poiana, Săliște, Fânață, Măgură, Chișcău și Brădet. Aceste sate — așezate pe izvoarele ce formează Crișul Negru — constituie punctele extreme din partea sud-sudvestică a județului Bihor, ce pătrunde adânc prin depresiunea Beiuș-Vaşcău între culmile înalte ale Bihariei la Est și Munții Codrului și masivul Moma la Vest și Sud-Vest.

În această depresiune cu fertile terenuri cultivabile și climă domoală întâlnim o bogată vegetație. Lunca Crișului Negru e plină de cereale, în special de porumbiști, precum și de câmpuri întregi de floarea soarelui. Teiul argintiu, dudul, nucul și alți pomi formează frumoase grădini, producând varietate în peisajul agricol. Coastele domoale — expuse mai mult soarelui — ce se prelungesc din Munții Codrului până aproape de malurile Crișului, sunt acoperite de păduri tinere, reamintind în parte măreția „codrilor” de odinioară, care au dat numele masivului muntos, azi și el tocit. Pe unde solul de pădure n'a fost încă spălat de pe straturile calcareose, hărnicia omului a creat așa numitele „câmpuri”, culturi în terasă, amenințate mereu de spălarea puhoaielor.

În schimb, în partea dreaptă a Crișului, lunca e mult mai largă și satele mai numeroase. Aci dealurile sunt mai puțin împădurite, fiind acoperite cu grădini și fânațe. Dar părăsind regiunea propriu zisă de dealuri, terenul se urcă brusc, prin coaste piezișe împădurite, continuate sus, la altitudine

de peste 1500 m. prin pășuni alpine. De pe aceste platforme ale Bihorului (Cârligata, 1693 m., Măgura Vânăta, 1638 m.), ale căror repezi prelungeri spre Vest par mai de grabă niște masive contraforturi, depresiunea Beiuș-Vaşcău, apare ca o câmpie netedă, a cărei fertilitate a atras marea densitate de populație din satele ce par așezate unul lângă altul. E adevărat că bogăția o cunosc mai mult cei din luncă, în timp ce satele marginase, de sub păduri, nu cunosc decât un palid reflex al acestei bogății, luptând din greu pentru câștigarea unei existențe mizerabile.

Asupra acestor oameni, pe care natura i-a făcut mai duri și mai puțin comunicativi, dar nu i-a privat de bogății sufletești — adesea nimicite de primatul economic —, dela care am smuls, aproape cu forța, în scurta noastră anchetă, aceste materiale folklorice, ne oprim un moment, pentru a le schița câteva aspecte.

Satele. Satele cercetate de noi se împart dela sine — prin numeroasele asemănări ce există între ele — în mai multe grupe, formând un fel de „familii” de sate. Prima familie o formează satele din Vestul Vașcăului: Câmp, Sohodol și Călugări; a doua: Criștiorul-de-Sus și de-Jos, Săliște și Poiana; a treia: Fânațe, Săghiștel și Băița, și a patra: Măgura, Chișcău și Brădet. Trecerea dintr'un sat în altul, în cadrul aceleiași grupe, se face aproape pe nesimțite, atât din punct de vedere antropogeografic — satele fiind aproape în continuare sau la mică depărtare — cât și sociologic, locuitorii fiind legați prin numeroase înrudiri și interese, dar în același timp și prin aspectul folkloric unitar. Această constatare ne-a mărturisit-o și un informator din Călugări: „Călugăranii și Sodolanii sunt înrudiți. Și cu ai din Criștior sântem înrudiți. Sântem ca și dintr'o comună. Și portul și obiceiurile, toate cântecele, tot la fel” (Ion Mătiuță, 80 ani). Natural că această înrudire a satelor ne-a fost deosebit de utilă, deoarece informațiile culese dintr'un sat se completează cu cele din satul vecin.

Dar înainte de asemănările folklorice ale satelor te izbesc aspectele antropogeografice și etnografice. Satele Călugări, Sohodol și Câmp sunt așezate în Vestul Vașcăului, despărțite de acesta prin niște „dâmburi” acoperite cu arbuști (corni, măceși, rugi), pe care le străbați prin cărări șerpuitoare cu piciorul, în cel mult o $1/2$ de oră. De fapt, numai satele Sohodol și Călugări sunt așezate de-a-lungul unei gârle, destul de mici, deoarece regiunea fiind calcaroasă, la ieșirea din Sohodol valea intră sub deal pentru a ieși tocmai la Vașcău. Comuna Câmp ne mai fiind așezată pe vale, primește o configurație cu totul aparte, pe care nici n'o bănuiești în drumul tău dela Vașcău la Câmp. Urcând pe poteca ce trece peste dealul Cornetului, nici nu te-ai apropiat bine de culme și auzi spre sfârșitul verii zgomotul caracteristic al mașinilor de treerat sau chiar al melișelor. De sigur, bănuiești că satul se întinde undeva în apropiere, după o pădurice la poalele dealului. Nu mică ți-e mirarea când ajuns pe culme și începi

să „urli în sat”, în loc să găsești „câmpul” așteptat, te afli în fața unor diverse forme de relief amestecate într'o adevărată desordine, ca în peisajele din stampele populare. Poteca ocolind pe pantă coboară printre grădini și bolovani. Ici-colo se zăresc printre pomi mici grupuri de case, iar ceva mai departe biserica străjuită de câteva gospodării. Satul constă astfel din o mulțime de cătune sau „cranguri”, denumite după numele familiilor ce locuiesc în ele: Moșulești, Borteșești, Hăiculești, Rădăcești, Hurjulești. Ceea ce impresionează mai mult în Câmp este tocmai neregularitatea și desordinea în care se prezintă formele de relief. Nu există o direcție principală a dealurilor, ci o întretăiere a lor, ridicându-se și coborându-se în fiecare moment. Satul câștigă astfel în întindere prin aceste ridicături numite „câmpuri” sau „dâmburi”. De altfel, aci „câmp” nu mai însemnează loc nefed, câmpie, ci loc fără păduri. Tradiția spune că locul unde este astăzi comuna Câmp era altă dată înconjurat de păduri și numai aci era un „câmp” căruia îi zicea „Câmpu Boului”.¹ Prin tăierea pădurilor oamenii au înmulțit numărul „câmpurilor” câștigând astfel loc pentru arătură.

Cătunele Câmpului fiind răspândite prin diferite padini, hârtoape, sau cleanțuri, satul — afară de un mic nucleu central — nu se poate vedea decât succesiv, în grupuri de câte 6—10 case. Dela un grup la altul duc uliți împrejmuite de garduri cu strașina de paie — gardul „strășinat” sau „strășinit” —, caracteristic zonei agricole. Caracterul agricol al regiunii îl mai reprezintă și arăturile pe dâmburi, de pe coastele înconjurătoare, sau acele care se ridică chiar în centrul „satului”, sprijinite din cauza pantei, contra spălării apelor, de „dâlme” sau răzoare.

Pornind delo comuna Câmp în spre Sud pe o „padină”, care de fapt e o luncă a cărei apă s'a furișat subteran, întâlnești din când în când câte un „hârtop”, sau câte un „tău”, care mai variază aspectul neted al „padinii”. Abia au dispărut cele din urmă case ale Câmpului și se zărește satul vecin Sohodolul, iar cu cât te apropii, un zgomot ca de cascadă îți atrage tot mai mult atenția. E Valea Călugărilor, care părăsind Sohodolul întră sub pământ pentru a ieși la Vașcău. Înaintând pe vale în sus ești obligat mai întâi să treci prin grădini cu pârleazuri, printre case distanțate, până când, la un moment dat, satul se așează într'o oarecare ordine în două șiruri de case, pe malurile gârlei, ce se împletește cu ulița satului. Sohodolul și Călugării² — așezat în continuarea celui dintâiu — devin astfel sate de-a lungul văii cu mici ramificații pe coastele domoale. Aceste ramificații se accentuează tot mai mult în satul Călugări. Grădinile cu pomi însoțesc pe-

¹ Indicat și pe harta 1:75.000, executată de Serviciul geografic al armatei austriace.

² Tradiția spune că numele comunei este în legătură cu o mănăstire din localitate, întemeiată de Maria Tereza.

ste tot gospodăriile sărăcicioase, iar biserica — aproape întotdeauna de lemn — străjuiește undeva pe un dâmb mai ridicat, în centrul satului sau chiar afară din sat, pentru a fi ferită de incendii.

Dela Călugări, trecând peste câteva dealuri cu minunate doline, întâlnești primele cătune ale Criștiorului-de-Jos, sat așezat ceva mai departe în direcția Sud-Est pe șoseaua națională ce leagă Vașcăul, peste Dealul Mare, cu Hălmagiu-Brad. Astfel Criștiorul-de-Jos, cât și satele din Sudul Vașcăului: Cărpinet, Leheceni și Săliște, intră în categoria celor „de-a-lungul drumului”, deși se mai poate observa foarte bine forma lor primitivă de sate cu case respirate.

De sigur că toate satele din regiune sunt foarte vechi, tradiția nepomenind nimic despre colonizări. Chiar și întinderea actuală a satelor datează din vremuri străvechi, doar casele s'au mai îngrămădit una lângă alta prin sporul populației. „Satu tăt aici o fost, tăt așe o fost de lung, numa o fost tălefurile mai mari”.¹

Mergând în sus pe Valea Criștiorului, după vreo jumătate de oră ieșim la „țarină”, cum numesc Criștiorenii hotarul pe care e așezat Criștiorul-de-Sus. Comuna e formată din o mulțime de cătune sau „cranguri” cu case risipite sau izolate, așezate pe pantele înSORITE, între 500—700 m. altitudine. Numele de „țarină” se referă probabil la puțina agricultură în terase, ce se făcea mai de mult, astăzi fiind aproape părăsită din cauza spălării terenului.

Pe valea numită Izvorul Bihariei, paralelă cu cea a Criștiorului, se întinde comuna Poiana, cu o mulțime de cătune pe coaste, amestecate prin poieni și pâlcuri de pădure. Venind dinspre Criștiorul-de-Sus, când ajungi în culmea dealului, deasupra Poienii, ți se desfășoară la picioare o mare căldare în care e așezat satul (vezi planșa I, 1). Pe aceeași vale, însă mult mai jos, sunt așezate Săliștea, o parte din Leheceni și Cărpinetul. Ultimele sate sunt mult mai îngrămădite, cu casele înșirate de-a-lungul uliții sau ale apei.

Ajuns din nou la Vașcău, dacă pornești spre Nord-Est, trecând pe la comuna Vărzari, formată din trei ulițe paralele (vezi planșa II, 2), ajungi la Fânață, așezat pe apa Băiței și Săghiștel, pe un afluent al acesteia. Același caracter de sat de-a-lungul văii îl are și Chișcăul. Singură Măgura e așezată pe culmea dealului și Brădetul pe un platou foarte puțin accidentat.

Populația. Populația celor 11 sate cercetate de noi este curat românească. De altfel, în întreaga regiune singur Vașcăul cuprinde Unguri, câțiva Germani și Evrei, cei mai mulți fiind comercianți și meseriași. În sate, abia ici-colo, a pătruns câte un Evreu, cu cârciuma sau dughiana lui. Cu toate că satele nu sunt prea mari, având în vedere densitatea lor

¹ Criștiorul-de-Jos, Crăciun Ana, 74 ani.

și, în al doilea rând, fertilitatea redusă a terenului, regiunea Vașcăului este suprapopulată, întrecând media densității din România, revenind cam 68 locuitori pe km². De aceea locuitorii au trebuit să învețe diferite meșteșuguri, să lucreze la păduri sau să se ocupe cu negoțul și chiar cu meserii ambulante.

Populația¹ satelor cercetate:

Nr.	Localitatea	Totalul	Români	Unguri	Germani	Alții
1.	Brădet	683—712	683—712	—	—	—
2.	Broaște	324—376	323—376	—	—	1
3.	Călugări	1236—1217	1228—1211	—	—	8—6
4.	Câmp	1283—1326	1283—1326	—	—	—
5.	Cărpinet	638—685	638—668	—	—	17
6.	Chișcău	1046—1185	1041—1181	—	—	5—4
7.	Criștior	1331—1281	1323—1281	—	—	—
8.	Fânață	600—653	600—653	—	—	—
9.	Izbuc	1265—1199	1262—1199	—	—	—
10.	Leheceni	646—629	646—624	—	—	5
11.	Măgură	393—417	393—417	—	—	—
12.	Poiana	787—787	787—784	—	—	3
13.	Săliște	661—686	661—686	—	—	—
14.	Vașcău	1287—1371	1127—1284	142—58	5—6	11—23

Ocupațiile. Și agricultura a fost încercată de localnici, dar fără prea mult succes, din cauza solului sărac și expus degradării. În Câmp și la Criștiorul-de-Sus, la „țarină”, se mai păstrează încă urmele acestei agriculturi sărăcăcioase prin terasele caracteristice și prin amintirea plugului de lemn, cu care „s'a nființat arăturile”. Astăzi însă foarte puțini își pot procura pâinea necesară din propriul pământ. Ocupații complementare sunt creșterea vitelor și pomicultura, mai ales la Călugări și Criștior.

Pentru asigurarea existenței, locuitorii au trebuit să recurgă și la alte surse de câștig. Astfel în satele din apropierea Vașcăului (Leheceni, Cărpinet, Criștior, Săliște și Vărzari) este foarte dezvoltată industria casnică a ceramicii, pe care o transportă, cu ajutorul căruțelor în toate piețele mari ale Ardealului: Lugoj, Ineu, Pâncota, Șiria, Lipova, Timișoara, Arad, Oradea, Satu-Mare, Sănnicolaul-Mare, Deva, Brad, Hațeg, Pui, etc. Vânzarea oalelor se face și în satele pe care le străbat, de cele mai multe ori pe cereale.²

Tot subsolul oferă celor din Cărpinet și Vașcău posibilitatea de a se ocupa cu facerea varului, iar celor din Călugări, Câmp și Băița cu exploatarea marmorei. La Băița există și o industrie minieră dezvoltată pentru extragerea bismutului și a molibdenului, întrebuințat la fabricarea becurilor electrice.

¹ După *Recensământul general al populației României 1930*, vol. II, p. 68—70, și *Recensământul general al României din 1941*, date sumare provizorii, 1944, p. 41—42.

² Criștiorul-de-Jos, Balaj Ion, 21 ani.

Locuitorii satelor de munte se angajează în industria forestieră ca tăietori de păduri, „stânenari” („din stânjini trăim”), sau la facerea „jilipurilor”, ajungând uneori până în Vechiul Regat, unde lucrează dela trei până la cinci luni pe an. În acest timp gospodăria este condusă de soție, care primește adesea prin poștă banii câștigați de bărbat. Unii dintre ei se ocupă și cu facerea diferitelor unelte casnice: codiriști de coasă, războaie și ițe de țesut, funii de teiu, etc.

Alte surse de existență sunt meseriile în care s'au specializat locuitorii din unele sate. Astfel cei din Vărzarii-de-Sus fac cărbuni de lemn pentru cei din Vărzarii-de-Jos, care sunt fierari, meșteri de săcuri, coase, seceri cu zimți, furci, cuțite, etc. Cei din Vărzarii-de-Mijloc sunt cismari. Coasele făcute în Vărzari erau cele mai bune și numai în ultimul timp au fost întrecute de cele de fabrică. Săcurile și secerile sunt însă mai bune ca cele de fabrică și sunt căutate până în Vechiul Regat. Vărzărenii aveau dreptul din vechime, ca odată pe an, la târgul de Sâmpetru, să-și desfacă aceste produse la Câmpeni.¹ În ceea ce privește cismarii, unii din ei își iau adesea calapoadele cu talpa necesară și umbă diñ sat în sat, lucrând acasă la oameni.

Tot în direcția specializării sunt vestiți locuitorii comunei Sârbești, care se ocupă cu facerea sumanelor, pe care le vând la târguri. Cei mai bogați au adevărate ateliere, iar cei mai săraci se ocupă numai cu croitoria, făcând pe meseriași ambulanti. La fel există în Vașcău o uliță, Bărești, locuită de cococari.

Spiritul negustoresc se manifestă în deosebi la cei din Fânață, care fac „bazar” la târgurile bihorene (Vașcău, Beiuș, Ceica, Oradea, etc.), comercializând în același timp și produsele Vărzărenilor, precum și la cei din Poieni, care sunt vânzători de plante medicinale: breiu (*Bryonia dioica*), spânz (*Helleborus foetidus*), „ferici” (probabil *Hercinium felix mas*), etc., pe care le vând în toate regiunile țării.

Locuința. Casa locuitorilor din jurul Vașcăului are două încăperi: *tinda* și *casa mare* (vezi planșa II, 1). În față are un „târnaț” sau cel puțin o prispă. Casa e acoperită cu paie, cu „ciripă”, sau e „șindilită”. Cele mai vechi au cuptor de „căhăli” cu „camniță”. Căhălile sunt colorate în verde și sunt făcute la Cărpinet sau Leheceni. Fumul iese printr'un „coș” de nuiele lipit cu pământ. Uneori se întâlnește și „băbura”. Tavanul e sprijinit pe „grinzele” întărite prin „grindă”. În casă se află, de obicei, două paturi de scânduri și o masă, iar pe lângă ele câte o „lădoaie” (laviță cu ladă) pentru șezut, un „podisor” pentru vase, blide și icoane pe pereți și

¹ C. Pavel, *Contribuții la etnografia Bihorului*. Beiuș, 1926, p. 8—9. În această broșură se pot găsi și alte informații asupra ocupațiilor specializate ale Bihorenilor din jurul Vașcăului. Vezi și studiul amănunțit a lui Moise Popoviciu, *Meseriași și neguțători români în cercul Vașcăului*. În: *Transilvania*, XLV (1914), p. 469—480.

două rânduri de „șterguri pă rudă”. Drept ferestre, mai de mult erau trei „oblocuță de ieguță”, o fereastră fixă cu patru ochiuri. Sub casă se află o „pemniță”.

În jurul casei se întinde „ocolul” (curtea), în care găsim: fântâna, „cucinile” porcilor, cotețe pentru găște și găini și „șura” pentru „marhă” compusă din două „poeți” (vezi planșa II, 3). Poarta ocolului se numește „căput”. Ocolul se continuă în spatele casei printr'o grădină.

Îmbrăcămintea. Bărbații poartă „clop” cu gardini mari. Cei bătrâni le purtau cu gardinile în sus, iar părul le era lung până la șerpariu și adesea împletit în două-trei chice. Cămașa și izmenele sunt largi, dar scurte. Bătrânii purtau cămăși fără pumnare. Astăzi sunt cu pumnare, cu „fufie” și „strunguță” (dantelă) întoarsă. Peste cămașe se încing cu o „curauă”, lată cam de o palmă. Izmenele sunt susținute de un „brăcinariu” din ață de cânepă, care se bagă prin „brăcinăriță” (borta izmenelor). Atât cămașa cât și izmenele sunt făcute din pânză de cânepă. Când e frig, poartă o căciulă ascuțită, neagră sau albă, și un „cojoc” sau pieptar înfundat. Ciobanii și cărăușii au o „bifușe” (cojoc fără mâneci). Când e ploaie, se întrebuintează „sumanu” sau „țundra”, făcută din „pănuură”.

Fetele poartă părul în două chici pe spate, legate cu „prime” și „galante” (panglici și șnururi). Nevestele fac părul „conciu”. Fetele poartă pe cap cărpe roșii, nevestele negre, dar cu flori roșii, iar bătrânele negre fără flori. Îmbrăcămintea fetelor se compune dintr'un „spătoi” (iie) și poale de cânepă. Spătoiul are mâneci cu „fodără” și cipcă, iar la gât „guleraș”, care se încheie peste umăr. La gât se mai poartă „zgardă” de mărgele. Peste poale, dar numai în partea dinainte, se poartă „zadie” de bumbac albă cu „vârste” negre sau de cânepă albă curată. În picioare sunt încălțate cu opinci cu „gurgoi”, legate cu „noiță”. Acest port se găsește până la satul Lunca. Dela Șteiu începe alt port.

În satele Măgura, Chișcău, Brădeț, Pietroasa, Gurani, Cociuba, Poienile, etc., femeile au un port cu totul deosebit de cel din jurul Vașcăului. Deosebirea constă mai ales în purtarea „cormilor” făcuți din păr și lână (vezi planșa I, 3). De asemenea „chemeșile” sunt legate de poale, iar la mâneci au „scăfătură” (cusătură după tehnica ciupagului). Zadia este albă cu vârgi de arnicu negru, iar pentru sărbători din lână colorată. Sunt încinse cu un brâu de lână lat de 7 cm., țesut la războiu. Peste „cojocul” (pieptarul) înflorat poartă suman alb, cusut cu postav colorat. Mărgelele, câte cinci rânduri, nu lipsesc nici dela gâtul bătrânelor.

Hrana. Alimentația locuitorilor e cât se poate de simplă. Aceasta în primul rând din cauza regiunii sărace, iar în al doilea din cauza vieții nepretențioase a locuitorilor, care se mulțumesc cu foarte puțin. Alimentele de bază sunt mămliga și cartofii și, mai rar, pâinea. Mâncările gătite se fac, în general, din legume. Astfel vara se mănâncă foarte des „curechii

de curcubătă". Se taie dovleacul în felii subțiri, se pune sare pe el și se frige în rântaș făcut din unsoare, ceapă și făină. Se mai pune mărar, pătrunjel, se acrește cu oțet sau zăr și se mănâncă cu pâne. Alte legume care se consumă sunt: mazăre verde sau „păsulă”, mazăre „părgălită” (prăjită), „crumpene părgălite”, „curechiu”, „chiparcă”. Apoi mămăligă cu lapte, uloi de curcubătă cu mămăligă, chisăliță de prune, fructe, etc. Iar în se mănâncă lapte, cartofi, curechiu, mazăre uscată, gătită cu „clisă” sau unsoare de porc. Se consumă de asemenea foarte multă țuică, fie de prune, fie „monopol”.

Firea locuitorilor. Caracteristicile sufletești ale oamenilor sunt mult prea greu de prins într'o simplă excursie de câteva zile, pentru a-ți putea face o iconă adevărată despre firea locuitorilor. Singurul lucru posibil este notarea impresiilor și a convorbirilor individuale, fără a trage însă din ele concluzii generale categorice. E greșit, de asemenea, să se ia ca unitate de măsură, pentru temperament și caracter, comportarea locuitorilor față de propria-ți persoană. Un cercetător străin va fi întotdeauna suspectat și numai prin faptul că vine dela oraș, adică de unde vin cu drept cuvânt „toate relele” țăranului (impozite, amenzi, citații de procese, ordine de concentrare, etc.).

La acestea trebuie să adăugăm, pentru noi, vremurile extrem de grele în care ne-am făcut cercetările din Bihor în 1940. Concentrările se ținuseră lanț de aproape doi ani, ruinând gospodăriile, mai ales că se adăugase în ultimul an o proastă recoltă, oamenii fiind amenințați să moară de foame. De aceea peste tot ne-a fost dat să auzim aproape același refren: „Vremurile-s grele, Dumnezeu o luat rodu pământului, îs bucate slabe . . . și nu ne vine a cânta, că sântem oameni năcăjiți!” Din aceste motive, informațiile se culegeau cu greu. Îmi rezervasem intenționat o duminică întreagă pentru cercetarea Criștiorului-de-Sus și Poienei — pe care le credeam mai interesante — bazându-mă pe faptul că fiind sărbătoare voi putea scoate mai multe dela ei. Zadarnice mi-au fost toate eforturile. În Criștior, într'un grup mai mare de oameni, îndată ce o bătrână binevoitoare se oferea să-mi dea informații de natură folklorică, bărbații o făceau să țacă, insinuând că informațiile ei sunt „proștii”, care nu se cunosc în sat și dacă domnii vin la ei cu interes atunci să le spună că „nu au ce mânca”. Același lucru s'a petrecut și la Poiana, unde din 20—30 bărbați adunați într'o cârciumă, n'am putut convinge pe niciunul să-mi dea vreo informație. O singură nevestă, care era de față la insistențele mele, mi-a strecurat discret o foaie de hârtie, pe care scrisese între timp balada „Vălean”.

La vremurile grele din vara anului 1940 se mai adăugau evenimentele politice, interne și externe, care amenințau cu pierderea Ardealului de Vest. Și nu rar mi-a fost dat să aud cuvintele spusе ca un răcnet de fiară:

„Am auzit că vreau să ne deie la Ungurii?” Toate aceste motive determinau o ură organică și spontană față de un „domn”, care a venit să le „cerce obiceiurile”. De aceea nu e de mirare că o bătrână din Săliște — unde se spune că oamenii sunt mult mai de treabă — m’a alungat fără multă discuție prin cuvintele: „Du-te dracului afară din casa mea!”, adresând în același timp bărbatului — unul din cei mai buni informatori — tot felul de injurii pentru faptul că stătea de vorbă cu mine.

Am greși însă dacă din cazurile de mai sus am trage concluzia că locuitorii din satele cercetate sunt mult mai xenofobi și mai închiși la suflet decât în alte regiuni ale țării. În satele din jurul Vașcăului, dar mai ales în Câmp, locuitorii sunt mult mai deschiși și binevoitori. La fel și cei dela Măgura, Brădet și Broaște. Cel mult despre cei din satele de munte (Criștior, Poiană, Fânață) am putea spune, cu oarecare aproximație, că sunt mai răi la suflet și mai închiși. De altfel, și aceste trăsături negative se manifestă mai mult când întri la om acasă sau îi ceri informații susceptibile, căci altfel „moțul” — așa se numesc și cei care locuiesc sub poalele Bihariei — ori unde l-ai întâlni, dar mai ales la drum, este un om deschis, răspunzându-ți cu multă atenție la salutul tău prin: „Noroc!” sau „Voie bună!”, ori la întrebările pe care i le pui în legătură cu locurile și oamenii.

În privința moravurilor, n’am putea spune decât cuvinte de laudă, nesemnalandu-ni-se de nicăiri defecte capitale. Ba, uneori am fost plăcut surprinși de anumite credințe din domeniul moral, cum este următoarea: „A spune o sută de minciuni este un păcat tot atât de mare ca și când ai omori un om” (Poiana). Se știe că furtul de asemenea nu se cunoaște.

Referitor la caracterul Bihorenilor a mai fost remarcată și de alții „tenacitatea uimitoare”¹ cu care țin la sărăcia lor de acasă, precum și dragostea față de obiceiurile, legea și limba lor, manifestând un pronunțat sentiment de mândrie și libertate. La Poiana, în timp ce mă retrăsesem, desarmat, în „casa de repaus” (de oaspeți) a primăriei, a intrat singur, fără să-l chem, să stea de vorbă cu mine, un băiat de 14 ani, Micula Gheorghe. L-am pus să-mi povestească întâmplări din viața lui și a oamenilor cu care a trăit. Fusese slugă în Bănat, dar nu i-a plăcut și după doi ani s’a întors acasă. Și de ce te-ai întors, îl întreb eu: „N’am mai vrut eu să stau. Am venit acasă la Crăciun și ziceau copiii să nu mă mai duc slugă. Îmi mai place la părinți, că nu-i tot cu porunca’n mână să mă duc: Fă aia și asta!”

Trebue de asemenea să subliniem la locuitorii din jurul Vașcăului prezența unei inteligențe practice în direcția tehnicei, unită cu o destoinicie manuală și spirit întreprinzător, care au dus la înflorirea variatelor specialități de industrie casnică (olărie, fierărie, croitorie, etc.), vestită până la mari depărtări. Literatura populară și obiceiurile destul de bogate, precum

¹ C. Pavel, op. cit., p. 14.

și arta populară — mai ales cea religioasă, cu frumoase biserici de lemn (vezi planșa II, 2) și cimitire îngrijite — dovedesc cu prisosință că sufletul acestor oameni simpli n'a fost încă copleșit întru totul de „primatul economic”, dovedind prin aceasta multă vigoare intelectuală și morală.

II. CONSIDERAȚII ASUPRA FOLKLORULUI

Nu s'ar putea afirma că regiunile Munților Apuseni au fost ocolite de folkloriști și mai ales de filologi. După monografia lui *Frâncu-Candrea*,¹ arhaicul ținut a atras pe cercetători ca *Gustav Weigand*,² *Ovid Densusianu*,³ *Tache Papahagi*,⁴ *Emil Petrovici*,⁵ *Dumitru Șandru*⁶ ș. a., ale căror lucrări prezintă importanță în primul rând pentru studiul graiului și numai în al doilea rând și pentru folklor. De asemenea trebuie să mai remarcăm că aproape toți cercetătorii care au înaintat spre inima Munților Apuseni au pătruns pe văile ce se deschid în partea răsăriteană a masivului, dinspre Mureș și Câmpia Transilvaniei, adică pe valea Ampoiului și a Arieșului, și foarte puțini pe cele din Vestul regiunii, adică pe văile Crișurilor, care și ele intră adânc în centrul masivului. Dintre aceste văi, de sigur cea a Crișului Negru, cu depresiunea Beiuș-Vașcău, este cea mai interesantă atât din punctul de vedere antropogeografic și etnografic, cât și folkloric.

Cu toată această importanță, folklorul regiunii Beiuș-Vașcău nu este reprezentat decât de studiile lui *Petru Hetcou*,⁷ *Béla Bartók*,⁸ precum și

¹ T. Frâncu — G. Candrea, *Românii din Munții Apuseni (Mofii)*. București, 1888, IV + 303 p.

² G. Weigand, *Körös- und Marosch-Dialekte*. In: *Vierter Jahresbericht des Instituts für Rumänische Sprache (Rumänisches Seminar zu Leipzig)*, 1897, p. 250—336. Weigand a călătorit și dela Beiuș la Vașcău, unde, fiind zi de târg, a stat de vorbă cu doi țărani din Călugări și Săliște, plecând mai departe peste Dealul Mare la Lazuri, fiind condus de învățătorul Sala, vezi op. cit., p. 253. N'a publicat niciun text, vorbește numai despre graiul locului, la p. 276 și 290.

³ Ovid Densusianu, *Originea Mofilor*. In: *Vieața Nouă*. București, An. XVII (1921), p. 164—165. Densusianu a mai făcut cercetări în comuna Petroasa și împrejurimi, din jud. Bihor, fără să se publice nimic până acum din acest material.

⁴ Tache Papahagi, *Cercetări în Munții Apuseni*. In: *Grai și Suflet*, II (1925), p. 22—89.

⁵ Emil Petrovici, *Folklor dela Mofii din Scărișoara*. In: *Anuarul Arhivei de Folklor*, V (1939), p. 111—175.

⁶ D. Șandru, *Enquêtes linguistiques, etc. I. Pays de Motzi și IV. Le Bihor*. In: *Bulletin Linguistique*, II (1934), p. 201—237, și IV (1936), p. 120—179.

⁷ Petru Hetcou, *Poesia populară din Bihor*. Beiuș, Tip. Doina, 1912, 96 p.

⁸ Béla Bartók, *Cântece populare românești din Comitatul Bihor*. București, Soces, 1913.

prin câteva texte publicate de G. Alexici, Miron Pompiliu,² ș. a. E drept că Vașcăul și-a avut folkloristul său pasionat în persoana preotului și învățătorului Vasile Sala, care a adunat o mare parte din folklorul satelor din jurul Vașcăului până la Beiuș, în special povești, hore și strigături, colinde și descântece, publicându-le în cele treizeci și patru broșuri apărute până acum în „Biblioteca Vașcăului” sau în revistele vremii: Familia, Revista critică și literară a lui A. Densusianu, etc., dar mai ales în „Șezătoarea”³ lui Artur Gorovei, sau, în calitate de colaborator, în lucrările lui S. Fl. Marian.⁴

Dar toate aceste culegeri, cât și altele mai puțin însemnate,⁵ sunt departe de a ne da o imagine completă a folklorului din jurul Vașcăului. Aceasta în primul rând din motivul că unele capitole de folklor, în special obiceiurile și credințele, au fost neglijate, iar în al doilea, din motivul că n’au fost cercetate decât un număr redus de sate. Hetcou a cules material, în regiunea cercetată de noi, dintr’o singură comună, din Leheceni, iar Bartók a cules cântece din Vașcău, Câmp, Cărpinet, Criștior, Săliște și Poiana.⁶ Cât privește culegerile lui Vasile Sala, nu se indică decât foarte rar comuna în care au fost făcute, iar materialul se prezintă adesea modificat de culegător. De altfel, nu tot ceea ce a publicat Vasile Sala este autentic popular, o bună parte sunt creații personale ale autorului, în stil popular.⁷

Aceste motive, cât și altele, ne-au îndemnat să facem excursia folklo-

¹ G. Alexici, *Texte de literatură poporană română. I. Poesia tradițională*. Budapesta, 1899.

² Miron Pompiliu, *Balade populare române*. Iași, 1870. Referitor la activitatea de folklorist a lui M. Pompiliu, vezi monografia lui C. Pavel, *M. Pompiliu, Vieța și opera*. Beiuș, 1930.

³ Vezi „Indicele revistei Șezătoarea”, 1930, p. 12.

⁴ Asupra activității părintelui V. Sala, vezi articolul din revista „Izvoarașul”, XV (1936), p. 20—22, cel din ziarul „România Nouă” din Sibiu, 9 Oct. 1940, p. 2, intitulat „Un folklorist bihorean” de I. E. Naghiu, și Necrologul lui I. Mușlea, în: Transilvania XXIII (1942), p. 971—73.

⁵ În: „Monografia Almanah a Crișanei”. Oradea, 1936, redactată de Aurel Tripon, există și un capitol de compilație asupra folklorului bihorean, p. 167—176.

⁶ În comunele amintite Bartók a cules în total 179 de arii, din cele 371 câte cuprinde colecția întreagă. În comunele Câmp și Săliște mai trăește vie amintirea anchelei lui Bartók, care „în vreme de pace aduna cântări cu granaforu”. Noi înșine am chestionat pe Moș Irimie din Câmp, care a cântat din cimpoi pentru Bartók peste 20 de arii.

⁷ Cf. broșura „De ale poporului” (Biblioteca Vașcăului, Nr. 30), p. 13:

Nu mi-ai scris nicio scrisoare,	Încă odată ți-l mai spun,
Nu știu titlul îți lipsește	Al meu nume prea frumos,
Sau dorul nu te silește.	Iscălit aici mai jos
Dar eu am un suflet bun	Vasilică Sala vost.

⁸ Dorința personală de a cunoaște acest frumos și interesant ținut românesc; îndemnul și sprijinul d-lui Ion Mușlea, directorul Arhivei de Folklor a Academiei Române.

rică în ținutul Vașcăului, pentru a completa materialul adunat de antecesorii, contribuind astfel la cunoașterea unei regiuni folklorice, ce mai păstrează și astăzi multe caractere arhaice. De sigur că timpul scurt pe care l-am avut la dispoziție, în comparație cu numărul satelor anchetate, nu ne-a permis să stăruim mai mult asupra unor capitole și condițiile defavorabile în care ne-am făcut cercetările nu ne-au adus poate randamentul așteptat. Totuși, am reușit să culegem multe informații prețioase, fie prin aceea că n'au fost cunoscute până acum în folklorul românesc, fie prin faptul că afirmă prezența altora, generale pentru întreg teritoriul românesc.

Pentru a da o idee clară asupra folklorului din regiunea cercetată de noi, vom face mai întâi câteva considerații generale asupra diferitelor genuri de literatură populară, precum și asupra credințelor și obiceiurilor, tratând pe cele din urmă într'un capitol special, pentru a prezenta la sfârșit textele culese.

Baladele. În jurul Vașcăului baladele se numesc „cântece din bătrâni” sau „cântece bătrânești” sau chiar „corinzi”, deoarece în vremurile vechi baladele se cântau, adică se „corindau” la diferite ocazii. Astfel mi-a fost anunțată drept „corindă” recitarea baladei Mănăstirea Argeș.

Cea mai populară baladă a regiunii pare să fie „cântecul lui Vălean” sau „Velian”, care se cunoaște în fiecare sat. Noi înșine am cules patru texte din această baladă. În colecția lui G. Alexici¹ se găsesc două variante ale lui Vălean, foarte apropiate de cele culese de noi. De altfel, această baladă este foarte răspândită și în alte regiuni.² Probabil că popularizarea aceasta se datorește caracterului liric al baladei. Tema este otrăvirea unui voinic de către mândrele sale. În varianta întâia, culeasă de noi (text 2) motivul se contaminează cu cel al fetei care-și otrăvește frațele, găsită și în Oaș, de I. A. Candrea.

A doua baladă, care se bucură și ea de oarecare popularitate, este „Gruia lui Novac”. Cu toate că mulți informatori au auzit de ea, n'am putut culege decât un singur fragment, la care am mai putea adăuga contaminarea cu „Marcu Viteazu” din finalul basmului cu același nume (text 215). O altă variantă a lui Gruia lui Novac a fost culeasă într'o versiune mult mai completă de Hetcou, din Leheceni.³ Se pare că această baladă a fost cândva foarte răspândită în Munții Apuseni. Frâncu-Candrea a cules, de pe celălalt versant al Munților, nu mai puțin de șapte variante.⁴

Cât privește balada „Mănăstirea Argeș” ne-a fost comunicată din Să-

¹ G. Alexici, *Op. cit.*, p. 78—79 și 189—190. Prima variantă e culeasă din Sânție, jud. Arad, iar a doua din Nirmeghi, jud. Bihor.

² Cf. Miron Pompiliu, *Op. cit.*, p. 27—28. E. Sevastos, *Cântece moldovenești*, p. 277—278, 315—316.

³ Hetcou, *Op. cit.*, p. 33—37.

⁴ Frâncu — Candrea, *Op. cit.*, p. 199—226.

liște, într-o frumoasă versiune plină de termeni specifici regiunii. Finalul baladei prezintă o ușoară contaminare cu motivul „Mioriței”. Referitor la această baladă, regiunea nefiind păstorească, o singură informatoare ne-a declarat că a „auzit” de „Miorița”, dar probabil că a citit-o în cărțile de școală.¹ Aceeași informatoare a știut cândva o baladă care pare a fi a Kirei Kiralinei: „O față care a furat-o Turcii. Ea s-o ascuns în grădină la un hir de mociolină. Ei or aflat-o și-or dus-o. Ea s-o ținut în apă.”²

Alte balade întâlnite de noi sunt: „Balaurul” (text 6) și „Soarele și voi-nicul” (text 8). Aceasta din urmă pare a fi mai de grabă un fragment de colindă. Motivul Lenore, „Lenuța” (text 9), e de asemenea incomplet și învățat din cărți. Am trecut tot la balade un fragment idilic (text 3) și un fragment epic (text 4), care pare a fi un început de baladă.³

Doinele și strigăturile. În comparație cu balada, care se prezintă anemică și fragmentară, poezia lirică, cuprinsă în general sub numele de „cântece de-a codrului”, „hore” sau chiar „descântece”, este mult mai variată, fiind utilizată în toate momentele de explozie sentimentală. În ceea ce privește terminologia, „cântece de-a codrului” sunt toate poeziile lirice, iar „horele” sunt și doinele (termen necunoscut în regiune) și horele propriu zise; „descântecele” sunt chiuiturile, termenul este însă mai puțin întrebuintat. „Horele”, adică doinele, sunt totdeauna cântate.

„Strigăturile” sau „descântecele” sunt spuse în timpul dansului, cu o anumită intonație, care servește și ca fact muzical.⁴ Clasificarea poeziei

¹ Bartók a cules din Beiuș o arie, executată la vioară, intitulată „Păcularul plânge pierderea oilor”. În nota 2 scrie: „Pare a fi melodia unei „doine” din partea locului executată pe vioară”, *op. cit.*, p. 307. Oare e vorba de aceeași „horă a fetei”, cântată din „trâmbghiță” în Maramureș și Oaș? Cf. T. Papahagi, *Graiul și folklorul Maramureșului*, 1925, p. XLVII—XLXIII, și I. Mușlea, *Cercetări folklorice în Țara Oașului*. În: *Anuarul Arhivei de Folklor*, I (1932), p. 136.

² Poiana, Marița Costea, 35 ani. Pentru variante vezi G. Alexici, *Op. cit.*, p. 70—72, balada „Lenca”; Jarnik-Bârseanu, *Doine și strigături din Ardeal*, p. 491—496, „Chiruța”; G. Dem. Teodorescu, *Poezii populare*, p. 635—639, „Ilincuța Sandului”; Frâncu — Candrea, *Op. cit.*, p. 230—233, „Floarea”; *Familia*, XXXII (1896), p. 164 „Ilieana”, culeasă din Luncoșoara în Biharia, de Petru Cipou.

³ Hetcou, *Op. cit.*, p. 67—68, a cules, din Vașcău, balada „Dragoste de frate și soră” cu tema cunoscută din colecția lui Alecsandri, sub titlul „Soarele și luna”. Regretăm că n'am putut vedea broșura „Balade și legende” a lui Sala. (Bibl. Vașcăului Nr. 4) și nici cea a lui M. Pompiliu, cu balade culese din Șteiu și jurul Beiușului (Biblioteca Academiei Române nu o posedă). Cf. C. Pavel, *Op. cit.*, p. 37—38.

⁴ Dintre observațiile lui Bartók asupra muzicii doinelor din Bihor merită atenție următoarele constatări: „Doinele sunt caracterizate printr-o mișcare lentă și un ritm liber și neprecizat. În ce privește textul în doine pot intra baladele și legendele (foarte rare pe aici), cântecele lirice, uneori chiar cântece ironice (parodii). Se cântă atât de bărbați, cât și de femei, ori și când fără a fi legate de ceremonii cu dată fixă.” *Op. cit.*, p. IV.

„Se poate constata că melodiile doinelor și ale cântecelor de dans (strigături, în

lirice în doine și strigături este însă foarte labilă. Noi înșine ne-am dat seama că multe din textele publicate puteau figura în ambele capitole.¹

Totuși, am clasificat sub numele de doine (textele 10—38), poeziile lirice, care în general sunt cântate pe anumite melodii și cuprind sentimente de tonalitate minoră; jale, tristețe, urît, dor, etc. Aceste stări sufletești sunt exprimate în legătură cu natura, părinți, cunoscuți,² etc. Cele mai multe teme sunt cunoscute și în alte regiuni, altele sunt, de sigur, creații locale. Unele texte culese de noi sunt contaminări de teme variate. Așa sunt cele comunicate de informatorul Jude Gheorghe din Săliște, care prezenta tendința³ de a recita o serie întreagă de motive, legându-le între ele.⁴

P. Hetcou consideră „horele” ca niște cântece vesele, bazându-se, probabil, pe versurile citate, care chiar dacă sunt culese din Bihor, exprimă un adevăr general pentru Românul de pretutindeni.⁵ Dar oare din aceste versuri reiese că grijile și supărările se pot alunga numai prin „cântece vesele”? Nu cumva durerea exprimată se sublimează? Se pare că „astămpărarea” sufletului cu ajutorul „horelor” este un proces subtil ce utilizează procedeul sublimării.

Cât privește „strigăturile” propriu zise (textele 39—96) sunt foarte bogate, cele mai multe fiind recitate sau strigate. Unele din ele, mai ales cele satirice, sunt improvizate în timpul dansului. Astfel cele mai multe din strigăturile comunicate de Moș Blagu din Câmp (textele 55—56 și 58—65) sunt în mare parte creația acestui informator. În general, temele strigăturilor sunt din cele mai variate: în unele se ironizează defectele fizice ale rivalilor, se blestemă iubiți necredincioși, în altele se exprimă sentimente de duioșie, întocmai ca și în doine sau se descrie „patima din cotonie”, suferința din armată, totuși predomină sentimentul satiric. Strigă-

Bihor: „descântece”) cu cuvinte, nu-și au textul lor special, adică textul și melodia nu formează o unitate inseparabilă; cu alte cuvinte, pe o melodie de doină se poate cânta orice text. Colindele și cântecele de ceremonii însă își au textul lor special.” *Op. cit.*, p. VI.

¹ Cf. și Em. Petrovici, *Folklor dela Moșii din Scărișoara*. În: *Anuarul Arhivei de Folklor*, V, p. 121.

² Vezi muzica mai multor doine culese din Câmp, în Bartók, *Op. cit.*, p. 346—348.

³ Aceași tendință se observă și la informatorul George Indrei din Leheceni, chestionat de P. Hetcou.

⁴ Vezi textele 21 și 69—70. În ceea ce privește primul text, începutul lui se găsește intercalat în „Dorea isteșul Drăgăneștilor”, p. 28—29 de Sala. Bartók, *Op. cit.*, p. 213, l-a cules din Șebiș împreună cu muzica și din Vașcău, p. 235.

⁵ Hetcou, *Op. cit.*, p. 23—24.

Cin'a rădit horile
Aibă trup ca florile
Și obraz ca rujile
Trecă-i supărările.

Că horile-s bune tare
La omu cu supărare
Că io când mă cam supăr
Cu horile m'astămpăr.

1. Vedere generală asupra comunei Poiana

Biserica din Petroasa

Bătrână din Măgură

1. Casă din Măgură

2. Vedere generală asupra comunei Vărzari

3. Șură din Câmp

turile sunt folklorul cel mai circulant, găsindu-se la toate vârstele, atât la femei cât și la bărbați. Totuși, bătrânii ezită să-ți spună strigături, zicând că „nu se mai cade să vorbească astfel de lucruri”.

Colindele. În schimb „corindele” (textele 97—110) sunt apanajul folkloric al bătrânilor, deoarece în timpurile din urmă „corindatul” a început să fie părăsit.¹ Toate colindele culese de noi sunt religioase și se referă la Isus Christos și Maica Preceastă, numai trei din ele la Sănicoară, Sântilie și Sânpetru. Ele sunt foarte vechi și sunt cunoscute și în alte părți.² Colinde ca: „Moș Crăciun”, „Trei crai” și altele sunt de dată recentă și învățate din cărți, căci, „mai demult nu să cânta cu Moș Crăciun” spun bătrânii, de aceea nici nu le-am cules. Faptul că primele cinci colinde, cele mai frumoase de altfel, sunt comunicate de o femeie, nu însemnează că mai demult colindau și fetele; informația le-a învățat dela fratele ei, în timp ce se făceau pregătirile pentru colindat.³

Descânțele trebuie să fie foarte numeroase în jurul Vașcăului. În scurta noastră anchetă n'am putut aduna decât un număr redus (textele 111—122). Vasile Sala publică și el opt descânțele culese din Bihor; neindicând localitățile decât foarte rar, e posibil ca unele să fie culese și din regiunea cercetată de noi.⁴ A. Tripon⁵ publică de asemenea mai multe descânțele, dar majoritatea sunt luate dela V. Sala. P. Hetcou a cules șapte descânțele din județul Bihor, dar nu din regiunea cercetată de noi.⁶

Cimiliturile încep aproape întotdeauna cu formula „ciumel, ciumel”, sau „ciumelci” și sunt foarte numeroase (textele 123—150), deși n'am anche-

¹ Vezi cele spuse mai jos, p. 53.

² Astfel, colinde asemănătoare cu textele 100, 107, găsim la Alexici, *Op. cit.*, p. 146—148; G. Dem. Teodorescu, *Poezii populare române*, p. 27—28; At. Marienescu, *Colinde culese și corectate*, 1859, p. 53; Frâncu — Candrea, *Op. cit.*, p. 189—190; la textul 101, vezi Alexici, *Op. cit.*, p. 169—171; Marienescu, *Op. cit.*, p. 56; Bartók, *Op. cit.*, p. 25 (culeasă din Câmp, dar fragmentară); Tripon, *Op. cit.*, p. 153; la textele 102, 106, vezi Alexici, *Op. cit.*, p. 164—168; Marienescu, *Op. cit.*, p. 3; Jarnik-Bârseanu, *Op. cit.*, p. 514—516; Bartók, *Op. cit.*, p. 47 (culeasă din Beiuș), și p. 167 (culeasă din Câmp); la textul 103, vezi Alexici, *Op. cit.*, p. 155—156; Frâncu — Candrea, *Op. cit.*, p. 191; Bartók, *Op. cit.*, p. 151—152 (culeasă din Leheceni), iar la textul 104, vezi Hetcou, *Op. cit.*, p. 47—50.

³ Alexici, *Op. cit.*, publică șapte colinde din jurul Beiușului, iar Hetcou, *Op. cit.*, cinci colinde culese din Leheceni. Cât privește broșura lui Sala „Colinde bătrânești” (Biblioteca Vașcăului Nr. 7), n'am putut-o vedea. Cf. și broșura „Colinzi” (Bibl. Sămănătorul Nr. 22), cu material din jurul Beiușului.

⁴ Vezi broșurile: „Descânțele” și „Descânțele bihorene” (Biblioteca Vașcăului, Nr. 33 și 34), 1940.

⁵ Tripon, *Op. cit.*, p. 167—172.

⁶ Hetcou, *Op. cit.*, p. 92—96.

tat decât două persoane. Unele prezintă note originale față de cele cunoscute în alte regiuni.

Jocurile de copii (textele 151—153) sunt de asemenea numeroase, deși în această direcție nu am putut stăruii prea mult. Am adăogat tot la acest capitol și jocurile dela priveghiu (textele 154—161), care sunt comune și feciorilor.

Cântecele de leagăn și bocetele¹ fiind puțin numeroase, n'am putut înregistra aproape nimic în această direcție.²

Credințe, magie, medicină. De sigur că acest capitol este cel mai dificil de cules într'o simplă excursie folklorică, trecând dintr'un sat într'altul, fără a avea timpul necesar descoperirii și familiarizării cu cei mai buni informatori. Astfel ești silit să culegi ceea ce-ți oferă întâmplarea. Date fiind condițiile în care ne-am făcut cercetările, trebuie să presupunem că acest capitol este, în regiunea cercetată, infinit mai bogat de cum apare din materialul cules de noi. Totuși am putut nota diferite credințe în legătură cu casa și vieața familiară de toate zilele (textele 162—173), cu diferite ocupații, câteva în legătură cu sărbătorile de peste an³ (textele 165—167), apoi cu luarea manei (textele 176—189), deși n'am putut nota descântecul „pentru adusul laptelui”;⁴ am cules un text referitor la aducerea bărbatului pe meliță (textul 175), sau pentru oprirea furtunilor și provocarea ploii (textele 190—192) și diferite alte practici magice, precum și câteva credințe și povestiri despre strigoi (textele 194—199) în legătură cu morții.⁵ Tot aici ar trebui amintite și descântecurile, care fac trecerea între magie și medicina populară.

În ceea ce privește medicina populară (textele 200—208), deși tinde să se emancipeze din magie, totuși, datorită unei tradiții străvechi, ea continuă să-și prezinte chiar și rețetele cu adevăruri empirice recunoscute de știința oficială, sub o haină magică. Un exemplu tipic în acest sens îl oferă facerea „feredeelor” sau a băilor (textul 203), a cărei rețetă e plină de prescripțiuni magice. E interesantă, de asemenea, rețeta pentru vindecarea „ariciului” sau a cancerului (text 207). De sigur că ceea ce am putut cu-

¹ În ceea ce privește partea muzicală a bocetelor („vaietelor”), vezi Bartók, *Op. cit.*, p. 177—178, 185, 203, care publică „vaiete” din Vașcău, Câmp, Delan și Vașcău. primul este însă o parodie.

² Vezi mai jos (p. 61 și p. 68—69).

³ Vezi și obiceiurile de peste an, dela naștere, nuntă și înmormântare.

⁴ Cules și publicat de Sala în „Șezătoarea” VII (1902), p. 17—18 și în „Descân-tece” (Biblioteca Vașcăului, Nr. 33) 1940, p. 3—4, reprodus și de Tripoș, *Op. cit.*, p. 164.

⁵ Despre alte ființe fantastice, supranaturale ca: zmei, bălauri, muma pădurii, etc., n'am putut afla altceva decât că au auzit „când eram copii”. Să fi ajuns oare oamenii din partea locului la credința că aceste ființe sunt din domeniul purei fantezii? Cercetările noastre restrânse nu pot da un răspuns în această privință.

lege noi nu reprezintă decât o infimă parte dintr'un vast material răspândit pretutindeni.

Poveștile, nume generic sub care poporul cuprinde toate speciile în proză ale genului epic (snoave, povești, basme, legende, etc.) constituie un capitol important al folklorului, dar care a fost foarte mult neglijat de cercetători. E adevărat că e mult mai greu să culegi un basm decât o doină, sau o baladă decât o chiuitură. Căci dacă pentru descântece îți trebuie foarte mult timp pentru găsirea, familiarizarea și câștigarea încrederii informatorului, pentru basme această încredere este acordată dela prima invitație — bine înțeles, dacă informatorul dispune de timpul necesar —, îți trebuiesc însă ore întregi pentru a înregistra un singur basm, dacă nu dispui de posibilități de stenografiere sau fonografiere.

În scurtele noastre cercetări am reușit să înregistrăm totuși opt texte din genul poveștilor (textele 209—216), dintre care cinci sunt culese din Câmp, iar celelalte trei din Sohodol, Măgura și Brădet. De sigur că la basm, mai mult decât la oricare alt gen, nu poate fi vorba de specificul unei regiuni, motivele mitologice circulând ca fluidul magnetic peste provincii și popoare, peste vârste și epoci. Totuși, putem presupune că basmele culese dintr'o regiune oarecare sunt preferate față de basmele care lipsesc. Unele din cele publicate de noi se găsesc și în culegerile făcute din alte regiuni apropiate.

Primele două fragmente (textele 209—210) se referă la „ursitoare”, care după credințele poporului „ursesc” sau torc firul vieții omului dela naștere până la moarte. Dacă din unele povestiri se desprinde concluzia că „de ce ți-e scris nu scapi”, în altele acest fatalism este atenuat, „scrisa” poate fi schimbată, e adevărat, prin mari eforturi și mai ales prin credință în Dumnezeu (textul 214). Trecând peste textul 212 în legătură cu „graiul animalelor”, credință de asemenea foarte răspândită la Români, remarcăm prezența celor două legende hagiografice (textele 211—212). „Povestea lui Sântilie” se compune din două legende hagiografice: prima se referă la tinerețea lui Ilie și uciderea părinților, iar a doua la prădarea Raiului de către Iuda, constituind un paralelism cu „corinda lui Sântilie” (text 99), culeasă din aceeași comună, care nu e decât o formă versificată a aceleiași teme. Povestea „Dumnezeu și Sâncetru” este destul de cunoscută. Notăm că în varianta culeasă de noi a fost introdus un motiv, probabil din ciclul „Păcală”, din care am cules și un alt text, pe care nu l-am mai publicat.

Tot o contaminare de teme este și textul 216, „Marcu Viteazu”, cu un frumos început de acțiune de basm, dar transpusă imediat pe plan de baladă, împrumutând acțiunea și uneori chiar și forma versificată a cunoscutei balade populare cu același nume, contaminată cu cea a lui Gruia lui

Novac.¹ Poate cuvintele din formula inițială: „Care inde se luăsc (potri-
vesc) acolo după uşe le proptesc”, indică tocmai această conştiință, dar
arbitrară intervenție în desfășurarea povestirii. Acest procedeu de conta-
minare a diferitelor elemente se poate vedea și în cele două basme pro-
priu zise „Feciorul de împărat și lupul cu cap de fier” și „Petrea Păcu-
rariul”² (textele 214—215).

Având în vedere că această contaminare între diferite specii de „po-
vești” și basmul propriu zis, precum și între elementele diferitelor basme,
constitue o notă constantă în folklorul nostru, se pune întrebarea: ce sem-
nificație să dăm acestui fapt? E vorba de o degradare a basmului la forme
inferioare de poveste în lipsa unui susținut efort de creație mitică, sau de
o tendință a speciilor de poveste spre basmul propriu zis? În orice caz,
noi nu ne putem plânge că folklorul românesc e sărac în creații mitice. Mai
de grabă se pare că miticul invadează de sus în jos celelalte specii de
folklor: legende, balade, colinde, credințe, etc. Iar contaminarea de mo-
tive trebuie să o atribuim acelei veșnice spontaneității creatoare, atât de
prezentă în toate genurile de literatură populară. Povestitorul, mai ales
când are un talent deosebit, combină după inspirația momentului elemen-
tele de care dispune în memoria sa, trăgând adesea, cu ajutorul fanteziei,
punțile necesare. În gura unui rapsod popular povestea nu este ceva dat,
ci este o formă dinamică, ce renaște de fiecare dată pe buzele povesti-
torului. Folkloristul trebuie să ia act de această situație a „povestii” și să
o aprecieze în adevărata ei valoare.

III. OBICEIURILE

De sigur că majoritatea obiceiurilor din regiunea Vașcăului sunt comune
tuturor provinciilor românești și menționarea lor are rolul de simplă afirmare
a unei prezențe folklorice, pentru a se putea stabili mai târziu răspândirea
geografică a diferitelor motive. Există însă și obiceiuri, care se întâlnesc
numai aci, sau în regiuni apropiate, fiind necunoscute în alte părți. Astfel,
se pot aminti câteva obiceiuri de sărbători cum este la Crăciun umblatul
„cu pomișorul”, tragerea clopotelor la Paști, strigarea peste sat la Sân-
giorz, sau altele în legătură cu nașterea, nunta și înmormântarea. Sunt ia-
răși o seamă de obiceiuri mai mult sau mai puțin generale la poporul ro-
mân, dar care lipsesc, sau se prezintă modificate, în regiunea Vașcăului.
Despre toate aceste lucruri am ținut să dăm indicațiile necesare.

¹ Vezi cele spuse mai sus, p. 46.

² În ceea ce privește elementele asemănătoare, vezi, referitor la primul basm „Lupul
cu cap de fier”, cules din Vâlcelele Rele (Hunedoara) și publicat de Pop-Rete-
ganul în „Povești ardelenesti” III, p. 27—42, iar referitor la al doilea „Petru Cenu-
șotca” și „Ileana Cosânzeana”, culese de lângă Brad (Hunedoara) și publicate de
Frâncu-Candrea, Op. cit., p. 243—258.

În ceea ce privește comunitatea de datini, deși se spune că „în tot satu-i zănatu”,¹ regiunea cercetată se prezintă în general unitară. Se pot distinge totuși mici nuanțe între două grupuri de sate, între satele din apropierea Vașcăului: Câmp, Sohodol, Călugări, Criștior, Săliște, Poiană, etc. și cele mai îndepărtate: Fânață, Băița, Săghiștel, Câmpani până la Măgura. Dela Măgura încolo începe o altă regiune folklorică. De această deosebire locuitorii își dau foarte bine seama și din portul și graiul locului: „Dela Măgură încolo și voarvele-s altele.”²

Se poate iarăși face, în cadrul satelor cercetate, o anumită ierarhizare din punctul de vedere al conservatismului datinilor. Astfel, obiceiurile sunt mai bine păstrate în satele periferice: Câmp, Sohodol, Criștior, Poiană, Fânață și Măgură; iar cele mai puțin conservatoare sunt cele din jurul Vașcăului, așezate la drumul mare, sau în apropierea lui: Vărzari, Cărpinet, Leheceni, etc. Pentru a obține o icoană aproximativă a acestor distincții am ținut să avem cel puțin un informator din fiecare grup de sate. De sigur, în primul rând am dat atenție satelor periferice, mai conservatoare, care și-au păstrat până astăzi datinele, comune altădată întregii regiuni.

La sărbători.³ Obiceiul „corindatului” la Crăciun era altădată în toată regiunea foarte dezvoltat. Mărturie despre aceasta stau frumoasele colinde, pe care le mai știu încă bătrânii trecuți de șaizeci de ani, precum și informațiile primite dela aceștia. „Din vremea de demult colinda ficioii care era tînări, făceau dube și umblau cu dubele⁴ a doua zi după Crăciun” (Câmp). Colindau câte patru-cinci băieți la un loc. Se pare că altădată „corindele” se cântau și după sărbătorile Crăciunului și erau singurele cântece admise până la lăsatul postului mare. „Mai de mult, la Crăciun până s'o apucat postu mare, nu mai era ertat să colinde altfel de cântări, de-a codrului” (Criștiorul-de-Jos). Ca și în alte regiuni, astăzi colindatul nu a dispărut propriu zis în niciunul din satele cercetate, dar i-a scăzut amploarea și importanța de odinioară. „Ș-amu mai corindă, dar numa pruncii, îi învață dascălii” (Criștiorul-de-Sus). Și peste tot primești aceeași informație: „Corindatu la noi s'o cam lăsat” (Criștiorul-de-Jos).

În schimb „pruncii”, copiii de școală, care aproape întotdeauna sunt continuatorii tradiției căzute în desuetudine la generația anterioară, adică

¹ Fânață, Sandu Cioară, 46 ani. „Zănatu” = obiceiul. Cf. și „Tot satu cu zănatu” din Ovid Densușianu, *Graiul din Țara Hațegului*, 1925, p. 234.

² Fânață, același.

³ Informatori: Câmp: Irimie Moș, 68 ani; Raveica Țeaha, 83 ani; Saveta Moș, 58 ani; Mărină Moș, 20 ani; Călugări: Ileana Guță, 59 ani; Nicolae Tămaș, 79 ani; Criștiorul-de-Jos: Irimie Lazăr, 73 ani; Criștiorul-de-Sus: Anuța Iu Tănașă, 55 ani.

⁴ Cf. Frâncu-Candrea, *Op. cit.*, p. 142: „dubă din doage de brad în forma unui ciubăraș”.

la feciori, au un colindat al lor special, încă în floare și azi, numit „cu apițura”, obicei cunoscut de altfel în întreaga regiune a Munților Apuseni.¹ „Cu apițura” merg de Crăciun „pruncii” dela 8 la 15 ani, în grupuri de câte patru. Ei au cu ei „ciocane”,² pe care se „bagă colacii”. Merg din casă în casă și strigă la „gazde” să le deschidă ușa. La care nu deschide, strigă „în ciufală”:

Bureți pe păreți,
În vătruța focului
Rădăcina socului;
Pitoace pe obloacel

Dacă le deschide, intră în casă și cântă: O ce veste minunată, Trii păstori, Colo sus, Trii crai dela răsărit, etc. După ce „corindă”, gazda le împarte „colaci” și iar corindă, încheind cu urarea: „Să rămâneți sănătoși și să vă rodească bucatele!” (Câmp).

Altădată însă ritualul intrării sau ieșirii din casă a colindătorilor era însoțit de versuri, ce erau la înălțimea colindelor pe care le cântau. Astfel la apropierea de casă colindătorii începeau în cor:

Slobozi-mă, gazdă-n casă,
C-afară ploaie și varsă,
Că dacă, gazdă, nu credzi,
Să ieși afară să vezi

Sau:

Scoală-ț, gazdă, slujnicile
S-aprindă luminile
Și să mățuri sobile
Cu mătură de mătasă
Să iasă rău din casă.

Iar la sfârșitul ultimei colinzi se adaugă o urare tot în versuri:

Și te-ntoarce cruce-n masă,
Să fii, gazdă, sănătoasă,
Cu t'ilediu de-a-mpreună
Cu o mare voaie bună:
Înăuntru sănătate
Și afară bogătate!

(Călugări).

Un alt obicei străvechiu de Crăciun și Anul nou, care a început să fie

¹ Vezi Frâncu-Candrea, *Op. cit.*, p. 141; Ion Mușlea, *Cercetări folklorice în Țara Oașului*. Anuarul Arhivei de Folklor, I, 1932, p. 144; Em. Petrovici, *Folklor dela Moșii din Scărișoara*. Ibid, V, 1939, p. 127. Cf. și T. Papahagi, *Images d'ethnographie roumaine*. București, 1928, vol. III, p. 280 (Oltenia).

² „Ciocan”: un băț de alun, de circa 1,50 m., la capăt cu un cui tot de lemn.

și el părăsit în ultimul timp, este „turca”.¹ Din evocările ce mi-le-a făcut Irimie Moș, din Câmp, „cimpoeșul” care în tinerețea lui acompania „danțul” turcei cu sunetele „cimpoiului”, mi-am putut da seama cât de important era acum 30—40 de ani acest obicei, la care participa întregul sat: pruncii prin hârjoneli și teamă, feciorii prin dansuri, iar bătrânii îmbospă-tând în amintire trăirile de altădată. „Turcă să îmbracă un ficior tânăr, până la douăzeci de ani”, mai sprinten, „care poate umbla”. Feciorul se îmbracă cu o pânză roșie, pă cap îi cu chele de hulpe și cu postav roșu și cu ghiocei galbeni. Se adaugă apoi tot felul de „prime”, „galante”,² pentru ca să fie „nilcoșe”.³ „Are ochi, are bătă și on corbaci, cu care o trage în joc.” Cu turca umblă de obicei șase persoane: „Unul care e turcă, unul bate duba, unu „cimpioeș” care „zice”, unu care poartă „coasa”⁴ cu bani și trei-patru care schimbă pe cel din turcă. Din „coasă” nu se pot scoate banii până n’o sparge.”⁵

Dintre obiceiurile de Crăciun cunoscute în alte părți lipsesc în regiunea Vașcăului colindatul cu *steaua*, *vifleimul*, *plugușorul*⁶ și *sorcova*. Cât privește piesa „Irozii” ea a fost introdusă în timpul din urmă și se întâlnește destul de des.

Alături de Irozi întâlnim însă o altă piesă populară, se pare importată și ea, dar într’o epocă mai veche, numită „cu pomul”, sau „cu pomnișoru”. Această piesă, după cât știm, are o frecvență mult mai redusă în alte regiuni, întâlnindu-se abia în județele Alba și Hunedoara. În schimb în regiunea Vașcăului și a Beiușului se întâlnește în toate satele, jucându-se fie de trupele locale instruite de învățători, fie mai ales de trupe de meseriași dela Beiuș. În jurul Vașcăului piesa e jucată adesea de trupe ambulante formate din Țigani dela Băița, încât obiceiului i se spune în mod ironic și „Dumnezeu dela Băița”. Piesa „cu pomul” are ca subiect greșeala lui Adam și alungarea lui din rai. Personajele sunt, de obicei, în număr de șase: 1. Dumnezeu, reprezentat printr’un bătrân cu o barbă mare; 2. Adam; 3. Eva; 4. Îngerul; 5. Dracul, cu fața vopsită negru, cu haine negre și strâmte, cu coadă, coif și cu două coarne; 6. Unul sau doi păstori. Un păstor poartă pe cap pomul cu mere.⁷

¹ Cf. Frâncu-Candrea, *Op. cit.*, p. 142—145.

² prime și galante = panglici și șnururi.

³ nilcoșe = frumoasă, mândră.

⁴ coasa = casa de bani.

⁵ Câmp, Irimie Moș, 68 ani.

⁶ Colinda plugușorului întâlnită în regiune servește ca simplă urare și încheiere în același timp la repertoriul de colinde. Să fi existat mai de mult obiceiul și în această regiune, în unele părți pronunțat agricolă sau a fost importată numai colinda?

⁷ Piesa a fost culeasă din Beiuș prin 1919—1920 dela „nenea Augustin Popovici”, de către preotul Roșu, care a publicat-o în broșura „Colinzi” din Bibl. „Semănătorul”

Terminându-se ciclul sărbătorilor Crăciunului cu bogate și variate obiceiuri, urmează restul sărbătorilor de peste an, însoțite și ele de diverse credințe și datini. Astfel, în ajun de „Apăbotează”, când umblă popa cu crucea, fetele nu mănâncă nimica în ziua aceea. Fata care vrea să se mărită, pune o „brâncă de fenchiu su poșeavă să treacă popa peste el. Pune su poșeavă și mărgel. Ia din creanga busuiocului și-l pune sara la cap. Face pogace din făină de grâu, ia făină câtă îți în brâncă, o bagă în gură și o scoate și o pune cu busuiocu su perină. Să-nvisă cu cine să mărită” (Câmp).

În ziua de „Apăbotează” sunt amenințați pomii ca să facă rod. Să răstește cu săcurea câtă pomi, să facă poame: „Faci prune, o te taiu? Faci prune, o te taiu?” (Câmp).

La „Sântoader”¹ să taie păru dintră coarne dela boi, să fie sănătoși. Dela vaci nu, că nu umblă după boi, nu ieș ghițăi. Fetele se spală pe cap, fac leșie și bagă frunză de salcă să crească păru” (Călugări).

„Sântoader să ține de marhă. Să rotunjește păru la fete și la vaci. Fetele se spală pe cap și zic:

Sântoadere, Sântoadere,
Crească chița fetelor,

Ca și coama iepelorty Library Cluj
(Câmp).

„La Sântoader taie, să tunde din coarne. Taie din coadă dela vacă, să înfrățesc mai fain. Fetele-ș spală păru cu floare de corn, să crească păru” (Criștiorul-de-Sus).

„La Sfinți, îi capu primăverii,² de-atuncia se-ncepe brazda plugului, dacă poate pleca. Dacă-i sărin, iasă ursu afară din bârlog și își vede umbra lui și atunci să întoarce iar înapoi, că mai este iarna cea mică.” „La Patruzăci-de-sfinț ia un clopot, un „pirgăuaș”, să duce de-a roata, înconjură de trei ori casa, „zângălește” cu clopotu și zice: „leșiț, șerchi și broaște și vă duceț în codrii muț și tuț” (vezi și textele 115, 165—167). „Să aprinde focu pe deal³ și dacă să trage fumu cătră Bănaț, acolo-i binele, dacă mere cătră Orade, atunci îi rău” (Câmp).

Referitor la sărbătorile din ciclul Paștilor am putut nota următoarele obiceiuri și credințe: La „Neazîpăreasa” se lucrează numai o jumătate de zi,

dela Arad (Nr. 22—1925). Un studiu amănunțit asupra acestui obicei va publica în curând d-l Ion Mușlea.

¹ Sărbători ca Haralampie, Sâmpietru de iarnă, Cercovii de iarnă, Trei Ierarhi, Filipii de iarnă, Întâmpinarea Domnului, sf. Vasile, etc., sau nu sunt ținute, nefiind cunoscute, sau nu este legat de ele niciun obicei.

² „Dragobetele”, cap de primăvară, nu e cunoscut.

³ Obiceiuri similare la lăsatul Secului, Alexii, Sf. Gheorghe, Sâmedru, etc., nu există.

înainte sau după masă. În Lunea Paștilor se face petrecere cu „hid'e'de". Se crede apoi că „cine moare în Joi-mare, când să deschide ceru¹ să duce în raiu". În ziua de Paști, la Dumineca Tomii și la Rusalii, feciorii obișnuesc să tragă clopotele delă biserică.² „Mai de mult erau și un fel de treascuri". „Tot la Rusalii iasă popa la hotar. La Ispas să satură calu un cias" (Câmp).

„La Sângiorz să pune dimineața frunză verde di salcă pi la poeț, să spo-rească iorsagu la poeț ca sălciile. Pune „rugi" pentru bosorcaie și strige" (Călugări). În dimineața de Sângiorz, aducem frunză de fag verde în casă și o punem bine. Cu ę ne tămăduim cân să face ceva „gance". La „Sân-jiorzul vacilor" (22 Aprilie) punem la șuștar rug și pene de pe câmp. Atunci se face „improrătoarea", adică stropirea vacilor cu penetele. Tot până la Sângiorz să culege „rostopască, aiușul (aiu sălbatec) și hodolean" pen-tru busorcăi, să nu poată mânca iorsagu". Aceste buruieni se dau vitelor amestecate cu sare și „cheatră pucioasă". În ziua de Sângiorz „să udă" fetele.³

De sigur că, în vremurile mai vechi, grija principală a locuitorilor era la Sfântul Gheorghe, păzitul „manei", pentru a nu fi luată de bosorcăi sau strige în noaptea de Sângiorz.⁴ Se pare că din această credință, altădată foarte puternică, s'a păstrat, ca o reminiscență, obiceiul unei strigări peste sat, în care se face aluzie la luarea manei, dar astăzi, având un caracter cu totul distractiv. Astfel „în trîi sări înainte de Sângiorz" (Câmp) sau „la Sângiorzul marhălor" (Criștiorul-de-Sus), „ies pruncii sau boerii și strigă de pe dealuri, „în răs":

- Auli, Pauli!⁵
- Ce ț-i ție, Pauli?
- Mă mîncară bosorcăile!⁶
- Care din ele?
- Eva și cu Pavăl.
- Da ce cerură dela tine?
- Mana vacilor!
- Dă-i în p... dracilor!
- Mana oilor!
- Dă-i în p... nevoilor!⁷

¹ Credința despre deschiderea cerului în noaptea de Anul Nou nu e cunoscută.

² Semnificația acestui obicei nu se mai păstrează. Probabil însă că era aceeași pe care o are obiceiul în Bucovina: „Ca să se facă mai bune roadele pământului". Cf. A. Gorovei, *Credinți și superstiții ale poporului român. București, 1915*, p. 22 și 289.

³ Vezi și Frâncu-Candrea, *Op. cit.*, p. 199.

⁴ Focul viu nu se cunoaște, ca obiceiul la Sf. Gheorghe.

⁵ Sau: Aule, Paule (Criștiorul-de-Sus).

⁶ Sau: strigele (Criștiorul-de-Sus).

⁷ Câmp. Savetă Moș, 58 ani. Obiceiul se găsește și în regiunea Hălmagiului, după cum dovedește o aluzie a lui T. Mager din *Universul*, An. 59, 1942, Nr. 186 (11 VII), p. 6.

Obiceiul de a aduce verdeață la casă se continuă și la Arminden și la Sânzieni. „La Irimie” (Arminden) aducem frunză verde. Când o răstinit Jidovii pe Isus, o pus arminden”. „La Irimie să aduce un „păhuiuș” de fag, o crenguță acle. Îl ții până coci piță mai întâi, atunci faci focu cu armindenu.” Și când bagi piță în cuptoriu, împlânț în piță „sporiș”, să crească pita.”¹

„La Sânzieni punem pene pe casă și la măietori, facem cunună de sânzieni și o zvârlim pe casă, pentru tăt omu din casă” (Câmp). Astăzi însă nu i se mai dă nicio semnificație acestui obicei.

În ceea ce privește sărbătorile mai mici din timpul anului, dar „răle de lucru” pentru vite, atât de numeroase în unele regiuni ale țării, constatăm că în jurul Vașcăului numărul lor e foarte redus. Această nerespectare a sărbătorilor mărunte este justificată de cei mai mulți prin schimbarea calendarului. „Noi am avut sărbători legate, alea a fost oprite de lucru, dar ne-o strămutat după Unguri. Amu nu mai știm cân-u-s sărbătorile și toate ne moare iorsagurile” (Câmp). O altă justificare au adus-o în ultimii doi ani concentrările în masă ale populației.

Totuși, unele sărbători și-au păstrat prestigiul până astăzi. Astfel, la „Vărtolomeie” se crede că „me[rge] cucu dela noi, de nu s’aude până alt an. Tot atunci se rupe rădăcina pă copt”.

„Sântilie să țin pentru tunet. Dacă-i face o căpiță de fân astăzi, nu știu dacă o mai ai o nu, mâne. Până la Sântilie să nu „bătuțești” merele, că le bate cheatra.”

„Foca tot pentru țarini, să nu vie buholturii, d-estea mari. Foca iară-i cu „pricazuri” pentru trășnit.”

„Precupul și acela-i mănios. Dacă-i lucra azi, te trăznește. Mărină, Măcinica, Pălia, Pamtilimonul, Tăierea, Obreja, pentru că să obrăzască bucatele, toate le țin” (Câmp).

„La Ziua Crucii luăm tot felu de poame: prune, porodică, curcobătă sau ludaie, scâltăvete, flori, cimbru —, îs bune pentru bube, mai ales pentru zgaibă.”

„La Vinerea Mare să bagă berbecii în oi.”

„La Sâmiedru de iarnă să schimbă anu. Sântilie dă cheile la Sumedru să poarte iarna până la Sânjiorz.”

Sfântul Andrei este ziua lupilor.² „Indreiu îi rău de lupchi, mîncă iorsagu. Nu lucrăm la lână. Cheptenii de lână îi încleaștă și-i pune în pod, până la

¹ Un obicei asemănător se găsește și în județul Dolj și probabil și în alte regiuni. Cf. Gorovei, *Credinți și superstiții ale poporului român*. București, 1915, p. 141 și 256: „Când se macină grâu de ăl nou, se fac doi colaci. Se leagă cu un fir de ață roșu de ciutură, mai adăugând și sporiș (o plantă), fiind credința ca să se sporească grâul. Se scufundă ciutura în fântână, se scoate afară, se frâng colacii și se dau la copii.”

² Cf. și T. Pamfile, *Sărbătorile de toamnă la Români*. București, 1914, p. 135.

Apăbotează, până să desleagă luminile.¹ La Apăbotează iei o lumină, o legi cu pânză albă și cu primă roșie, o pui de-asupra meșii, după icoană și-o leși trii zile, din ajun până la Sântion. După aceea o deslegi și atunci poți să lucrezi" (Câmp).

La naștere.² Ca pretutindenii, femeea însărcinată, „groasă”, trebuie să respecte anumite restricțiuni. „Să nu să uite cătă fiește ce-i prost, numa dacă să uită să-ș aducă aminte că aiesta îi prost. Să nu dea cu chicioru în câne și măță, că face pruncu cu păr pe spate (Câmp).³ În comuna Fânață se observă chiar mai multe restricții: „Să nu sufle în cuptor, că capătă suspin. Să nu se uite, să nu să mere, că face copilul așe. Dacă cineva zvârle cu o cireasă, în o femeie groasă, o o lovește cu o pană, rămâne la copil o cireasă, un sămn, o pană. Muerea trebuie să zică atunci: „Doamne, nu mă lăsa să nasc cu sămnele alea!” Când vede ceva urit, zice: „Doi sântem, doi vid'em, nicio gance să nu avem!” Când o femeie groasă o vedea ceva și i rușine să ceară, pune mâna susuoară și miroasă și-ș aduce aminte să nu pățască ceva” (Fânață).

Referitor la cunoașterea sexului noului născut, înainte de naștere, se crede că acel care „mișcă pe su poale îi fată, dacă de-asupra îi băiat”.

Pentru ca o femeie să nască mai ușor „să ia lopata dela cuptor, o pune jos și mătura și rade de pe colturile meșii răzătură de aluat”. Trece peste lopată și zice: „Atât să mă țîie durerile, cât stă pita pe lopata.” Sau trece apă prin ciur deasupra și zice: „Atât să mă țîie durerile cât țîne apa în ciur!” Altele fac „feredee”, apă cu flori de fân. Încălzește chetrile albe din vale și „ciorosclanu”, fierul plugului, îl pune în apă și face aburi”. În acest timp „bărbatu să duce la crișmă. Sau un bărbat credincios ie o carte și să roagă pentru ușurarea ei. Citește „Visul Maicii Domnului și „Paracelisul” (Fânață).

În comuna Câmp și satele învecinate este obiceiul ca femeia, pentru ușurarea nașterii, să bea apă de pe „săjată din trășnic” și atunci de loc naște. „Cân trăsnește, să bagă în pământ o săjată și stă șapte ani și iară iasă afară.

¹ Filipii nu se țin și nu se cunoaște legatul foarfecilor.

² Informatori: Câmp: Savetă Moș, 58 ani; Fânață: Iustină Cioară, 35 ani; Măgură: Mărie Nistor, 65 ani.

³ Cf. și S. F. I. Marian, *Nașterea la Români*. București, 1892, p. 17.

⁴ „Săgeata de trășnet” se cunoaște și în alte părți ale țării. Cf. G. F. Ciușanu, *Superstițiile poporului român în asemănare cu cele ale altor popoare*. București, 1914, p. 71—72. E cunoscută chiar și la alte popoare. Cf. Fr. Krauss, *Volks Glaube und religiöser Brauch der Süd-Slaven*. Münster, 1890, p. 11, și A. Wuttke, *Geschichte des deutschen Volksaberglaubens der Gegenwart*. Berlin, 1869, p. 88. S. Reinach spune că „cerauniile” (pietre de trășnet) se găsesc în Laponia, Siberia, Tonchin, Iava, Birmania, Congo, Madagascar, etc., fiind legate de ele cam aceleași credințe magice. Cf. J. Déchelette, *Manuel d'Archéologie préhistorique celtique et gallo-romaine*. Paris, Tome I, 1910, p. 10. — La Slavii de sud se crede să săgeata intră nouă stânjeni în

Se crede că „pruncii”,¹ care se nasc vinerea pătesc multe, iar cei de luna sunt lunatici. De asemenea cei care se nasc cu „peliță” pe cap se fac strigoi, de aceea când le rupe „preveșteală”, îl strigă să fie norocos pe ceva, de obicei pe animale sălbatice.²

„Pentru pruncii morți nebotezați îi păcat la șapte căși în jos și la șapte în sus. Ei se fac vârcolaci și plâng la praznice” (Fânață).

În prima scaldă se pune un ban de argint, „să fie norocos”. Scaldă întâia se „fîpă” în loc curat, să nu se facă bube pe prunc (Câmp).

„Buricul îl taie moașa, îl pune într'o oală și-l îngroapă unde-o stat băietu”. Urmează apoi „înfășietul”. Fașiile le face femeea aceea care are băiet. Culorile nu joacă niciun rol. Leagănu se poate face din orice lemn și se aruncă pe foc, când se strică. Pruncul poate fi scaldat în fiecare zi de trei ori, afară de Vineri, care „îi rea de bube, pentru opărit” (Câmp). Dacă trece de șase-șapte ani, nu-l mai scaldă nimeni.

Despre „ursători,” numai au „auzit că sânt”. Pentru așteptarea lor nu se face însă nicio pregătire. Amintirea lor se păstrează totuși în câteva povestiri (vezi textele 209—210).

Botezul se face la șapte-opt zile, „care-i copilul vrenic, care-i slab de tot și te temi că nu ajunge până la botez”, se face la trei zile. Copilul îl duce la biserică moașa și-l aduce acasă nănașe-sa. La biserică mai merge tata, sau o bunică, rudă, etc. Nănașa îi dă „jolj” pentru față și dacă moare, îi face cămașă din el pentru îngropare, „vesmântul pe cea lume”. „Nănașii sânt cei dela cununie, care ține luminile la părint, ăia ține și copiii în brață.” În ceea ce privește raporturile dintre nănaș și fin, se crede că ei „sânt ca rude” (Câmp).³

Când se întorc dela botez pruncul este pus pe masă „să fie cinstit ca masa și căpătătoriu”. Cei de acasă pregătesc un mic ospăț: „Fierbe ghi-nars și frige carne, care are.” „Până la șasă săptămâni femeea nu poate me la biserică,⁴ la șasă săptămâni mere să se „deslege”. Moașa se desleagă la botez, îi face „molivă” la ușe” (Câmp).

Numele noului născut se alege de acasă, de către părinți. Sunt frec-

pământ și iese după nouă ani. La Germani numărul este redus la șapte, la fel ca în credința românească din jurul Vașcăului. „Săjata de trășnic” văzută de noi în comuna Câmp are forma unei sfere, cu diametrul circa 2 cm., asemănătoare unui cristal de sticlă, de culoare albastru deschis.

¹ Terminologia este: prunc, fecior, fată; copil însemnează nelegitim.

² Cf. și Ion Mușlea, *Cerțări folklorice în Țara Oașului*. Anuarul Arhivei de Folklor, I, 1932, p. 150.

³ Obiceiul „răscumpărării” nu se cunoaște. Cf. Marian, *Nașterea la Români*, p. 291 și Ion Mușlea, *Op. cit.*, p. 151.

⁴ „La fântână me”.

vente, pe lângă numele obișnuite și în alte regiuni, următoarele: Alexandru, Barbură, Docă, Gretă, Rafilă, Raveică, Sanda, Tudosie, Vuță, etc.

Se cunoaște și obiceiul ca atunci când copilul e bolnav tare, „dacă are ceva fel de boală”, să fie scos pe fereastră și să-i schimbe numele.

Pentru apărarea pruncilor de duhuri necurate, se pune în leagăn: fămie, cuțit, pâne, sare, aiu, carte de visuri și Visul Maicii Sfinte. De asemenea, dacă cineva, un străin, bea apă din casă, trebuie să stea jos, să șadă puțin, să nu fure somnul copiilor. Cine intră în casă „și să-ndură”, cinstește copilul cu bani. În timpul cât „ii dai țâța, dacă să bagă cineva în casă, să șadă jos, ca să nu ducă țâța” dela femeie (Câmp).

Laptele, „țâța”, îi bun „dacă este cineva cu bube, spurc, și face cu țâța dela femeie balmoșel, cu făină de grâu și pune pe bubă să coacă mai iute”. „Dacă-i cutare copil cu suspin, să-i dea apă din pumni, dela un copil gemen și dacă-l doare spatele pe cineva, să-l calce pe spate, că-i trece” (Fânață).

Când se uită copilul înapoi, printre picioare, se spune: „Coată tu, că să uită copilul tău după altu acu” (Câmp). Când copilul face primii pași, moașa „ii taie pașii”, „taie-nentea lui”. Când plânge, îl amenință: „Coadă mâții!”

Despre venirea pe lume, copiilor li se spune că „i-o cumpărat dela Cou”, i-o adus tată-so dela Oradea, i-o cumpărat dela „pogăcere”.

La înțărcaț, mama se leagă și-și pune o perie la sân, să-l înțape, și când copilul vrea să sugă zice: „lo te papă pepe (peria), o doare pe mamă”. Se înlântă și un ac, „să meargă țâța înapoi” (Fânață).

Cântecele de leagăn nu se obișnuiesc și în general alintările materne sunt rare. „Cântă care are coraje, care nu, zic: „Culcă-te, mânce-te moar-tea să te mânce, o ce-ț trăbă!” (Fânață). Copilăria dobândește o amploare folklorică abia dela vârsta de patru-cinci ani în sus, când se desfășoară în plină libertate la păscutul vitelor și e scutită de grijile de mai târziu. Folklorul specific al acestei vârste sunt jocurile, versurile recitative și frânturile de limbă, poreclele și ghicitorile, iar uneori și „horile”.

La vârsta mai înaintată, era obiceiul mai demult, acum e aproape părăsit, ca feciorii să se prindă „fărtaț” și fetele „surate”,¹ dădeau brânca și beau vinars unul dela altul, cât poftteau!” (Măgură).

La nuntă.² În general, fetele și feciorii nu se căsătoresc la o vârstă prea timpurie. Mai demult, feciorul trebuia să aibă 24 de ani și fata cel puțin 16. Iar în ceea ce privește gradul de înrudire: „să luau numai dela veri a doilea încolo” (Călugări). Azi însă aceste reguli nu mai sunt respectate întotdeauna.

¹ Cf. și Frâncu-Candrea, *Op. cit.*, p. 126—127.

² Informatori: Călugări: Ion Mățiuță, 80 ani; Poiana Vașcăului: Vasile Țirlea, 57 ani; Câmp: Mărină Moș, 20 ani; Fânață: Iustină Cioară, 35 ani.

Pejitul ¹ se face de către „tata feciorului cu cumătru-so, la fata fetii, acar în ce zî, să cam duc duminecă sara”. Întrînd în casă, lucrurile se petrec în felul următor: „Atunçi cari ne-am băgat acolo am zîs: „Sară bună!” Atunçi iei or zîs: „Şedeţ, hođiñiţ pă scaon!” Noi şedem. Atunçi o grăit cumătru: „Cumetre, noi am venit să dai pe Floare după hiņu űeu.” Acesta răsponde: „D-apă, nu ştiu ce să fac cu voi, că nu facem nimica până în-treb şi ieu űeamurile mele.” Dacă nu e vorba de un refuz din capul locului, mai adaogă: „Apu, nu mă feresc de voi, că santeţ oameni de omenie. Ş-apoi v-oi trimete voarbă că poate c-om face, dacă ne-o ajuta Dumnezeu!” Atunçi ne-o trimes vorbă şi-am mers de-am „dat brńca”.

La darea brńcii, cumătru merge cu „două litre de yinars de prune” şi cinsteşte cu socrul mic. În timp ce cumătrul discută cu tatăl fetii, fata „nu stă cu iei de faţă, pleacă în vecini”. Când fata este din alt sat, deci e mai puţin cunoscută, e chemată şi ea în casă, „ca să o vadă”. Dacă familiile nu se cunosc destul de bine, atunçi îşi fac vizite: ² „Să ghii până la mine, să-m vezi starea şi pruncu.”

După „darea brńcii” urmează „credinţa”. Pentru aceasta se cheamă într-o seară neamurile toate şi fac o petrecere ca şi nunta. Nunta adevărată se poate amăna chiar şi jumătate an, după „credinţa”. Timpul reglementar este de 15 zile, până le „ies cărţile”, adică timpul necesar afişajului public la primărie, pentru dovedirea eventualei înrudiri între logodnici. Nu rar se întâmplă ca mireasa să treacă la mire chiar după „credinţa”, nemaiaşteptând nunta. Ion Mătiuţă, de 80 ani, din Călugări, mărturiseşte că, la credinţa a spus: „Acar cununat, acar nu, eu tot o iau!” şi-a luat-o acasă. ³

La credinţa, fata „bagă într-o cărpă un inel şi atare coroană. Fecioru o băgat un florint şi iar un inel, ş-apă atunçi când o făcut nunta iar le-o schimbat, „o împărţit credinţa”. Dacă survin neînţelegeri, „oarecum s’o aflat ceva minciuni, o abzîs unu de altu, o strîcat credinţa”.

În privinţa zestrei, se spune că „mai demult n’o cerut nime zestre, numa fata, încolo nimic”. „Amu cer zestre. Dacă-s ieu om gazdă, nu cere nimic zestre, că ştie că-i dau.” În ultimul timp s’a întâmplat însă de multe ori ca pe motivul zestrei să se strice „credinţa”.

¹ Vezi şi V. Sala, *Datinile poporului român la nuntă în părţile Beiuşului şi Vaşcăului şi descântecul de mărit*. (Bibl. Beiuşului, Nr. 2.) Beiuş, Tip. Doina, 1937, 61 p. Publicate prima dată în *Familia*, An. 1896—1897. Reproduse aproape identic şi de A. Tripou, *Monografia Almanah a Crişanei*, p. 156—166.

² Cf. E. Sevastos, *Nunta la Români*. Bucureşti, 1889, p. 49—51 („Călătorii” sau „cercătorii”) şi S. Fl. Marian, *Nunta la Români*. Bucureşti, 1890, p. 130—134.

³ În *Pravila lui Matei Basarab* se spune: „Şi arvunile sunt asemenea nuntelor ce vor să fie şi se cheamă acea logodnă şi cea făgăduială ca o nuntă deplin.” *Îndreptarea legii*, 1652, glava 172.

Nunta propriu zisă se face, de obicei, toamna și vara. Probabil e mai mult timp liber și oamenii sunt mai mult pe acasă. De asemenea bogăția toamnei e mai prielnică pregătirii unor petreceri destul de costisitoare. Aceste petreceri țineau, în timpurile bune, de duminica până miercurea dimineața.

Mai întâi să aleg „cumetrii”, adică nănașii, se aleg de cătră tata feciorului, de obicei dintre cunoscuți și prieteni. Formula e simplă: „Mă, loane, mă, știi ce mă rog de tine, să mei să fii cumătru la pruncu mneul!” Acesta răspunde: „Apă, măr[g] la dumneata!”

„Chemători” se aleg doi prunci, dintre prietenii mirelui. „Iau o uiagă cu ghinars și pleacă, unu pe un șer, ălălalt pe altu.” Întrând în casă spune: „Bună zua, te poștește (cutare) la nuntă!” Scoate apoi uiaga și-i dă să bea. „Cine a băut din uiagă, acela mere”, adică primește invitația. Chematul se face duminica, chiar în ziua nunții, în timp ce sunt oamenii la biserică. Timpul dela invitație până la nuntă fiind abia de câteva ore, ei „cam știu dinainte”, care vor fi chemați, pentru a se pregăti din vreme.

Cununia se face după ce ies oamenii din biserică. În timpul cununiei în biserică stau „numa oamenii lor”, adică rudele și prietenii. În timpul ceremonialului religios, cumătru „îi leagă pe miri de brânci cu un ștergar și le pune la fiecare câte o lumină pe umăr și să învârt de trei ori pe după masă”. Toți atunci mirii își „schimbă” sau „îș împart credința”.

De sigur că vor fi existat, ca și în alte părți, diferite practici magice, observate cu discreție în timpul cununiei,¹ nouă nu ne-au fost însă comunicate. Singura mențiune în acest sens e că „să cam păzăsc să să întâl-nească două șteaguri laolaltă”.

După ieșirea din biserică, după cununie, fiecare merge unde este chemat. Oamenii mirelui se strâng la „mireș”, unde fac „steagu” și ai miresei la mireasă. Steagul se face din „o cârpă albă și două roșii și un zurgălău”.

Mirele cu oamenii săi și cu steagul se duce duminică seara la casa miresei. Aci, la intrare, dau: „Sara bună!” Apoi urmează un dialog între cumetri sau între doi oameni mai buni de gură:

— Să ne dai sălaș!

— Nu vă dau sălaș, că mai avem oameni, nu avem loc. Că sântem mulți!

— Dacă-on hi oameni de omenie om închepe toți!

Atunci le deschide ușa. Apoi cumătru mare zice: „Noi am mai cere, că am hi avut un târg (cutare cu cutare), să vedem că stă-le târgu pe loc, o ba?” Atunci îi cheamă pe „cuscrii”, adică pe socri: — „Stă-vă târgu la olaltă?” — „Stă!” — „Atunci daț brânca laolaltă!” Dau încă odată brânca²

În Poiana Vașcăului tatăl miresei și cumătrul întrebă pe celălalt cumătru:

¹ Cf. V. Sala, *Op. cit.*, p. 19.

² Toate informațiile de până aici au fost date de Ion Mătiuță, 80 ani, din Călugări.

ce caută și după cine? El răspunde: „Sântem 99, ne mai trebuie unu să fim suta. Am înțales că ar fi aici la dumneavoastră.” Aduce pe mire și zice că el are „pășuș” pe cine coată.¹ S'alină fiecare la locul lui la masă. Oamenii mirelui stau după masă, ai miresei se mută în ceia cameră. Și întreabă partea mirelui: „Sântem 99 și ne mai trebuie unu să fie suta!” Bagă cumătru o slugă să-i aducă „mîireasa la mîireț”. Mai întâiu îi aduce o babă bătrână și numai în urmă mireasa (Poiana Vașcăului).

După ce se aduce mireasa, „cumătru face cruce cu batista dela credință pe spate la fiecare și zice: Logodește-să robul lui Dzău cu roaba lui Dzău”. În acest timp „mîirețu” o calcă pe mîireasă” pe picior. Zic apoi „Tatăl nost” și „prind a beș și prind a juca” (Câmp).

Jocul sau „danțul” se încinge însoțit, bineînțeles, de cântecul ceterei, numită „hid'e'de” și a nedespărțitelor „hore” sau chiuituri.² În aceste hore, alături de teme obișnuite la orice dans, se aud din când în când aluzii la adresa miresei, mirelui sau soacrei.³ Altele însă sunt lipsite de duhul satiric, vizând mai de grabă anumite apetituri conjugale, ca în următoarele două exemple:

Frunză verde de cireș,
Dulce-i gura la mireț;
Frunză verde de cireasă,
Da-i mai dulce la mireasă.

Sau:

O săraca mîireasa,
Oare inde s-a culca:
O pa rudă ca ghina,
O afară, o-n cămară,
Da la noapte-n pat afară.⁴

Pretrecerea la mireasă durează cam două-trei ceasuri. În acest timp, se servește și mâncare, compusă de obicei, din „crumpene, carne de oaie și curechiu” și, natural, vinul și „ghinarsul de prune” (Călugări).

Pregătindu-se de plecare la casa mirelui, se aleg din ambele părți câte doi „portarai”, care întrețin următorul dialog:⁵

¹ Discuția poate dura și două ceasuri, „după cum e de procopsit svornicul”. Cf. V. Sala, *Op. cit.*, p. 21.

² Pentru partea muzicală a dansurilor din jurul Vașcăului, vezi Bartók, *Op. cit.*, p. 287, 294—295, 299, 308—310, 317—318, 322—323, 328—339, culese mai ales din Câmp.

³ Vezi V. Sala, *Op. cit.*, p. 22—24, și *Hore bihorene* (Bibl. Vașcăului Nr. 16), p. 6—8, precum și *Familia* (1896), p. 56: „Hora miresei”, hore din Șăbolciu (Bihor), publicate de Avram Iuga.

⁴ Câmp, Mărină Moș, 20 ani.

⁵ Acest dialog se numește în jurul Beiușului „Nevesteașca”, iar pe apa Băiței: „Cântecul lăcății”. Cf. V. Sala, *Datinele... la nuntă*, p. 26—31.

(Portarăii fetii:)

„Ce-aveți voi cu noi,
de ne zăboviți

în ast cap de scară?

Mire¹ dela masă

de-aici nu-i eși,

până nu-i gîci:

ce sol nî-ai mînat,

sol întîia sol?

(Portarăii feciorului:)

Portare de port,

lăsați poarta jos,

că poarta-i a voastră,

dobînda-i a noastră.

Noi sol v'am trimes,

pe drag Domn din cer.

— Mire dela masă,

ce sol nî-ai mînat,

sol de-a doia sol?

— Sol a doia sol,

v'am mînat pe socru mare.

— Ce sol nî-ai trimăs,

sol a trîia sol?

— Sol, a trîia sol,

v'am trimăs pe cumătru mare

cu finii dumisale.

— Mire dela masă,

de-aici nu-i ieși,

până nu-i gîci:

Ce munfe-i mai mare

munfe peste munfe?

— Munfe peste munfe

este mușinoiu.

— Ce umbră-i mai mare?

— Umbra stogului.

— Dacă-i rîndu-așe:

Frunză de lobodă

Calea vi-i slobodă!

(Călugări).

În comuna Poiana Vașcăului se obișnuiește ca la plecarea mirelui cu mireasa să se încuie poarta. Și atunci urmează, între cumătrul fetei și al feciorului, un dialog apropiat de cel de mai sus:

— Ce-aveți voi cu noi,

de ne-ați încuiat

în casă, la masă?

— Mirel dela masă,

nu te lăuda,

că noi te-om întreba:

ce sol ai avut,

sol întîia sol?

— Pă cumătru mare

și cu finii dumisale!

— Ce sol ai avut,

sol a doua oară?

— Pe drag Domn din ceril

— Ce umbră-i mai mare

peste toate umbrele?

— Umbra nucului

ș-a stogului.

— Dacă-i treaba-așa

Și noi te cinstim

C-un veșmînt frumos,

Pleacă sănătos!

(Poiana).

¹ În ceea ce privește muzica după care se cântă „cîntecele miresei”, vezi Bartók, *Op. cit.*, p. 186—189, care publică cinci cîntece, dintre care trei din Săliște, Leheceni și Vașcău.

După acest ritual,¹ nuntașii mirelui pleacă la „mireț”. E obiceiul ca la intrarea în casa mirelui să-i stropească pe mire și pe mireasă și pe ceilalți cu apă, „să le meargă bine” (Poiana). Sau să le bage „chicioarele la amândoi în jug de boi, să tragă unii la alții” (Câmp). De asemenea, pentru noroc în căsnicie, se aruncă un ban de argint în patul nupțial.

Se începe apoi și aici jocul și „după aceea la un dans două, o „învală” pe mireasă, o face din față nevestă, îi face „conciu”. „Conciul îl face cu-mătra. În timp ce o „învală”,² nuntașii cântă „nevesteasca”, din care un singur informator ne-a putut spune câteva versuri fragmentare:

Răd'ită,³ pupită,
mută-să, strămută-să:
portul cel fetesc
cu cel nevestesc.

După ce se face conciul miresei, o duce la vale, o „adipă”. Pentru aceasta se ia un colac, cu care se face cruce peste vale, apoi îl aruncă în apă. Feciorii sar după el și-l prind.⁴ Îl duc în casă și-l rup mirii, trag de el; la care rămâne mai mult, „ăla îi mai credincios” (Călugări).

Cam pe la patru ceasuri dimineața vin și oamenii miresei, care se numesc „corintei”, să vadă „cum s'or alinaț” și-i aduc și hainele sau zestrea miresei. Cu această ocazie, „corintei” o cinstesc cu haine și cu bani. Oamenii miresei stau cam un ceas și pleacă acasă. După ce pleacă aceștia, ai mirelui joacă mireasa⁵ și-i „plătesc”.⁶ Astfel că mirelui „i se întoarce cheltuiala”, la mireasă nu-i dă însă nimic din acest câștig, chiar în cazul unui eventual divorț.

La moarte și înmormântare.⁷ Dintre numeroasele prevestiri de moarte, se cunosc în regiunea cercetată următoarele: „Să visează cu porcii, pom-

¹ Vezi și „cântarea miresei” și „cântarea mirelui”, culese din Leheceni de Hetcou, *Op. cit.*, p. 28—31, și 65—67; precum și „nevestească” și „cântecul lăcășii”, la Sala, *Op. cit.*, p. 26—38.

² Sala, *Op. cit.*, p. 43, spune că „învelitul” în jurul Beiușului se face sub un pom în grădină sau la cămară.

³ Răd'ită = „conciul ei”. Poiana, Vasile Țirlea, 57 ani. Cf. și Sala, *Op. cit.*, p. 40. „Răchită-n pupită, Bine-i stă'n vălită”. E vorba poate de „coarnele” din lemn de răchită, care serveau de suport pentru găteala capului? (Observație făcută de d. T. Papahagi).

⁴ Vezi și Sala, *Op. cit.*, p. 41, și S. Fl. Marian, *Op. cit.*, p. 691.

⁵ Pentru „jocul miresei”, vezi melodia la Bartók, *Op. cit.*, p. 293.

⁶ Sala, *Op. cit.*, p. 51, spune că pentru jocul miresei se plătește dela 40—100 lei. Pentru aceasta e jucată de 4—5 ori. Nuntașii mai vin și dimineața (sau vin soțiile lor) și aduc doi colaci, dintre care unul îl primește înapoi. La Vașcău nuntașii primesc unul mai mic, numit „pășuș”.

⁷ Informatori: Călugări: Ileana Guță, 57 ani; Fânață: Iustină Cioară, 35 ani.

nește masa, grinda" (Fânață). Sau: „Cân cântă ghina, cân te-nvisăzi că-ț cade măselele, cân cântă „țuica" (cucuvaia), cân joacă ochii, sau te-nvisez că-ț pierzi clopu, atunci îți moare cineva din neam" ¹ (Călugări).

Ca să nu se chinuiască bolnavul prea mult, se chiamă șapte fete și fac „mătanii".² „Tătă fata face trii „matanii" (Călugări). În Fânață, „mataniile" le fac „cinci prunci și fete, între ape unde să despart (sau să împreună) apele, sau la o ultoană și zice: „Doamne, tu-ș ajută, dacă o avea Petra zile, Doamne dă-i sănătate, dacă n'o ave, Doamne, ușură-i sufletul!"

Când trece în agonie, i se pune muribundului, „lumină de ceară" în mână. „Dacă moare fără lumină, îi păcat la șapte numere". După ce bolnavul a murit, lumina se taie și o face „cruce" și o pune în mâna mortului pe piept. În această cruce se pune și o jumătate de leu crepat pe prag cu toporul. Jumătatea care sare în casă, o pune în „grindă" și care sare afară o pune în cruce (Călugări).

Îndată ce-a murit cineva în casă, se întoarce „coatătoarea" până a treia zi. De asemenea se închid ferestrele, „să nu între aer să-l înfoaie", să-l umfle, că negrește". În timp ce mortu-i în casă, se crede că nu trebuie să lucrezi nimic, că amorțesc mâinile (Fânață).

Spălatul mortului îl fac străinii, de obicei oamenii săraci. Li se dă pentru aceasta două rânduri de haine sau bani (Fânață). Apa o „țipă" în loc ascuns, să nu calce oamenii și marhăle pe ea. Uneltele cu care se face spălatul mortului nu se pun în sicriu (Călugări).

Dacă se tem că mortul se va face strigoiu, ceea ce se cunoaște după fața lui — „ii vesăl, rumen, roșcovan la față" —, i se taie păr din cap și o bucată de pânză („din fachiol"), le pune bine. „Dacă-i bănat, să befegește cineva din bănatu lui, îl afumă cu păr și pânză" (Călugări și Fânață). Atunci nu mai are putere să mai vie acasă. „Cân să ghisează cu morț, atunci, dacă să afumă, nu mai ghisează". Pentru a apăra marhăle de strigoii, „petrece sare pe su brâncă la mort și acea sare o dă la marhă" (Călugări). Nu rar se întâmplă ca strigoilor să li se bată și un cui de fier în piept (Fânață).

În privința sufletului, se crede că este un „sufлуș", „abur" (Fânață). În timpul celor trei zile cât stă mortul în casă, sufletul stă după „cotătoarea" întoarsă (Călugări). Sau se mai obișnuște ca atunci când moare o femeie să se pună pe perete „două spătoaie" și o „cămeșe" și la bărbat două „cămeși" și un „spătoiu", să stea sufletul în ele. Când scoate mortul din casă, se iau hainele de pe perete (Călugări).

Anunțarea morții se face prin trasul clopotelor. La început se trage numai unul, care „dă de știre", cu trei întreruperi, după aceea le trage în

¹ Pregătiri pentru înmormântare, sau pomeni, în viață fiind, nu se fac.

² Cf. și S. Fl. Marian, *Înmormântarea la Români*. București, 1892, p. 34—35.

continuare pe toate. Clopotele se trag la fel, atât la copii cât și la omul mare. După omul „gazdă”, trag mai mult, „că plătește mai bine” (Fânață).

Doliul se manifestă la bărbați prin purtarea „capului gol”, timp de trei zile (Călugări, Fânață) sau chiar șase (Săliște), iar femeile poartă negru, „zadie și cărpă neagră”. Doliul se poartă numai de „cei din casă”, nu și de rude.

Sicriul, „copârșeul” și „crucea” se fac de un lemnar din sat. Groapa se sapă de oameni săraci. Pentru măsurarea gropii se întrebuițează un „par”, cu care se iau dimensiunile mortului și care se „țîpă” în groapă. În groapă se mai pune un ban. La copiii cei mici se mai pune o „bătuță” și un leu crepat în două, leul dela botez.

Groapa nu e bine s'o lași singură noaptea, că „să bagă altu” (spirit) în locul celui mort și „ăla umblă” pe lume (Fânață). Altfel sufletul călătorește numai până a treia zi (Fânață). Sau nu călătorește de loc, ci stă după „cotătoare” și după hainele de pe perete (Călugări).

Mortul se „pividește” (Călugări) două nopți. La „privechiu” vin oameni de toate vârstele. Se joacă în mai multe feluri: „De-a fântâna, de-a mănușa, de-a purecele, de-a peștele, de-a jaru” (vezi textele 154—161).

La sfârșitul priveghiului, în special dimineața, când se văd zorile, „să cântă” neamurile după mort, „să vaită”.¹ Bocetele, „vaietele”, sunt simple fraze improvizate, lipsite de cele mai multeori de valoare poetică. Sunt mai mult exprimarea amestecată cu plâns a unor situații material-sociale, create prin moartea respectivă. Impresionează totuși prin elementarul exprimat în ele. Iată un exemplu: „Anio, Mărieș meș, scoală-te și-ț fă mân-care la prunci. Că de eri, de-alatăeri tot așteptăm să te scoli, să-i îmbraci, să-i câștigi, că n'are cine” (Călugări). Aceste cuvinte par, mai de grabă, ale unei ființe lipsite de semnificația profundă a morții, care se adresează mortului să se scoale. Alteori, aceeași idee este exprimată într'o oarecare formă poetică:

Dragu meu și soțu meu,	Cine i-a îmbrăca
Dragu meu și stâlpu meu,	Și cine i-a câștiga
Dragu meu, poganu meu,	Pită să poată mânca?
Dragu meu și cinstea mea:	

și natural, compătimirea trece ca un refren dela mort asupra aceloră pe care i-a părăsit:

Dragii mei, săracii mei,
 Dragii mei, orfanii mei!

(Fânață.)

¹ Nu există bocitoare speciale. Termenul „bocet” nu se cunoaște. Se întrebuițează cel de „vaet”. Cf. „Văietări după morți”, culese din Sabolciu (Bihor), de A. Igna, publicate în *Familia* (1896), p. 152.

Dar chiar și această simplitate de gândire, care se mărginește la realitatea imediată, materialistă, la perpetuarea speciei, fenomenul morții — copleșitor și pentru cea mai simplă minte — poate să dea naștere la versuri, care exprimă alături de părerea de rău și accente de revoltă față de moarte, sau de duioșie față de cei rămași:

Bată-te focu pământ,	Și s'o leși mamă la prunci.
Cât ai fost tu de flămând,	Doamne, bruma ce-o pchicat
Dar amu te-ai săturat	Și nimnica n'o strîcat:
Dacă pe Ion l-ai mâncat.	Numa frunza din doi nuci
Bată-te Dumnezeu, moarte,	Și măicuța dela prunci,
Cum viniș tot cu apa	Numai frunza din doi peri
Și mâncaș pe Anușă,	Și măicuța dintre ei.
De nu șezuș prin butuci	(Călugări.)

Femeile se mai „vaită” și în drum spre biserică, „atunci se vaită mai tare” (Sohodol) și chiar în timpul ultimei despărțiri, la coborîtul sicriului în groapă, când se pot auzi des versurile, ca un ultim strigăt de durere, dar și de resemnare:

Nu daț cu pământu tare;

Că-i tânăr Ion și-l doarel!

S. Fl. Marian amintește că în părțile Crișului Alb și Negru, „în loc de-a boci pe cel mort, se caută un individ, care știe bine zice din fluer și acela apoi, așezându-se la capul mortului, începe a zice dintr'un fluer ciobănesc câte o melodie foarte jalnică.”¹ Noi n'am întâlnit acest obicei. În schimb Bartók publică o melodie de „vaet”, cântată din cimpoi și culeasă din Câmp.²

Copârșeul cu mortul este scos din casă cu picioarele înainte, iar „neamurile ies de-a'ndăratele, să nu mai moară nime”. Pe locul unde a stat copârșeul, „țipă boabe, o săcure și hainele din părete. Mortul îl scoate în ocol, pe scaone și aduce și hainele pe copârșeu și le dă la al de l-o spălat” (Călugări). „Scaonele pe care o stat mortul în casă, le „îmburdă”. Strânge apoi „gozu” câtu-i în casă” (Fânață). În casă se mai deschid ferestrele, „să iasă mirosu” și se întoarce oglinda.

„Când slujește popa mai bine”, se dau de „sufletu mortului” hainele și marhăle. Pentru marhă se dă o „cleangă” de măr verde într'un colac cu lumină: „lacă-ț dau o vișăuă, o oaie!” „Ghini” nu se dau, căci se tem să treacă ghini pe sub copârșeu, că să face strigoiu” (Călugări). În schimb, la

¹ S. Fl. Marian, *Înmormântarea la Români*, p. 118, informația este comunicată de „dl. învățător Ioan Popovici” (din Beiuș?).

² Bartók, *Op. cit.*, p. 341.

Fânață,¹ se dă o găină la un „ciled” din casă: „răștie în ce lume înaintea mortului, face cărare”. De asemenea se dă la un om sărac „un blid cu fărină și o zdroabă d'i sare pe e”, ca să lingă berbeculele, când trece peste puntea iadului”. „Dacă dai sare de pomană, nu te împunge țăpu pe lumea cealaltă”. Se dă apoi „ață cât de lungă, să ai punte în lumea cealaltă.” Tot în Fânață, se dă o lumină și o „strigăuă” de pită, când dai o junincă, sau altă marhă de sufletul mortului.

Urmează apoi darurile la cei care au făcut diferite servicii. Oamenii care duc praporii primesc o lumină (Fânață). La cel care duce mortul cu carul, îi dai de mâncare și băutură. La cine-o săpat groapa, îi dă „olcuță” și lumânare cu colaci (Călugări).

După ce s'a terminat slujba prohodului și împărțirea darurilor „de sufletul mortului”, acesta e pus în car și pornesc cu el spre „femefeu”. Când duc la groapă fete mari și prunci mici, pun „pirgae” pe boi și colaci în coarne (Fânață). În drum spre cimitir, preotul se oprește odată la „rugă” și a doua oară la biserică, unde iar face slujbă. Iarna îl bagă pe mort în biserică în timpul slujbei, vara nu-l bagă, „că miroasă”. De acolo îl duc la groapă (Călugări). Cimitirul e întotdeauna în jurul bisericii.

În groapă se mai „șipă”, pe lângă „paru” cu care a fost măsurat mortul și un leu, să plătească vamă.² În copârșeu se bagă un „țov” (băt) de lungimea mortului, dela brânca dreaptă până jos la tălpi, ca să se „proțopască” când trece pe punte”. De asemenea, se obișnuiește să se măsoare mortul cu o ață, cu care se leagă apoi „grinda”. În timp ce se astupă groapa, fiecare „dintre nărod șipă pământ după cap la cilezi”, fără să observe ei, să uite mortu, să nu tot plângă după el (Călugări).

La capul mortului, la mormânt, se pune o cruce de lemn, atât la bărbați cât și la femei, cu inscripția numelui și data decesului. Alături de cruce se mai pune uneori brad și „ulfoană” și pene (Fânață).

Când se întorc acasă dela cimitir, se face „pomana”. În satele din imediata apropiere a Vașcăului: Câmp, Călugări, Criștior, etc., bărbații intră în casă, iar femeile rămân afară în ocol. Începând însă dela Vărzari spre Fânață și Măgură, atât bărbații cât și femeile intră toți în casă. Și dacă nu încap toți deodată, „îi bagă și de șapte ori”. La pomană se dă la fiecare om „ghinars și câte doi colaci, apoi mâncare: carne, zamă de ghină și curechiu”. E de notat că servesc bărbații, nu femeile. Preotului i se face un „parastas” mare cât o pită (Fânață). După pomană, popa rămâne de face „feștanie” în casă.

După ce îngroapă mortul, nu se mai dă nimic din casă până în ziua următoare (Fânață) sau până a treia zi (Călugări).

¹ Aici se crede că „măța să nu treacă pe su copârșeu, că să face strigoiu”.

² Pe ochii mortului nu se pune „leu”, ci pentru vamă servește numai jumătatea de leu din „cruce” și leul din groapă.

La trei zile se face „comândarea”, sau „pune de a trîia zi”. Cu această ocazie pregătirile pentru comândare nu mai privesc familia mortului, ci pe rudele lor. „Neamurile merg cu colac și beutură de acasă.” Familia mortului coace și ea cinci chile de făină și dă și beutură. Vine și popa și slujește. Preotului i se mai plătește pentru aceasta douăzeci de lei (Fânață). După comândare, se lasă blydele pe masă, nu se ating de ele, să mănânce sufletul mortului (Fânață).¹

Pomana se mai „pune” la șase săptămâni la biserică (Călugări) sau acasă (Fânață). De astădată se pune cu vase de lut. Fac „pomeni” ca „țăpoile și pune pe toate vasele și lumină în toată pomeana și bagă apă în oală. Tot așa pune la jumătate an și la un an” (Fânață). În satele din jurul Vașcăului (Câmp, Călugări), pomana se pune numai la biserică și anume la șase săptămâni și în „Lunea Paștilor”. În această zi fiecare familie care are un mort de pomenit, adică tot satul, cumpără douăsprezece „oluri” și le dă la oameni: preotului, cantorilor, crâșnicului, iar ce mai rămâne dau și celorlalți oameni. Acestei practice i se spune „punem oluri” (Călugări).

Pentru a feri familia de revenirile mortului, se aprinde în casă tămâie sau se aduce cădelnița dela biserică și dă cu jar după mort, zicând: „Amin, Dumnezeu să te hodinească!” Sau „ie o brâncă de mazăre sau de cucuruz sau de cenușe din vatra focului și: zup cu ie prin casă, că atunci mortu nu poate veni, până nu numără boabele și-l apucă cântarea cocoșilor și nu poate cotcoreza prin casă” (Fânață). Cu toate aceste precauțiuni, experiența locuitorilor are adesea de lucru cu spiritele morților, mai ales cu ale strigoilor (vezi textele 194—199).

T E X T E

Deoarece cercetările noastre în jurul Vașcăului au avut drept scop cercetarea exclusivă a folklorului, studiul graiului nu ne-a preocupat de loc. Din același motiv textele au fost transcrise cu literele alfabetului obișnuit. Am introdus doar pe d, n, t muiat (d', n', f') și pe e deschis (e). De asemenea am notat cu î sunetul derivat din i. Formele morfologice au fost păstrate însă întocmai, uneori completându-le în paranteză. Am înlocuit apoi apostroful prin liniuță, pentru a evita confuzia cu semnul palatalizării.

Trebue de asemenea să amintim faptul, în general cunoscut, că pronunția nefiind consecventă, nici chiar la același informator, transcrierea textelor nu putea fi nici ea uniformă.

¹ Cf. și I. Mușlea, *Cercetări în Țara Oașului*. Anuarul Arhivei de Folklor, I, 1932, p. 160.

Culegerea textelor fiind făcută între 22—28 August 1940, nu am mai indicat la fiecare data notării lui.

Textele au fost aranjate după genuri și după sate, în ordinea cercetării lor, iar în cadrul acestora în ordinea în care au fost notate.

Din motive redacționale de ordin material, o parte din textele culese n'au putut fi publicate. Ele se păstrează între manuscrisele „Arhivei de Folklor”, unde pot fi consultate (Manuscrise, Nr. 1123).

Tabloul textelor

Balade	1— 9
Doine	10— 38
Hore	39— 96
Colinde	97—110
Descânțece.....	111—122
Cimilituri	123—150
Jocuri	151—161
Credințe, magie, medicină	162—208
Snoave, povești	209—216

B A L A D E

1. Gruia lu Novac

D-eleș, Gruia lu Novac,
 Cu mustețe ca la rac,
 Înodate după cap;
 Face nodu ca pumnu
 Și rămnește ca ursu
 Și trămură pământu,
 De se sparie de dânsu.
 Și el că mi-o ajuns
 În Țaligradu turcesc,
 Că el o ajuns
 La birtuțu satului:
 — „Hai, Aniță, crișmăriță,
 Adă-n vin cât îi poffi!”

Anița din grai grăie:

.....
 (Anița s-o luat la casa satului):
 — „Măi, Aniță, crișmăriță,
 După ce aici ai venit,
 Ai bani să-ni dai?”
 Anița din grai grăie:
 — „N-am nici bani de dat,
 Nici de cumpărat,
 Numa de trîi zile
 Greu sălău n-o picat,
 Trîi buț de vin o golit
 Niciun ban nu mi-o plătit.”
 — „Dă-i vin cât o poffi

Și de bani nu-î pomini,
 C-acela-i Gruia lui Novac."
 (I-o dat vin până ce s-o strâns
 Turcii și l-o prins și l-o băgat
 În femniță. O scris o cărtice
 Și o zis cătă un corb:)
 — „Nare-ț cărticeaua me
 Și me-ț cu ę la taica meu!"
 (S-o dus atunci. Novac s-o
 dus în Țăligradu turcesc.)
 La casa orașului
 Și la birtu satului.
 L-o întrebat că di ce
 Acolo o venit?
 -- Am auzit că aveț un rob de
 [pierit

Și după acela am venit."
 Și Novac din grai grăie:
 -- „Turcilor, poganilor,
 Să ni-l daț nie să-l spovedesc
 Și de voi să-l mântuiesc!"
 Turcii l-o scos și l-o dat
 la Gruia (la tată-so).
 Gruia o zis: „Taica meu,
 Eu ı̇s om cam ușurel,
 De poci bate marginile
 Pe de tăte lăturile,
 Și tu ești un om greoi
 Stai cu ei de război!"
 Gruia când o dat cu paloșu lui
 Turcii toț o pchicat, ca
 frunza, ca iarba.
 (Atunci s-o prăpădit ăia).

Călugări — Nicolae Tămaș, 79 ani.

2. Vălean

Sămbăta, duminica,
 Vălean mândru să gătea
 Și la uliță ieșă.
 — „Ie-mă, tu Vălean, pe mine!"
 — „Eu, mândră, nu te-oi lua
 Până tu nu-î otrăvi

Pe frătiuțu tău cel mare;
 Ȃla stă-n scaonu meu
 Și mănăcă norocu tău."
 — „Bade, cu ce l-oi otrăvi?"
 — „Du-te la nucu-n fundu grădinii,
 Acolo-i o șerpoaică sură,
 Din gură verin ı̇i cură,
 Din coadă amar picură.
 Și ie cănceu lui cel roșu,
 Din gură amar sprijină,
 Din coadă verin picură
 Și dă la frătiuțu tău."

.....
 — „Na, frătiuțu meu,
 Vin roșu din cănceu tău!"
 Și berea de două ori
 Și strigă de nouă ori:
 — „Sorioară, sorioară,
 De badea nu te-a lua,
 Inimioara ț-a strîcal!"
 Căn fusă de-a miazî sară
 Pandurii mi-o și legară
 Și-n femniță mi-o băgară.
 Cântă cucu-n vârv de nuc,
 Pe Vălean la groapă-l duc.
 — „Păsărică, păsărică,
 Sboară până la măicuța-n țară,
 Să pui hainele pe șapte cară,
 Să le ducă-n trîi hotară,
 Să le dee foc și pară,
 C-au robit fată fecioară.
 Pentr-un căne de păgân
 Omorîi un frătiuț bun."

Criștiorul-de-Jos — Ion Bălaj, 21 ani.

3.

La fântână la vâlcea,
 Vine mândra cea voinică
 În cărceag să-și ie apă
 Și ę calcă cătă luncă
 Și grăbește să să ducă.
 — „Stai, mândră, cu paș grăbit,

Că de săte-s ars și fript!"
 — „Na cârceagu, taci și bea!”
 — „Să trăiești, mândruța mea,
 Văd că ai de mine milă,
 Dar cârceagu vas de lut,
 Paie rău că e făcut.
 Vărsare-aș apa, n-aș bea,
 Că să-mi dai din gura ta.”
 — „Bade, n-am apă-n guriță,
 Dacă-n guriță-aș avea
 Eu ț-aș da să bei din ea,
 Nu gândi că ț-ar mai trece
 Că mai tare ț-ar fi sete.

Criștiorul-de-Jos — Același.

4.

Su poală de codru verde,
 Nu știu, Doamne, ce să vede:
 Focu-i mare potolit,
 Ori de hoț îi ocolit.
 Zăce sau cinsprăzăce,
 Numai frige pe-un berbecu.
 Da nu-l frige cum să frige,
 Da-l frige tras în țăpige.
 Nici nu-l mîncă cum să mîncă,
 Ce-l mîncă cu pușca-n brîncă.

Criștiorul-de-Jos — Irimie Lazăr, 73 ani.

5. Vălean

Frunză verde mugurean,
 Nu-i fecior ca și Vălean.
 Sâmbăta, duminica,
 Mare mîndru să găta
 Și eșe sara-n uliță.
 Măicuța Văleanului
 Scoate capu pe obloc:
 — „Măi Vălene, măi Vălene,
 Nu ieși sara-n uliță,
 Că te mîncă trîii mîndruță:
 Cu una te vorovei,
 Cu una mâna dădei,
 Cu una din ochiu trăjei!”
 Maica după ce cina

Vălean la ușe strîga:
 — „Deschide, mamă, ușa
 Și așterne patu tău
 Că mă doare capu rău.”
 — „Spusu-ț-am eu, măi Vălene,
 Să nu mei sara-n uliță
 Că te mîncă trîii mîndruță!”
 Cîndu-i pe la mez de noapte
 Și Vălean trage de moarte.
 Cîndu-i pe la cîntători,
 Vălean e în scîldători.
 Cîndu-i joi de căță-n zuă
 Și Vălean îi pe scîndură.
 Cîntă cucu dintr-un fag,
 De Vălean clopote trag,
 Cîntă cucu dintr-un nuc
 Pe Vălean la groapă-l duc.

Poiana — Marița Costea, 35 ani.

6. Bălaurul

Su poală de codru verde
 Nu știu, Doamne, ce să vede.
 Nu știu, para focului,
 Ori ochiuțu șerpelui.
 Suge pe un voinicaș,
 Îl sugă de jumătate,
 Jumătate nu-l mai poate,
 De cuțite ascuțite,
 De piștoale foitoite.
 Căț drumari pe drum treceau:
 — „Faceț bine și cu mine
 De mă scoateți dela căne!”
 (Șarpele):
 — Drumărei, drumu l-aveț,
 Cu mine treabă n-aveț,
 Că mă-sa nîie l-o dat
 Cîn pe țăță l-o plecat:
 — „O, sugă-te șerpele,
 Cîn îți cresc mustețele,
 Cînd ț-a fi mustața neagră,
 Cînd ț-a fi lumea mai dragă!”

Poiana — Aceeași.

7. Mănăstirea Argeș

Cei nouă zîdari
 Pe zî ce zîde,
 Tăt să hârbăie.
 Ei să vorobe
 Unii cu alții.
 Zîdar Miclăuș,
 Cel fără credință,
 El nu s-o vorovit
 Cu a lui găzdoaie,
 Cu prânzu să nu vie
 Tare d'imiineață,
 Că-n zîd o zîdi.
 Da ę să grăbi,
 Pita o făcu,
 Pruncu și-l băgă
 Cole-n ciupă
 Și ę să luă
 Cu prânzu în mână.
 Zîdari o văi
 Și el îi gândi:
 — „Scoate-i, Doamne, scoate,
 În cale-i niște spini,
 Doară s-o-nspina,
 Prânzu l-a vărsa,
 Înapoi s-a-nturna!”
 Dumnezeu-i scoate
 Și ę să fere,
 Tare apropie,
 Zîdari o vidę
 Și el îi gândę:
 — „Scoate-i, Doamne-n cale,
 Scoate-i niște câni,
 Doară o mușca,
 Până l-a vărsa,
 N-apoi s-a-nturna!”
 Dumnezeu îi scoate
 Și ę să fere
 Și tare apropie.
 Dacă-ń sosie:
 — „Haida și prânzește,
 Că nie ni grabă,

Că pruncu-i în ciupă
 Și pita-n copaie!”
 — „Da noi n-om prânzi
 Până ti-om zîdil”
 În zîd o pusără
 Și ei o zîdiră
 Tot până-n genunchi.
 Și ei tăt zîdiră.
 Cîn fu până-n piept:
 — „Nu ț-i ție jele,
 De țățale mele,
 Ceale albuță,
 Că ț-or fost drăguță?”
 Cîn fu mai în sus,
 Atunci grăie:
 — „Că dacă-i rându-așę,
 Tu te du acasă,
 Să aduci pruncu meu din ciupă
 Și tu că mi-l pune
 În cornu zîdului.
 Cîn o ploaia,
 El a gândi,
 Că-i măicuța sa
 Și l-a ciupăi.
 Și cîn vânt a bate,
 El a gândi,
 Că-i măicuța sa
 Și l-a legâna.

Săliște — Gheorghe Jude, 55 ani.

8.

Colo susu-i mai den sus,
 Colo sus, la răsărit
 Este-un tânăr de voinic.
 Nime-n lume nu și-l vede
 Numa sora soarelui,
 Vine-n casă,
 Spune-n masă:
 — „Alelei, tu frate-meu,
 Să știi, frate, o nu știi:
 Colo sus, la răsărit,
 Joacă-un tânăr de voinic?”

Sfânt soare dac-auzea,
 Şaua pă cal o pune,
 La răsărit alerga,
 Cu voinicu să-ntâlne:
 — „Bun joc, voinic fânăr!”
 — Hai să schimbăm cu caii!”
 — „Ba, eu zău, că n-oi schimba,
 Că a dumitale-i calu mare,
 Să cuvine la Sfânt soare
 A dumimele-i calu mic,
 Să cuvine la voinic.”

Sălişte — Acelaşi.

9. Lenuţa

[Începutul nu şi-l aminteşte].
 Cân o fost aproape de sat,
 Foarte mult s-o minunat,
 Cân or văzut satu lor,
 Plin de negură şi nor
 Şi porţile striccate, răle,
 De pupei sări pîn ele.
 (Cân s-o apropiat de sat
 o zis cătă soru-sa:)
 — „Lenuţă, cu al tău căruţ
 Să mei mai cătălenuş,
 Că eu, cu al meu căluşor
 O să merg mai tărişor,
 Ca să dau mamii de ştire
 Să-ţ facă bună primire,
 Să-ţ aştearnă mesele
 Să-ţ umplă păharele.”
 Şi el nu rămasă pă cuvânt
 Şi de-a dreptu la mormânt.
 (Lenuţa o întreat pe mamă-sa:
 — „Da inde-i Constantin?)

— „Constantin, copil voinic,
 Gândul nu şi l-a-implinit!”
 Ț în uşe să repede
 Şi uşa-ncuiat-o vede.
 — „Lasă-mă, măicuţă, lasă,
 Lasă-mă să înfru-n casă,
 Că eu sunt scumpa ta fată!”
 — Du-te, ciună, du-te, mumă,
 Că trîi feciori ce i-am avut,
 Pă toţ trîi i-am pus în lut,
 Pă toţ trîi i-am pus su glie,
 Bunul Dumnezău să-i ştie.
 Şi Constantin, copil voinic,
 Pământul să nu-l voiască,
 Țărîna să nu-l primească!”
 — „Mamă, nu mai blăstăma,
 Constantin pe mine m-o adus.”
 La țințirim să dusără,
 Jos pe pământ să pusără.
 După Constantin striga,
 Pământu nimic nu zîcea.
 Şi mama să toţ ruga:
 — „Pământule, nu fi păgân,
 De-ń slobozi pă Constantin!”
 Groapa nimic nu zîcea,
 Groapa de răs hohotea.
 (El o zis din groapă:)
 — „De eşti, mamă, cu dreptate,
 Fă acuma bunăţate
 De-ń desleagă blăstămu,
 Că-ń apasă sufletu!”

(Din cărţ am auzit-o, dela
 fraţii care au murit.)

Fănaţă — Iustină Cioară, 35 ani,
 analfabetă.

D O I N E

10.

— Bradule, brăduţ cu jele,
 Ce te legeni așa tare?
 — Da cum nu m-oi legăna,

Când îmi vine veste reţ
 — Da ce veste Ț-o venit?
 — Trîi meşteri cu trîi topoară,

La pământ să mă aboară,
Să mă cioplească-n patru dungi
Să mă puie poduri pe lunci.

Câmp — Moș Gavriș, 9 ani.

11.

Vai de mine, să mor mâine,
Nu șerbălui-i la nime.
Șerbălui maichii o leacă
Până m-or duce la groapă.
Dacă-n groapă m-or băga
Maica de mine-ar zuița.
Tăt mă nîr di ce nu pcheru,
Să n-ajung afăta rău.

Câmp — Mărină Moș, 20 ani.

12.

Cântă cucu-n par la vie,
Las-să cânte-a sărăcie,
Că știu că nu-m cântă mie.
Da cântă la pacurari
Să-ș întoarne oile,
Să nu pască florile.
Florile-s de trăbuială
La-mpăratu de cerneală.
Să cernească hainele,
Să-mbrace cătanele;
Să cernească cât de multe,
Ca să-mbrace mii și sute.

Câmp — Aceeași.

13.

Di doi ani de zile
Badea, nu-m mai vine,
C-o venit odată
Ș-o bătut la poartă,
N'am ieșit afară,
Badă-a plecat iară.
Să mai vie odată
Eu m-aș duce-afară,
Să nu plece iară

Cu căpela-n mână
O vinif pă-o lună.

Câmp — Sofie Moș, 50 ani.

14.

Du-te, dor, și iară vină,
Nu șede-n țară strină.
Țara strină rău ti mîncă,
Ca pruncu pita din brîncă.
Nici n-o mîncă, nici n-o lasă,
Numai o sfarmă pîn casă.

Câmp — Rozalie Moș, 20 ani.

15.

Ba'sama-n Banat îi bine,
C-o mîrs badea și nu vine.
Ba'sama-n Banat îi toamnă,
C-o mîrs badea și nu-ntoarnă.

Câmp — Aceeași.

16.

Isăi, maică, cată tiîne
Să ții zile pantu miîne,
Sa ma dai în sat cu tine.
Maică, zile nu ținuş,
Nici în sat nu ma daduş;
Ma daduş a triia safe
Să-ț vin cu deșagii-n spate,
Cu deșagii-nbăeraț
Și cu ochi-n-lăcrămaț.

Câmp — Aceeași.

17.

Trenule, roatile tale,
Mînce-ți-le rugina,
Cum ne poț înstrăina
Dintr-o țară în d-alta.

Câmp — Blagu Moș, 20 ani.

18.

Dusu-s-o badea meu, dus,
Pe drumu Bistriți-n sus.

Nu mi-i jele că s-o dus,
Mi-i jele că nu mi-o spus,
Să-i pui merinde de-ajuns.
Să-i pui merinde de-un ban
Să-i fie destul un an.

Criștiorul-de-Jos — Irimie Lazăr, 73 ani.

19.

Codrule cu frunză lată,
Pice ghiată, nu te bată,
C-am vărat în tine-odată;
Taci, codrule, nu mă spune,
C-am vărat o vară-n tine;
Las să mă spuie frunza,
Că ę mi-o ținut umbra.

Criștiorul-de-Jos — Același.

20.

Codrule, măria ta,
Lasă-mă su poala ta,
Pe mine și pe mândra,
Că nimica n-oi strica,
Poate-o frunză ce-oi lua
Să-m acupăr pe mândra.

Criștiorul-de-Jos — Același.

21.

Răsai, lună, răsai dragă,
Răsai, lună, mai de grabă,
Să să vadă pe livadă,
Să cosăsc pelin și iarbă,
Să dau nanii să desfacă.
— „Deasfă, nană, ce-ai făcut,
Că ți-oi da un leu plăcut!”
— „Bătar, să-m dai zece lei,
Căci eu n'am făcut să pei,
Eu am făcut să mă iei.

Săliște — Gheorghe Jude, 55 ani.

22.

Trandafir întră ogoară,
Spune-ń, bade, și te joară

Că n-ai altă lelișoară.
Că de ai alta mai dragă,
De-amu o lună șed beteagă
Și mă pun în drum la cară
Să mă treacă carăle,
Să să uite ș-altele,
Ce ajunge dragostele.
Că-s călcată ca fina,
Ca tina de pe ogoară,
Când o calcă multe cară.

Măgură — Mărie Nistor, 65 ani.

23.

Trandafir întră girezi,
Ca a mńeu bade nu vezi.
Pă iel îi chimeșe albă,
Numai gura lui ń-e dragă.
Pă din sus de gurișoară,
Cunună de mustăcioară,
Cunună de păruț verde,
Rău mă tem că mi-l-oi pierde,
Că l-am mai pierdut odată
Și l-am cotat lumea toată
Și l-am aflat la o fată,
În mioljocu codrului,
La curțile dorului,
Unde stau porțile nchise,
Măndrele pe tablă scrise.
Doru prinde-a mă-ntreba:
— „Coț, mândră, pe cineva?”
— „Coț pe cel cu pană verde,
Sus îi Dumnezău și-l vede,
Că m-o-nvățat a iubi
Și m-o lăsat a dori,
Și m-o-nvățat sărutată
Și m-o lăsat supărată,
Susu-i Dumnezău și-l bată!

Măgură — Aceeași.

24.

Eu mă duc, codru rămâne,
Plănge-o frunză după mine.

După mine-oi plânge eu,
Când-oi vidę că mi-i rău.

Chișcău — Mărină Cristea, 50 ani.

25.

Duce-moi și n-oi veni,
Să văd cine m-o dori.
Dar m-o dori focu ńeu,
Că cu toț am trăit rău.

Chișcău — Aceeași.

26.

Du-te, dor, și iară vină,
Nu ședę până la cină.
— M-oi duce și n-oi șide.
Vino, mândră, câte-odată
Și te razimă pe-o cruce
Și-m șoptește șoaptă dulce.

Chișcău — Aceeași.

27.

Pe drumeț cătă Inău,
Arde-o lumină đe său
Și n-o poate nime stńnge
Numai ochii mei cân plânge.

Măgură — Aurel Roman, 46 ani.

28.

Bađea meu, de doru tău,
Mă topesc, ca inu-n tău.
Inu să topește-n baltă,
Doru tău nu să mai gaťă.
Mândra me, đe jelea ta,
Ma topăsc ca cânepa,
Cânepa să toapă-n baltă,
Doru tău nu să mai gaťă.

Măgură — Aceleași.

29.

Vai đe mińe și đe mińe
Plânge pământu su mińe
Și eu plâng de-asupra lui

Di bănatu oarecui.
Di bănatu maicii mele,
Cum m-o strńns Neamțu-n curele
Și curelele-s đi vacă
Nu-ngăduie nicio leacă.

Măgură — Aceleași.

30.

D-irima meț ce stricată,
Mai tomnește-o, Doamne-odată,
Cum o fost dintăiaș dată.

Măgură — Aceleași.

31.

Codrule, frunză rotundă,
Lasă-mă-n tine, la umbră,
Num-o creangă mi-oi tăie
Să-m acăț armele-n ę,
Armele și sabia.

Măgură — Aceleași.

32.

D-uritu mă mână-n lume,
Dragostile-ń puńe nume.
Uritu mă mână-n țară,
Dragostea m-aduce iară.

Măgură — Aceleași.

33.

Câfe flori ńs pă pământ
Tăfe vin la jurământ,
Numa floarea scaiului
Ședę-n poarta raiului
Ș-așa judecă pe flori,
Ca și soacra pe nurori.

Măgură — Aceleași.

34.

Și mi-o spus maica plângân
C-oi muri pă drum mergân.
Văd, maică, că n-ai mințit,
Căci, pe cum ai cuvântat,

Tot pe rând s-or întâmpat.
 Și-m vine mie prin minte,
 Că-i blăstăm dela oriunde,
 Că m-o blăstămat mândra
 Să mă leagăn ca frunza;
 Ca frunza alunului,
 Pin postu Crăciunului,
 Ca frunza cireșului,
 Pin postu Sâncetrului.

Chișcău — Lazăr Cristea, 21 ani.

35.

Frunză verde plop și salce,
 Tu te duci, bade sărace,
 Eu cu doru tău, ce-oi face?
 — Da, tu mândră-i face bine,
 Că rămâi în sat la tine,
 Tu, mândră, nu-i face rău,
 Că rămâi în safu tău,
 Cu ma-ta, cu tată-tău.
 Da eu, mândr-oi face rău,
 Că mă duc din safu meu,
 Unde nu cunosc pe nime,
 Numa frunza și iarba,
 Ce-i peste toată lumea.
 Frunzulița popului,
 Din marginea Oltului.

39.

Haida, mândră, hai cu mine,
 Nu-i popă să ne cunune.
 Este unu zî de yin (?).
 De cunună om străin.

Câmp — Marină Moș, 20 ani.

40.

Bade, bădîșoru ńeu,
 Nu fe ierte Dumnezău,
 C-ai mâncat norocu mńeu.
 Cât fu vara și iarna
 Tăt isăși că mi-i lua.

Poți-mă, mândră, cânta,
 Dac-am trecut Dunărea.

Chișcău — Același.

36.

Cuculi, pasăre mândră,
 Dufe-n păduri și cântă.
 Pă cine-i ave mńanie
 Blastămă-l, blăstăm să fie,
 Ca și mine pe vecie.

Măgura — Aurel Roman, 46 ani.

37.

D-irima-n mine-i cărbune
 Și n-am căță cine spune.
 Poate-oi spune la străini,
 La dușmani le pare bini,
 Când audē rău di mini.

Măgură — Același.

38.

D-atâtea gânduri în vin,
 Câte flori înt-o pagrin.
 D-atâtea gânduri mă bat,
 Câte flori am sămănat.

Măgură — Același.

H O R E

Trecu vara și toamna
 Și-acuș vine cășleaga
 Marseș, bade, la alta.
 La masdița din mătură,
 La țigana din Măgură,
 La pizmariu gardului
 Și la rāsu satului.

Câmp — Aceeași.

41.

Alunel cu cloamba-n apă,
 Plānge nana, numa creapă.
 Las-să plāngă, că-i de vină,

C-o băgat capu-n gredină,
C-o băgat capu pân flori
Ș-o dat gură la feçiori.

Câmp — Cristină Borteș, 50 ani.

42.

Mândra mea din ceala sat,
Nu gândi că Ț-am lăsat.
Cân eu, mândră, Ț-am iubit,
Cu-amândoi ochi am dormit,
Cân eu, mândră, te-aș lăsa
Cu-amândoi ochi oi cota.

Câmp — Rozalie Moș, 21 ani.

43.

P-anga casa bad'ei mele,
Nu mă tem de-a lui muere.
P-anga casa bad'i-i trece,
Nu mă tem, să aibă zăce.

Câmp — Aceeași.

44.

Frunza mazărei-i rotundă,
Drăguța badi-i bolândă.
Bolânzească-o Dumnezău,
Să-ndrăgesc pe bad'ea eu.

Câmp — Aceeași.

45.

Poafe ști cine nu-i bat
Că-i badea cu mine-n sat!
Poate ști cine-i cuminte,
Că badea-i pă șir nainte.

Câmp — Marină Moș, 20 ani.

46.

Casa bad'i-i cu ciripă,
Ard-o focu până-n paie,
Dacă ieu nu-i fi găzdoaie.
Ș-o ardă până-n strășină,
Dacă eu nu-i fi stăpână.

Câmp — Aceeași.

47.

Bađe, bad'șoru m'neu,
Ajungă-te Dumnezău,
Ajungă-te-un cerșitor,
Să-te-nsori de nouă ori,
Și să-Ț faci o copiliță,
Să te poarte pe uliță.
Și să-Ț faci un copilaș,
Să te poarte pîn oraș;
Să vii, bađe și la miște,
Să-Ț dau coji arsă di pă masă,
Di la slujii Ței rămasă.
Nici de cele nu Ț-oi da,
Până nu te-oi întreba
Că dragă Ț-am fost oda'?

Câmp — Aceeași.

48.

Bagă-mă, Doamne-n pământ,
Să văd cine-o putrezit:
Laibăru cu zalele,
Brâncele, inelele,
Gurmazi, măргеlele?

Câmp — Aceeași.

49.

Fă-mă, Doamne, ce mă-i face,
Fă-mă pana rugului,
În cormanu plugului,
Să văd boii cum să mână
Și birișu cum să-ngână.
Birișel cu pană mică,
Dă pă boi, să poarte frică.
Birișel cu pană mare,
Dă pă boi, să margă tare.

Câmp — Cristină Borteș, 50 ani.

50.

Din copilăria me
Țăf dragă mi-o fost lume.
Nici acuma nu-i urită
Numa-m pare mohorită.

Câmp — Mărină Moș, 20 ani.

51.

Spusu-n-o mândrele ție
Să nu port pană mîriie,
Că mă duce-n căfănie.
De mândra n-am ascultat,
Pană mîrie-am purtat,
În catafîe m-o luat.

Câmp — Aceeași.

52.

Că eu joc și mă hurduc,
Badea doarme pe butuc.
Că eu joc și diluiesc,
De badea nu-m bănuiesc.
Vie badea cu anii,
Vie poșta cu banii.

Câmp — Sofie Moș, 50 ani.

53.

Frunză verde leușteană,
Am un frate dus cătană
Ș-o rămas clopu cu pană
Și laibăru cu năframă.
Dară cine le-o purta
Multă jele l-o mânca,
Ca pe mine acuma.

Câmp — Aceeași.

54.

Frunză verde lilior,
Nici la toamnă nu mă-nsor,
Că de gură nu mi-i dor;
Nici mândra nu să mărită,
Că de gură nu-i dorită.

Câmp — Aceeași.

55.

La Baița-i neguriță,
La Fânață-i sloi de gheață,
La Câmpani îi rău d'e bani,

La Hârsăști-i foamete,
În Săghișfe-i lumea me!

Câmp — Blagu Moș, 20 ani.

56.

La Sodol îi pod de fer
Și mă duc, să știu că pier.
La Sodol îi pod de iagă
Și mă duc, că mi-o fost dragă.

Câmp — Același.

57.

Bafe-l, drace, cui nu-i place,
Gura d'e fată bărnace.
Că și mie mî-n-o plăcut,
Numai minte n-am avut.
Că și ție n-o fost dragă,
Numa minfe-am avut slabă.

Câmp — Rozalie Moș, 20 ani.

58.

Mori, mândră, să mor și eu,
Să ne-ngroape-n femețeu,
Cu capu cata hardău,
S-aud vinu cioroind,
Vinarsu picaturind.

Câmp — Blagu Moș, 20 ani.

59.

Ce gîndești, bade, gîndești,
Ca tine nu mai găsești?
Numa ulița oi trece
Și ca fine-oi găsi zăce;
Mai mîndru și mai frumos,
Nu ca fiine-un țanaros.
Mai mîndru, mai sprâncenat,
Nu ca fiine buzălat.
Mai mîndru și mai de viță,
Nu ca fiine rămașiță.

Câmp — Același.

60.

Bad'e, la voi-n poiată,
Sărăcie spânzurată.
Și ma-ta marsă s-o mulgă,
Sărăcia vru s-o-mpungă.

Câmp — Același.

61.

Umblă tata să mă-nsoare,
Nu-i ajute sfântu soare,
Să-m aducă zestre mare.
Zestrea-m place, nu glumăsc,
Cu fata nu mă iubăsc.

Câmp — Același.

62.

Înt-on sat cu bad'ea șad,
Nici mă ved'e, nici îl văd,
Num-odată la luna
Ș-atuncia cu minciuna.

Câmp — Același.

63.

Dela noi a trîia casă,
Este-o fată ș-o nevastă.
Cu nevasta mă am bine,
Fata moare după mine.
Cu nevasta mă iubăsc,
După fată bolânzăsc.

Câmp — Același.

64.

Fata care-m place mie,
N-o lasă mă-sa să vie,
Că mi-o țin-nchisă-n casă,
Ca la mine să nu iasă.

Câmp — Același.

65.

Mândră-i mândra cu mărgelă,
Da-i mai mândră fără ele!
Mândră-i mândra cu cercei,

Da-i mai mândră fără ei!
Mândră-i mândra și di frică,
Cu roșele d'in pofică!
Mândră-i mândra cum nu poț
Cu gălante dela toț!

Câmp — Același.

66.

Apă, tură, măi Vasile,
Păru mîneu nu trăbă tuns,
Numai periat și uns;
Păru mîneu nu trăbă tras,
Numa periat și ras.

Călugări — Ileana Guță, 59 ani.

67.

Fă-mă, Doamne, ce mi-i face,
Fă-mă, Doamne, zdrob de sare
În vârvuț la Dealu Mare,
Să mă lingă oile,
Să mă plângă nanele.

Criștiorul-de-Jos — Ion Bălaj, 21 ani.

68.

De-amărit bad'a d'-asară,
Că n-am putut ieși-afară.
N-am putut, c-am avut lucru
Mi-o dat maica de cernutu.
Și mi-o dat o sită deasă,
Să nu pociu ieși din casă,
Că de-ar fi fost sita rară,
Puteam mere și afară.

Poiana — Marița Costea, 35 ani.

69.

Am o nană mândră tare,
Să culcă sara cu soare
Și să scoală-n prânzu mare.
Nici nu face nimică,
Până-i cu brânca la pită.
Nici pe ochi nu să spală,

Până ce-i cu brânca-n oală.
 Dac-o află nespălată
 Face cu ę, hup, d'e vatră.
 Mę-n grădînă și plevește,
 Vine-n casă, să sfădește,
 Mę-n grădînă după aiu,
 Vine-n casă, face baiu.
 Ț din grădînă aduce ciapă
 Vine-n casă, n-are ceată.

Săliște — Gheorghe Jude, 55 ani.

70.

Păcurar la oi am fost,
 Nanele nu mă cunosc.
 Numa urlai sara-n sat,
 Numa după de mîncat;
 Da nanele mă văzură
 Nume mîndru ce-mi pusără:
 Spafe lafe ghebălafe,
 Buză groasă herminoasă.
 La toată ușa haiduc,
 La nane să nu mă duc.
 Fie la tătă ușe,
 Că la nane tăt oi mę.
 Că d'e mine-i grija mę,
 Că-s copil de a fugire
 Peste gardu strășenit,
 Desculț și desbrăciuit;
 Peste cela strășinat,
 Desculț și deschiotat,
 Și fără de clop în cap,
 Numa să mă văd scăpat.

Săliște — Același.

71.

Cân eram eu holferăș
 Mergeam sara pîn oraș
 Tot cîntînd și fluerînd;
 Câte mîndre m-auzau,
 Tăfe lămpi îș aprindeau
 Tăt gîndę că merg la ę.

Chișcău — Mărină Cristea, 50 ani.

72.

Mândra mę ęe d'e d'emult
 Datu-ș-o gura-mprumut.
 Ia, vină, mîndră, la noi,
 Să-ț dau gurița-napoi.
 Să nu să-ntâmpale să mor,
 Să-ț rămân cu ę detoriu.

Măgură — Aurel Roman, 46 ani.

73.

Să mor astăzi, să mor mâne,
 Eu pă mândra-o duc cu mine.
 Să mor astăzi, să mor joi,
 Eu pă mândra-o duc cu noi.

Măgură — Același.

74.

Tăt mă mir ce-o putea fi,
 Că trecu mândra pe-aci,
 Nicio vorbă nu-m vorbi,
 Numa că mă sudui.

Măgură — Același.

75.

Trage, nană, la rășteu,
 Că bogăt am tras și eu,
 Trage, mândra mę, la ham,
 Trage-o, drace, că nu-s call

Măgură — Același.

76.

Pentru tine, măi Mărie,
 Multă ciudă și mănie;
 Pentru noi, pîntr-amîndoi,
 Plinu-i satu de nevoi!

Măgură — Același.

77.

Marita-m-aș, marita,
 Cu suveica nu știu da,
 Cu băta mă știu juca!

Pita n-o știu frământa,
Pa lopată n-o știu pune
Până oi lega cu fuie!

Măgură — Același.

78.

Brâu roșu păstă Măgură,
Haidi, mândră, și-m dă gură!
Brâu roșu ca mătasa,
Tot Ț-am dat și Ț-oi mai da!

Măgură — Același.

79.

Astăvară ce-o trecut
Am dus dor de mândră mult.
Da la vara care vine
Duce-a dor mândra de mine.

Măgură — Același.

80.

Cân cătană m-o luat,
Mândra lângă mine-o stat.
Iară cân oi ruculi,
Mândra lângă mine-o fi!

Măgură — Același.

81.

Frunză verde și una,
Rău mă doare inima
După oarecineva:
Mândră, după dumneata.

Chișcău — Lazăr Cristea, 21 ani.

82.

Frunză verde rujmălin,
După nori vine sărin,
După dragoste suspin.
După sărin vine nor,
După suspin vine dor.

Chișcău — Același.

83.

Bagă-mă, Doamne-n pământ,
De trii metări de afund.
Numa-o brâncă-m lasă-afară
Să mai prind pe mândra iară.

Chișcău — Același.

84.

Trecu mândra ulița,
Treacă, Țucu-i gurița.
Trecu mândra spirleazu,
Treacă, Țucu-i obrazu.

Măgură — Aurel Roman, 46 ani.

85.

Tăt pă drum, pă drum de pchiatră,
Iar la mândra niciodată.
Tăt pă drum, pă drum de țară,
Iar la mândra cân vin iară!

Măgură — Același.

86.

Bătut-o vântu frunza,
N-are cucu ce mânca.
Mânca-o cucu smicele
Ș-o cânta mândrii de jele.
Ș-o mânca cucu mugur
Ș-o cânta mândrii de dor.

Măgură — Același.

87.

Hai, mândră, să ne iubim,
La luat să nu gândim,
Că luatu ne desparte
Cum îi Cluju de Orade.

Măgură — Același.

88.

Ș-ajungă-te, mândră-ajungă,
Doru meu pe-o vale lungă.
Să te-ajungă doru meu

Unde-o fi locu mai rău.

Și te-ajungă jele me

Unde-o fi calea mai re!

Măgură — Același.

89.

Eu pă deal, mândra pe luncă,

Nu știu luna cân să culcă

Și noaptea câtu-i de lungă.

Eu pă deal, mândra-i pe vale,

Nu știu luna cân răsare

Și zua câtu-i de mare.

Măgură — Același.

90.

Săracă curaua mea,

Trii cuțite zac în ea:

Unu tace, unu plânge,

Altu zice c-ar bea sânge.

Taci, cuțite, nu mai plânge,

Că te-oi sătura de sânge!

Măgură — Același.

91.

Săracu cuțitu mne,

Șade-n ladă la birău.

Să știe birăița

Pă fereastră mi l-ar da.

Măgură — Același.

92.

Fefe delă Chișcău

Poartă pipă în jeșcău.

Fefe delă Măgură

Poartă pipă și ciufură.

Măgură — Același.

93.

Pestă văi, pestă dumbravă,

Și la Tița-n Valea Neagră.

Valea Neagră, sat micuț,

Toată fata-i cu drăguț,

Și Chișcău îi sat cam mare,

Nicio fată drăguț n-are.

Măgură — Același.

94.

Badea cu zăvun cu bumbi,

Ferește-l, Doamne, de plumbi.

Iar pă lupu Măgurii,

Nu-l feri, Doamne, de ii!

Măgură — Același.

95.

Vónutu dela Boga,

Acăr urlu, acăr ba.

Ce urlu de pe Aleu,

C-acolo-i bădița meu.

Cându-i pela Vărării,

Lasă vonutu să vii.

Cându-i pela Valea Șasă

Lasă vonutu să iasă,

Să vie bădița-acasă.

Măgură — Același.

96.

Măi, bădiță, măi tândală,

Ce-ai cătat la noi asară,

Nu ț-a spus măicuța bine,

Că nu mă dă după tine?

Și ț-a spus de-a doua oară,

Decât mă dă, mă omoară.

Măgură — Același.

COLINDE

97. Colinda Maicii Preceștii

Colo sus, Doamne, mai sus,

Șede-ń, Doamne, cine șede,

Șede-ń, Doamne, Maica Sfântă

Cu-n Fieș micuț în braț.

Să luă și să ducę

Tăt în jos pe lângă mare.

Cân iș fu pe lângă-on loc,

Până Maica fața-ș la,
 Jos pe Fiu sfânt îl lăsa:
 Deasupra izvorului,
 La umbra bujorului.
 Cel cânele de Iuda,
 El bine să cumpăta,
 Că pân Maica fața-ș la,
 El pe Fiu sfânt îl fura.
 Dacă Maica fața-ș la,
 Făr de fiu sfânt să afla.
 Și-ncă e că să lua
 Tot în jos, pe lângă mare,
 Cernită și jelită.
 Ca ș-o maică pentru Fiu.
 Și-ncă e iș întâlne
 O trîi ei pascarei:
 — „Bună zua, pascari buni!”
 — „Sănătoasă, Maica Noastră!”
 — „Eu, pascari, v-aș întreba
 O-ntrebare foarte mare,
 Nu știu ști ni spu-ne-o ba”

 Și pascari din grai grăia:
 — „Că noi tăt să-l hi văitā,
 Tăt nu l-am hi cunoascutā!”
 — „Ce grăiț, pascari, greșiț,
 Că Fiu ne-u îi cunoscut
 Su-aieș cer, pe-aieș pământ.
 Că eu la Fiu am curuit
 Un voș vreșmânt,
 Până-n pământ
 Și de larg pe jur-pământ.”
 — „Dacă-i rându, Maică-șe,
 Noi pe Fiu sfânt l-am văzut
 Colo jos, pe cel pământ,
 În curțile lui Pilat
 Greu răsboiu, Maică, ținând,
 Cu câinii de Iidovi
 Și cu cânele de Iuda”

 — „Pă cum, Maică, noi văzum,

Dobânda-i a Fiului,
 C-are arme de izbândă:
 Tunetul di vara
 Și fulgerul di sara.
 Pă cum, Maică-ș fulgera,
 Așe Maică-i săcera.
 Și pă cum Maică îi tuna,
 Așe, Maică-i aduna,
 Pe-o gură de iad în jos.
 Aicea, aicea fie,
 Până-n veacu de vecie,
 Până cân s-o judeca
 Ceru cu pământu,
 Trupu cu sufletu.

Câmp — Raveica Teaha, 83 ani.

98. A lu Sânicooară

Cel domnu-s cam bun
 Bun gând ș-o gândit,
 Somnu l-o stârnit
 D-úspeț ș-o chemat.
 Căț o și chemat,
 Toț o și veñit.
 Numa n'o veñit
 Sfântu-i sfânt Nicoară.
 Maica sfântă l-aștepta
 Tăt cu meși înfinsă,
 Cu flăcâi aprinsă.
 Și-n cale-i cota
 Și-l vede viñin
 A trîia zî de zî.
 Și Maica-l întreabă:
 — „Ce ți-ai zăbăvit, Nicoară,
 De nu ní-ai veñit
 Când ți-am poruncit?”
 — „O, iartă-mă, Maică,
 Iartă-mă, dragă,
 Că eu ní-am zăbăvit,
 Că ní-am tâlnit
 O trîi corabii,
 Grele-s, rățcîte,

Pline de suflete,
 Pe mare perite.
 Și ei să rugară
 Să nu-i lăs să piară.
 Și eu, Maică, n-am luat
 Crucea-n direapta
 Și cartea-n stânga
 Și eu n-am cefit,
 Tot din doscă-n doscă
 Și din tablă-n tablă.
 Vânt am alinat,
 Mare-am așezat,
 Suflefele-am scos
 Și li-am direptat:
 Care căi li-s drepte,
 Pe su mâna dreaptă
 Și care li-s mai strâmbe,
 Pe su mâna stângă.
 Ii de bucurie,
 Că nu-i las să piară
 Mnie n-o cinstit
 Vo trîi buț de vin
 Și eu, Maică, n-am zăbovit
 Pe-acelea bând,
 Bând și diluind".
 — „De bine ai venit, Nicoară,
 Stăi și-m ciumelește:
 Ce lină fântână
 În mînjloc de grădină?"
 Nicoară a grăit:
 — „Nu-i lină fântână, Maică,
 De-i Fiu sfânt născut
 Pe aiest pământ!"
 — „De bine-ai gîcit, Nicoară,
 Stai și ți-l botează.
 Nume ce i pune?
 — „Domnu cerului
 Și a pământului
 Creștin tuturor!"

Cîmp — Aceeași.

99. A lu Sântilie

Colo sus, Doamne, mai sus,
 Sus în d-umbra cerului,
 Scrisă-i masă d'e mătășă.
 Prejur mesî și scaune.
 Da pe scaun ciñe șede,
 Că mi-ș șede Dumnezău,
 Cu câț sfînt are cu toț.
 Toț îmi beu și iluiesc
 Zi de vară pănă-n sară.
 Cîndu-ș fusă lîngă sară
 Gre vește ce le picară
 Dip-o albă di ficioară:
 C-o furat luda raiu
 Și din raiu tot o cărat
 Și în iad că le-o băgat.
 Groașnic iadu-i luminat
 Și mîndru-i raiu-ntunecat.
 Dumnezău să obrăze
 Și-ncă din grai-n graie:
 — „Sfîntii mei și dragii mei,
 Care din voi vi-ți afla
 Să pogoriți pă luda?"
 Sântilie îi grăie:
 — „Gata-s, Doamne, și mî-oi me,
 Numa-n dă ce-oi cere io,
 Numa-n dă armele tale".
 Dumnizău îi i grăie:
 — „Sântilie, prunc tînar,
 Armele mele-s foarte grele
 Și te-i vătăma cu ele".
 Dumnezeu i le dădu
 Și-ncă bine-l învăța:
 — „Cînd-acolo-i proprie,
 Tună rar, fulgeră d'es"!
 Cîn tună întăia oară,
 Nime-n samă nu-l băgară,
 Cîn tună a doua oară,
 Groașnic iadu slătinară.
 Cîn tună a trîia oară
 Groașnic iadu-l răsturnară.

Și luda-nfinsă fuga
 Su lepedea iadului.
 Sântilie grăiie:
 — „Ține-ț, ludă, dobânda,
 Nu-nfinde, ludă, fuga!”
 luda din grai grăie:
 — De cum dobânda s-ò țin,
 Dinți-n gură nu-ń rămân!”
 Sântilie să băga
 Și d'-acolo că scofe:
 Scaonu Domnului,
 Cununa soarelui,
 Ciubăru boțezului,
 Luna cu lumina
 Ș-o carte de lăturghie.
 Și dinapoi că le lua,
 Dinapoi, ca niște oi
 Și-n raiu le băga
 Ș-acolo le pune,
 Care ind'e să love:
 — „Aice-s, aici să fie,
 Până-n vecii de vecie,
 Până cân s-o judeca
 Tot ceru cu pământu,
 Trupu cu sufletu!”

Câmp — Aceeași.

100. A lu Cristos d'e cân l-o t'inzuit

Întreabă-să, întreabă,
 Sfinț la Dumnezău:
 — „Din ce s-o velit
 Miru pă pământ?”
 — „Mă ispitit, sfinț,
 Că voi bine șfiț,
 Bine ca și miîne
 Și-ncă și mai bine:
 La miîne — alergară
 Căni jidovii,
 Miîne-nconjurară,
 Tot de nouă ori,
 Până-n cântători,
 Și miîne prinsără

Și mă pălmălire
 Și mă chinuiră,
 În față mă scuipară.
 Și-ncă le părură
 Că nu-i fingeai mare.
 De mîie-ń făcură
 Brău d'e ruguș verde
 Și mîie-ńcinsără,
 Pelița-ń frânșe,
 Jos de mi-ș pica.
 Tatăl tăt vidē
 Și-ncă nu-l lăsa,
 Peliță perită
 De mî-o vălie
Șpicu grăului.
 Și-ncă le păre,
 Că nu-i fingeai mare
 De mîie-ń făcură
 Cunună d'e spine,
 În cap de mî-o băgară,
 Tare-o apăsără,
 Cu lopeț de fer,
 Sfânt păru-ń ciuntară,
 Jos de mi-ș pica.
 Tatăl tăt vidē.
 Și-ncă nu-l lăsa,
 Sfânt păr peritoriu
 De mîi-l velie
 Trus busuicu
 Ca să să bofeze
 Din păgâni creștini.
 Și-ncă le părură,
 Că nu-i fingeai mare
 De miîne-ș făcură
 Cruce de brad,
 De brad nie-atunat
 În patru despicat
 Și mă răștine.
 Și nie-ș făcură
 Cuie de oșăl,
 Cu maiuri de fer
 Mie să le bată.

Și-ncă le părură
 Că nu-i fingeai mare.
 Cel Jidov îi orb,
 Din cetate albă,
 Cu sulifa neagră
 Miște slobozi
 Și miște-mpunge,
 Pela țâța dreaptă.
 Tare-mi-mpunge,
 Sânge-ń zălete,
 Jidov sprijine
 În pahar de har.
 Și-ncă-l închinara
 Unii dela alții.
 Câț d'in sânge be,
 Tăt iș bolunze;
 Câț il auze,
 Tăt il asurze;
 Câț il și vidē,
 Toț is urbe.
 Și miște săle (?)
 Tot să-mbiu și ieu
 Din sângele mneiu.
 Eu în gură-l luam,
 Jos d'i ni-l țipam
 Pă negru pământ.
 Tatăl tăt vidē
 Și-ncă nu-l lăsa
 Sfânt sânge peritoriu,
 De mni-l velie,
 Loaza vinului,
 Vin d'i ceț roșu,
 Care biu domńii,
 Tăt la meși întinse
 La faclii aprinse.

Câmp — Aceeași.

101. A pogorîtului

Pogorît-o, pogorît,
 Dumńizău pe-aiest pământ,
 Dumńizău cu soțu său,
 Cu soțu său, cu Sâchetru.

Luară-să, dusără-să
 Pân uraș, pân Făguraș.
 Cându-ș fură la un loc,
 Ei Doamne-ș nimeriră
 La cel mare d'i pârgar:
 — „Bună zua, oameni bunil!”
 — „Sănătoși și voi, culdușil!”
 — „N-aveț prânzu să ni-l daț,
 Ca de sfânta dumińecă,
 Până-s popii în biserică?”
 — Avem prânzu pă bogat,
 Da prânzu nost nu-i d'i voi,
 De nișfe culduși ca voi,
 Îi d'i oameni mari ca noi!”
 Ii, Doamne, să obrăze
 Și d'acoleș că eșe,
 Să lua și să duce
 Pin uraș pin Făguraș.
 Cându-ș fură la un loc,
 Ei, Doamne, iș nimeriră
 La cel mic și sāracu.
 — „Bună zua, oameni bunil!”
 — „Sănătoși și voi mai bunil!”
 — „N-aveț prânzu să ni-l daț,
 Ca de sfânta dumińecă,
 Până-s popii în biserică?”
 — „Avem prânzu pă puțin,
 Treceț luntru să-l prânzîm,
 Că din cât nu ne-ar ajunge
 Avem vecini foarte buni
 Și ii ne-mprumută,
 Tăt de astăzi până mâne!”
 Dacă prânzu prânzușe,
 D-inde Sâchetru prânze,
 Dumńizău mai mult vele.
 Dacă prânzu-l prânzuiră,
 Cruce-ai mândră ce-ș făcură
 Și la gazdă mulțămē.
 Dacă d'acolo ieșe,
 Luară-să, dusără-să.
 Dacă din oraș ieșe,

Dumnezeu îmi-i grăie:

— „Suie-te, Petre, suie,
Pă umăr de-a-stângu mîneu,
Să vez, Petre, ce-i vid'e"!
Și Petrea că-m grăie:
— „Nu mă ține, Doamne - așe,
Că ce văd, îmbătrînesc.
Văd poarta iadului
Și-ncă iadu cu totu,
Cu vermuți-i ne-adormiț,
Tăt vihind, din ce putând”.
— „Lasă-l, Petre, lasă-l, dragă,
C-acela loc îi gătat
La cel mare de pîrgar,
Care prînzu nu ni l-a dat,
Ca de sfînta duminică,
Până-s popii-n biserică.
la suie-te, Petre, suie,
Pe umăr de-a dreptu néu,
Coată-n jos și coată-n sus
Și vez, Petre, șe-i vid'e”?
— „O ține-mă, Doamne, așe
Că ce văd, întineresc,
Cân văd poarta raiului
Și-ncă raiu cu totu,
Tăt vihind, din ce putând.
Nu te poț apropie,
De trîi mile de pămînt,
De-amirosu florilor,
De fumu tîmâilor,
De para faciilor”.
— „Lasă-l, Petre, lasă-l, dragă,
C-acel loc îi gătat
La cel mișel și sărac,
Care prînzu ni l-o dat,
Ca de sfînta duminică,
Până-s popii-n biserică”.

Cîmp — Aceeași.

102. A lui Crăciun

Trecu-m mi-ș, mai mărg,
Vo doi drumărei.

Drumari cine sunt?

Una-i Maica Sfîntă,
Unu-i Sfînt Iosiv.
Sara d'i-i prinde
Pă drumul Vaflim,
La curtea lui Crăciun.
Maica-și grăie:
— „Ie-te mai du, Iosive,
La Crăciun bătrîn,
De ne cei sălaș”.
Iosiv să duce,
Sălaș de cere,
Crăciun grăie:
— „O, ști-vă mai știu, sălăi,
Ce sălaș v-oi da,
Că sobile-s pline,
De sălăi de-asară.
Poafe io v-oi da
Grajdiu cailor,
Sau iesclea boilor”.
Iosiv să duce,
La Maica spunē,
Maica-ș grăie:
— „O, ie-te mai du, Iosive,
De ne fă sălaș
Grajdiu cailor”.
Noaptia, dintr-o vreme,
Pă Maic-o ajunge
Niște munci cam grele,
C-ar fi Fiu să nască.
Și nu puteț naște,
De zîne, de frâne
De rosuri de cai.
Maica-ș grăie:
— „O, ie-fi mai du, Iosive,
În esclea boilor,
Di ne fă sălaș”.
Maica să muta
În esclea boilor.
Boii-o d-abora,
Fiuț sfînt năștea.
Zuă să faceț,

Crăciun grăiiē:

— „O, ie-te mai du, măi slugă,

La sălăi de-asară,

Că pot fi perită,

Că și noi am fost

Tăt d'e peritu,

În sobe călduroasă

Și-m perini cam groasă”.

Sluga să duce,

Ciuda ce-ș vide,

Napoi întorče:

— „Crăciune, stăpâne,

Că afară-i vară

Și din casă-i iarnă!”

Crăciun nădăie

Și el să lua

În cofe și-n genunchi

La Maica rugându-să:

— „O, iartă-mă, iartă, maică,

Io să fi știut,

Că io v-o avut da

Sobe călduroase

Și perini cam groase”.

Maica-ș grăiiē:

— „O, iertu-te, iert, Crăciune,

Dar tu să-m aduci

Pă d-Ileanca ta

Moașe fiului”.

Crăciun grăiiē:

— O, cum-oi aduce, Maică,

Că di picioare-i schioapă,

Di brânci-i cioantă,

De ochi îi oarbă?”

Maica-ș grăiiē:

— „Adu-o, numa, adă,

Pă brațele tale

De cum îi puțe-o”.

Crăciun să duce,

În cămări să băgă,

El îi curuiē,

Viguri de joljuri,

Valuri de postav

Ș-atunci el măre

Cu d-Ileanca lui

Pă brațele lui.

Maica-i veliē

Mâne lucrătoare,

Picioare umblătoare,

Ochi vederoș.

Sohodol — Tănase Țigan, 61 ani.

103. A vânării

Vânători de-a lui Pilat

Cân eșiră pre vânat,

Sus la codrii mândri verz,

Tot vânară cât vânară,

Zi di vară până sară.

Și când fu d'e cătă sară.

Viēne-un vultur mândru sur,

Cu cloțuțu de taur.

Vânătorii lui Pilat

Fluerară șoimilor

Și strîgă ogarilor,

Jos cu șoimii să-l doboară,

La ogară să-l omoară.

Vulturu rupsă și răspunsă:

— „Vânător de-a lui Pilat,

Nu mi-s fiară de vânat,

Da mi-s Ion Sântion.

Că m-o trimăs Tatăl sfânt

Să botez pe Fiu sfânt

Și nu știu inde-a născut

Su-aiest cer, pă ist pământ.

Vânători de-a lui Pilat,

Voi multă lume aț umblat,

De fiu sfânt voi n-aț dat?”

Vânătorii grăiiē:

— „Nu, zo, noi că nu am dat,

Ce noi c-am d-auzit,

Că Fiul sfânt ar hi născut

O asară, o alaltăsară.

Colo sus, Doamne, mai sus,

Colo sus la Rusalim,
 La o tufuță de smochin,
 Lâng-o piatră năsalmată".
 Sânfion îș grăiiș:
 — „Vânători de-a lui Pilat,
 Mânaș sol îne-am botezat!"
 Și solu că să luă
 Ș-acolo că sosiiș,
 Și nu poate apropieș,
 De fumul tămâilor,
 De para făcliilor.
 Și-napoi că să-ntorș,
 Cum vidș, așș spuneș.
 Sântion că să lua,
 Ca și vântu pă pământ,
 Ca și fulgeru pe ceriu
 Ș-acolo că sosiiș.
 Ș-acolo că să băga
 Pîntre câfi, pentru tăfi.
 Fiul sfânt i s-arăta,
 De trîi ori în trîi chipuri,
 Și pe Fiu d'e-l boteza,
 Nume mândru ce-i puneș:
 Domnul cerului
 Stăpân pământului.

Sohodol — Același.

104. A lu Sâchetru

Colo jos, Doamîne, mai jos,
 Jos în poarta raiului.
 Dară poarta, cine-o poartă?
 C-o poartă Pătru lu Sâchetru.
 Iară viîne ie vremenș,
 Vine taica a lui Pătru.
 — „D-aleș, Petre, puiu meu,
 Voiești mine-n rai cu tine?"
 — „Voiescu-te, taica meu,
 Voiescu-te, primescu-te,
 Dumînezău nu fe voieșfe,
 Nici raiu nu fe primeșfe,
 Că tu, taică, că ț-ai fost,

Pân ai fost pe cel pământ,
 Tăt birău sătesc ai fost,
 Birăuaș la oraș,
 Răvaș strâmb ai încrestat,
 Loc în raiu, nu ț-ai cotat,
 Pă sāraci ai asuprit,
 Pe găzdaț ai suferit".
 Iară viîne ie vremenș,
 Vine sora a lui Pătru.

— „D-aleș, Petre, frate meu,
 Voiești mine-n rai cu tine?"
 Pătru din grai îș grăieș:

— „Voiescu-te, sora mea,
 Voiescu-te, primescu-te,
 Dumînezău nu te voiește,
 Ni raiu nu te primește,
 Că tu, soră, că ț-ai fost,
 Pân ai fost pe cel pământ,
 Tăt crișmăriță ai fost,
 Apă-n vin că ț-ai băgat,
 Bani d'epin tu ai luat
 Și tu, soră, să te duci,
 Dela raiu luminos
 Cătă iadu-ntunecos"!
 Iarăș vine ie vremenș,
 Vine și maica lu Pătru.

— „D-aleș, Petre, puiu meu,
 Voiești mine-n rai cu tine?"

— „Voiescu-te, primescu-te,
 Și raiu că te primește,
 Că tu, maică, că ț-ai fost,
 Pân ai fost pre cel pământ,
 Tăt prescurăriță-ai fost
 Și tu, maică, ți le-ai dat
 La sfintele biserici,
 În sfintele dumineci.
 Și tu, maică, să te duci
 Dela iadu-ntunecos
 Cătă raiu luminos".

Călugări — Tămaș Nicolae, 79 ani.

105. Colo sus

Colo sus, Doamne, mai sus,
 Colo sus pe drumu mare,
 Da pă drum cine umbla?
 Trei soluri de boieri mari.
 Maica Sfântă-ș grăiiē:
 — „Staț, soluri, cam puținei,
 C-avem treabă-a vă-ntreba,
 O-ntrebare, nu-i prea mare:
 N-aț văzut pe Fiu Sfânt?”
 — „Noi, Maică, nu l-am văzut,
 Că tomna să-l fi văzut,
 Noi nu l-am fi cunoscut”.

.....
 Boierii din grai grăiiē:
 — „Dacă-i rându, Maică-așe,
 Noi pe Fiu că l-am văzut
 În orașu jidovăsc
 Greu război, Maică-înfinzând
 Cu câni, cu Jidovii”.
 Maica Sfântă-ș grăiiē:
 — „Fii mei și dragii mei,
 Da izbânda-a cui era?”
 — „Da izbânda-i a Fiului,
 Că cu tunu îi tuna,
 Cu fulgeru îi fulgera,
 Cu cuvântu îi mâna,
 Colo jos, Doamne, mai jos,
 Pă gura iadului,
 Pe la para focului”.

Călugări — Același.

106. A lu Crăciun ăl bătrân

O, trecuș mai mărgui, Doamne,
 Drumari cine sânt?
 D-unulu-i losiv,
 D-una-i Maica Sfântă.
 Sara-m însărat,
 Sara d'i d-ajun,
 Pri dript Bulfărin.
 Maica-ș grăiiē:
 — „Ie, du-te, losive,

La Crăciun bătrân,
 Di sălaș ní cere”.
 losiv să duce,
 Ca vânt pă pământ,
 Ca fulger pă cer,
 În curte să băga,
 Buñeța dăde,
 Sălaș-ni cere,
 Crăciun grăiiē:
 Ști-vă Dumnezău,
 Ce sălaș v-oi da,
 Că sobele-s pline
 De sălăi d'e-a mei,
 Că am sluj cam mulț
 Și vin sara uz.

.....
 În grajdiu cailor”.
 losiv înturna,
 La Maica ajunge,
 Mândru-ń cuvânta,
 Maica-ș grăiiē:
 Stăpâne, losive,
 Da ie-te și te du
 La grajdiu cailor”.
 losiv înturna,
 La Maica ajunge,
 Mândru-ń cuvânta,
 Maică-ș grăiiē:
 — „Stăpâne, losive,
 Te ie-te și te du
 La grajdiu cailor,
 De pătuț ne fă”.
 losiv se duce,
 Pătuț îi făcu
 Și ei s-alina.
 Noapfa dint-o vreme
 Pe Maica-o love
 Niște munci cam grele,
 Ca Fiu Sfânt să nască.
 Și nu-ń putea naște,
 De rosuri de cai,

De sunet de frâne.

Maica-ș grăie:

— „O, te ie-te, losive,
le-te și te du,
În ieslea boilor,
De pătuț ne fă”.

losiv o lua,
Pe Maic-o muta
În ieslea boilor.
Boii-o d-abora
Și munci o ușura.

Zorile-ń zore,
Fiu sfânt năște,
Ca ș-o florice.
Fața Fiului,
Raza soarelui.
Crăciun grăie:

— „O, ies sclugă-afară,
La sălăi de-asăară,
Că ń-o fi perită,
Că nouă ń-o fost greu
În sobe călduroasă
Și-n perini cam groasă”.
Sluga cân eșe,
El ce ńi-ș vede,
Napoi-nturna:

— „Stăpâne, Crăciune,
O, ieș, tu d-afară,
Că d-afară-i vară
În ńioljoc de iarnă.
Fața Fiului,
Raza soarelui,
Și-s făclăi aprinse”.
Crăciun să nădăie,
D-afară-ń d-eșe,
El ce mi-ș vede,
N-apoi înturna,
Chei-n brânci prinde,
Și el să lua,
La Maica ajunge,
În cote și-n genunț,

La maica ajunge

Și el să ruga:

— „O, iartă-mă, Maică,
Că să fiu știută,
Dacă-i rând d-așe,
Eu vouă v-amu da
Sobe călduroase
Și perini cam groasă!”

— O, iertu-te, mă iert, Crăciune,
Eu i-oi velii
Ochi văzătoare,
Brânci prinzătoare,
Și picioare umblătoare”!
Crăciun înapoi o-nturnat
Chei în brânci o prins,
Cămari o descuiat
Și el s-o băgat,
Ș-o curoit
Viguri de jioljuri
Și valuri de postavuri,
Și fașe de mătasă.
Și leagăn de paltin.
Maica-ș grăie:

— „O, fire-ț mai fi,
Fire-aț d-alduiț, boi,
Să merț rugumân,
Pă brazdă mărăgân,
Cu gura rupân!”
Maica-ș grăie:

— „Fire-aț blăstămaț, ăi cai,
Și de Dumnezău.
Și de-un Fiu d'-a meu!
Și să n-aveț saț,
Numa odată în an
În zua de Ispas,
Da nici atunci c-un paiu!”

Călugări — Tămaș Nicolae, 79 ani.

107. A lui Cristos și Plugușorul

Să-ntreabă, Doamne,
Sfinț la Dumnezău:
Din ce s-o velit

Vinu și miru?
 — Ce mă d-ispitiți, sfinți,
 Că voi bine știți,
 Bine ca și mine.
 În sară de Joi mari
 Pe Fiu Sfânt prinsă ră
 Căni, Jidovii.
 Cel Jidov îi orb-i, Doamne,
 Cu sulită neagră
 Să mi să sloboază,
 Pă Fiu Sfânt împunge,
 Cu sulită neagră.
 Tare-l împunge,
 Sânge-i sloboze.
 Tatăl nu lăsa
 Sânge peritoriu,
 Încă-l velia
 Loaza vinului,
 Spicu grâului.
 Încă le păre,
 La câni, la păgâni,
 Că nu-i fina-ai mare.
 La Fiu Sfânt făce
 Cunună de spine
 Și pe cap i-o pune,
 Tare-o apăsa,
 Sfânt păr îi ciunta,
 Jos ind e cădea,
 Pe negru pământ.
 Tatăl nu lăsa
 Sfânt păr peritor
 Încă-l velia,
 Trunț de busuioc,
 Tăt să mi-l mai poarte
 Albe boerese
 Pre la botezuri,
 Ca să să boteze
 Din păgâni creștini.
 Și te veselește gazdă!
 Să te veselească
 Și iastă colindă a noastă.

(Boeru predică:)

Hop, colindatori,
 Bine aț stat
 Și aț colindat.
 Jupănu gazdă,
 Bine o stat
 Și s-o gătat
 Pentru Dumnevoastră:
 Un colac frumos
 Din pelița lu Cristos.
 Dar acesta nu să găsește
 Umblând din ușe-n ușe
 Cu lula prin cenușe!

(Colindătorii:)

Gazda o prins patru tuluci
 În coarne lungi,
 O brâzdat brazdă neagră,
 Și-o sămănat grâu roșu
 Și-o prins caii la căruță
 Galbănu și albotu,
 Cu grumazi cât tortu.
 O săcerat și o costi,
 L-au cărat
 Mihaiu lu Ghiorghioc
 Și cu Florea lui Tiuteoc
 Cu două lemne,
 Hodolemne,
 Cu gurmazi de pele,
 Ca vai de de ele.
 Țira, bîra,
 Cioca, boca!
 Și făcură grâu din paie
 Și dusăm la moară
 Și adusăm la fecioară
 Fărină picluită,
 Cea mai bună de pită.
 Și din iastă o a făcut.
 Dragii mei colindători
 Colacu al frumos
 Din pelița lu Cristos.
 Criștioru-de-Jos — Irimie Lazăr, 73 ani.

108. Colindă

În oraș în Vicleim,
 Nouă ni s-au născut
 Domnul cel mai de demult.
 În orașul Vicleim,
 Veniți toți, ca să-l vedem,
 Ce noă ni s-au născut
 Domnul cel fără de-nceput,
 Ce-i din vița lu Avram
 Mântuirea lui Adam.

Poiana — Vasile Țirlea, 57 ani.

109. Colo jos

Colo jos, Doamne, mai jos,
 Nu știu cîntă-i, o d-albeață,
 O turmă de oi frumoasă.
 Da la oi cine-ș d-umbla?
 Dumnezeu și cu Sâmpetru,
 Tăt în fluer fluerân,
 Și pe voi, oi, blăstămân:
 — „Eu pe voi, oi, vinde-voi!”
 — „Ba, tu, Doamne, nu n-i vinde,
 Că noi ț-om face ții:
 Cojoc lung până-n pămînt,
 Pa la poale polărit,
 Pa la guler argințit
 Ș-o cinzăci de berbeci
 Și cinci miluță pitănguță.

Măgura — Aurel Roman, 46 ani.

110. Colo jos

Colo jos, Doamne, mai jos,

Este-un pom mândru frumos.
 În umbruța pomului
 Scrisu-i patu Domnului.
 Dar în pat cine-i culcat?
 Un Fiuf, mândru, curat.
 Scoală, Fiu, nu tăt durmi
 Că iară fe-o năpădi
 Și florile te-o-nflori.
 D-umblă-ș, Doamne, cine-ș d-umblă?
 D-umblă-ș Maica după Fiu,
 Cătu-i zua de văra
 Tăt d'aplin până sara.
 Când fu Joi, de căță sară,
 Maica sfântă-ș d-întâlne
 D-o cinci fete de Jidov:
 — „Bun tâlnitu, fetelor,
 N-ați văzut, fete, văzut,
 N-ați văzut Fiuful meu?
 — „Nu, noi maică, n-am văzut,
 Că chiar să-l fi văzută,
 Noi nu l-am fi cunoscută”.
 — „Ce vorbiți, fete, greșiți,
 Că Fiul meu îi cunoscut
 Că pe yegetul cel mic
 Poartă-un inelaș d-argint,
 Iar pe yegetul cel mare
 Poartă-un inelaș de sare.”
 — „Așe, maică, l-am văzut,
 La răuțu lui Iordan
 Pă obraz cân să spăla
 Mâneci d-albe sufleca”.

Măgura — Același.

DESCÂNTECE

111. Descântec de deochet și de blăstăm

Nu stîng jaru aiestă,
 Numa stîng durerea,
 Deocheturile și pociturile
 Și blăstămurile
 Din ochi și din cap dela Toma,

Din tăte osuțale,
 Din tăte măduuțale.
 Tăte vă stîng,
 Tăte să merț
 În codrii muț,
 C-acolo-s munț întregi,

Fântânile răci
 Și v-o sătura și v-o adipa,
 Că Toma mănăcă pită țărifoasă
 Și be apă tulburoasă.
 Și nu vă poate sătura
 Și nu vă poate adipa.
 Toma să rămâie curat, luminat,
 Ca Maica sfântă ce l-o dat.

Să descântă de 9 ori cu 9 jaruri,
 dacă o fost diochet s-alină cărbunii
 în fund. Bag aluat de trei ori și zîc:
 „Bag leacu Tomii”. Fac cruce cu
 cuțitu: „Doamne, tu-ș ajută!” Be cu
 ę de trei ori, să spală pe cap și din
 picioare până-n vărvu capului. Cărbunii
 îi țîpă pe țîfîna ușii.

Călugări — Ileana Guța, 59 ani.

112. De bubă

Bubă nășădită,
 Bubă mohorită,
 Bubă albă,
 Bubă galbenă,
 Bubă roșie,
 Bubă neagră,
 Bubă verde,
 Bubă de 99 de feluri,
 Bubă în 99 de chipuri,
 Tăte vă stîng,
 Tăte vă mân,
 Tăte vă-ndălui,
 Din rădăcina dinților
 Ș-a măsurălor,
 Din clerii capului,
 Din auzit-urechilor,
 Din zmârcu narelor,
 Din vederea ochilor,
 Din toate osuțale,
 Din toate măduuțale,
 Să margă în codrii muț
 Și tuț,

Une vacă neagră nu răjește,
 Fată chică nu-mpletește!
 Acolo-s munț întregi,
 Fântânile răci,
 Toma nu vă poate sătura
 Și adipa.
 Acolo să vă duceț,
 Că Toma mănăcă pită țărifoasă
 Și bea apă tulburoasă.
 Toma să rămâie curat
 Și luminat,
 Ca Maica sfântă ce l-o dat.

Tot în apă, dintr'un vas plin, bagi
 de 3 ori în păhar, o în oala în care
 descântă. Cu cărbuni. Să plătește
 duhan, oaă și bani. Fără plată n-are
 leac.

Călugări — Aceeși.

113. De deochiet

Doamne, tu-ș ajută,
 Sfântă zuă de astăzi,
 Așę să să potolească
 Deocheturile,
 Bărbătești,
 Muerești,
 Fetești,
 Pruncești,
 Văduești,
 Cum să potolesc
 Jerii eștia-n apă,
 Să să ducă-n codrii pustii
 Și blăstămurile
 Și primejdia cea ră,
 Inde cocoș nu cîntă
 Găină nu cărcăește,
 Pe Dumnezeu nu pominește,
 Fată nu să despletește,
 Vaca nu rage,
 Bou nu trage;
 Acolo vă duceț,
 Pe fundu mării v-alinaț,

Că Ion nu-i harnic,
Nici să vă scoale,
Nici să vă prânzască
Nici să vă mnezîzască,
Nici să vă cine,
Nici să vă adipe,
Nici să vă culce.

Să descântă cu 3 cărbuni, face de trei ori cruce cătă Răsărit cu cuțitu. Apa să ie de in se nimere, dar până amiază. Apa s-o bage pă gură cu o fir de miere și apă să stropească marha. La prunci îi spală pe trup. Era o descântătoare tare cu leac la Țarină (Criștiorul-de-Sus), ę tot mereu zicea să învăț, da nu am învățat până nu m-am dus cu oale (dela o muere).

Criștiorul-de-Jos — Ana Crăciun, 74 ani.

114. De sclintit

Ajută-ri, Doamne,
Și postului sfântă Mărie
Să nod sclintiturile
De pe Petre,
De pe picioru de-a direapta,
Cu nodurile sfintei Mărie
Durere pe picioru lui să nu mai
Până-n vecii de vecie; [hie
Că eu nod durerea
De pe picioru Petrii
De pe dreptu lui,
Înod cu 9 noduri
De-a lu Sântă Mărie
Durori pe picioru Petrii
Să nu mai hie,
Până în vecii de vecie.
De-a fi suduit,
De-a fi blăstămat,
De-a călcat în urmă ră,
Să-l ispășesc cu nercurea de astăzi

Și cu bunu Dumnezău
S-audă cuvântu meu.
Puie-ț, Doamne, credință
Cătă Petre și cătă picioru lui,
Cătă d'reptu lui,
Că și eu n-o pun cătă tine,
Doamne, să-l ispășesc
Din toate durorile,
Din blăstămuri,
Din deocheturi,
Din sclintituri,
Din oasele lui,
Din trupu lui,
Amin.

Cum număr îndărăpt
Nodurile postului Sfintei Mărie
Așę să meargă înapoi
În codrii pustii,
Inde găină nu cărcăește
Pe Dumnezău nu pomenește,
Față nu să despleteșfe,
Săcure nu toncănește,
Vacă nu rage,
Bou nu trage,
Acolo v-alinaț,
Pă fundu mării,
Că Petrea nu-i harnic
Nici să vă scoale,
Nici să vă prânzască,
Nici să vă mnezască,
Nici să vă cine,
Nici să v-adipe,
Nici să vă culce.

Să descântă cu tort de lână și în tarăță acre. Face cruce cu lâna și pâne pe cer, cătă pământ (în picioare și întoarsă spre Răsărit). Muerea care-i credincioasă la Dumnezeu, care nu gândește la rău, aia are de leac.

Criștiorul-de-Jos — Aceeași.

115. La patruzăci de sfinț

(La patruzăci de sfinți să scoală
oamenii până în ziua și înconjură
casa de trei ori cu clopote:)

Ajută-n 44 de sfinț,
Înaintea Blagoveșteniilor,
Să scot șerchii, șopârlele
Și broaștele de su sălașurile
noastre,
Să n-aibă putere
Pe casa noastră,
Pă iorsagu nost,
Cum n-are putere
Pe hier să-l mânce;
Să n'aibă putere
Pă iorsagu nost,
Cum n'are putere
Să mânce jaru;
Să n-aibă putere
Borsocăile, deocheturile,
Blăstămurile pe iorsagu nost,
Ca cum n-are putere
Să mânce jar și foc
Cu gura;
Să n-aibă lupii,
Spurcăciunile din pădure,
Pe iorsagu nostu.
Cum hine grosu după cârceauă
Și după boi,
Așa să d'ie iorsagu nost
Cătă casă de une meț zua.
Cum nu poate popa ține
Lăturghie fără tămâie,
Așe să n-aibă putere
Spurcăciunile de pe pădure,
Lupii, pe iorsagu nost.

Înconjoară casa cu „cârceaua”,
jar și tămâie.

Criștiorul-de-Jos — Aceeași.

116. De junghiu

Stai, junghiule,
Nu-mpunge,
Nu străpunge,
Nu gâmfă,
Nu umplea,
Nu busurca,
Lasă-l sfânt,
Lasă-l blând,
Lasă-l curat
Și luminat
Ca argintul cel spălat
Cum Dumnezeu din cer l-o dat.

În spemnă d-e d'e vară. Îl înoz
de 9 ori. Descânt de 3 ori.

Criștiorul-de-Sus — Anuța lu Tănăsă,
65 ani.

117. De sclintit

Marsă Ion,
Pă cale, pă cărare,
Să-ntâlni cu Sfântă Mărie Mare.
Dețe a se izbi și a trînti,
Picioru de-a drieapta-l prici.
Da zîce Sfânta Mărie Mare:
— „N-avea bai, că rănele
Le-aș tomni,
Sângele aduci-l-oi
Cu cuvântu meu,
Cu știrea dela Dumnezeu”!
— Sfânta Mărie Mare,
Adă leacu tare!

Cu lână, cănură părăsîită, rămâne
dela ițe, spată și legi picioru, o
brânca. Descânt odată și faci 9 no-
duri.

Criștiorul-de-Sus — Aceeași.

118. De deocheturi, bubă, junghiuri

Doamne, tu-ș ajută-Ńi,
Sfântă Maică Preceșă,
Cum să potolesc jerii aiști,
În apa lu lordan ę botezătoare,
Cea ispășitoare,
Ispășește robu lu Dumnezău Ion,
Așe să să ispășească
Și să să tămăduiască,
Că cu apa lu lordan s-o botezat
Din apa lu lordan să aibă leac.

De 3 ori cu 9 jaruri îi țipă pe
rând în apă răce, apă neincepută.
Apa o beș și să spală pe ce-l
doare. Cu cuțitu și cu smădiță de
mătură și cu sare.

Criștiorul-de-Sus — Aceeăși.

119. De sclintit

M-an dus p-o cale mare,
M-an întâlnit cu ce n-o fost bun
[în cale
Și m-o izbit și m-o smăcit
Și brânca mi-o scrântit.
Și io m-oi duce la bunu Dum-
La Domnu Cristos, [nezău,
C-o-ntrebat după leac,
Să mă tămăduiască,
Să mă ispășiască
De tâte boalele.
Să n-aibă putere pe mine,
Nici păcatu de muere,
Nici de bărbat,
Nici de prunc,
Nici de fată.

Odată. Cu cuțitu și cu clisă. Mă-
suri brânca cătu-i de groasă cu
tort de ițe de oaie, faci noduri și
bei apă de 3 ori prin tort.

Săliște — Floare Ciune, 70 ani.

120. Descântec

Doamne, tu-ș ajută lu Gheorghe,
Născut în plan în opt,
Desfac în șapte;
.....

Născut în plan în trîi,
Desfac în doi;
Născut în doi,
Desfac în unu.
Fugi, fugi, că vă plătesc,
Cu postu Sfintei Mărie,
Pe Gheorghe durerea să nu mai fie,
Pe Gheorghe, să nu mai aibă
Nici boare, nici vânt, [putere
Să hie ispășit,
Hodinit.

Săliște — Aceeăși.

121. Deochetură

Doamne, tu-ș ajută la Gheorghe,
Nu sfîng focu, numa durerea,
De pe om și de pe iorsag.
Și te țip, durere, în apă, boală,
Eu îți dau sănătatea mea,
Tu să-m dai sănătatea cea bună.
Hin betegos și să merg sănătos.

(Te duci la vale și țichi apă pe-
ste cap de trîi ori:)

Cum spală apa toate putorile
De pe vale și curățăște,
Așe să mă curățască și pe mine,
Că cu apă m-am botezat,
Din apă să am leac.

Cu apă din vale, de inde-o hi,
cu cuțitu și cu zmădiță de mătură
și hir de busuioc. Bagi 9 jeri.

Săliște — Aceeăși.

122. De potcă

Doamne, tu-ș' ajută,
Am pchicat în bolunzii
Și-n farmice,
În farnece muerești,
Ca să mă ieie
De pe sămânța muerească,
De pe sămânța bărbătească,
Să mă ie de pe facirile lumii.
Iară io vrau să-mi descânt,
Cu Domnul Cristos, să mă boteze
În sănătate și-n putere.
Să n-aibă putere farnecele,
Nici zua, nici noaptea,
Nici cân-oi durmi,
Nici cân oi lucra,
Nici cân-oi șid'e,

Că s-o dus șapte fete în calea ta
Și șapte fete toate or fost fete
bune,

Numa una o fost fată ghiavo-
lească

Și le-o luat mintea dela alealalte.
Și una o fost de șapte ani
Și aceea o învățat-o tată-so
De-o știut să să roage la Dum-
nezău.

Și o perit fata aceea.
Și așa să piară potca,
Doamne, ajută, să mă dau
În brânca lu Cristos.

Cu unsoare și cu apă.

Săliște — Aceeași.

C I M I L I T U R I

123. Cluj / Central University Library 127. Cluj

Ciumel, ciumel:
Am o bătă vărgată
Pe câmp îndelungată. Șerpele.
Câmp — Sofie Moș, 50 ani.

124.

Leană, leană, popoiană,
Ce să ține ca ș-o doamnă?
Hulpea.
Câmp — Aceeași.

125.

Ciumelciu, ciumelciu:
Patru îmbrăcaț, într-o cămeșe.
Nuca.
Câmp — Aceeași.

126.

Mititel, mititel,
Mai mare coada decât el. Acul.
Câmp — Miron Moș, 14 ani.

Ana grasa
Umple casa. Lampa.

128.

Ce-i la cap ca nuca,
La coadă ca săcerea:
Cocoș negru-i,
Pricepe-te, măgarule.
Cocoș negru.

129.

Ciumelciu, ciumelciu,
Am două vaci,
De coadă le duc la apă,
De coadă le-aduc. Cănișle.

130.

Am o vacă,
Când o duc la câmp
O duc săfulă,
Când o aduc acasă
O aduc flământă. Traista.

131.
Ce face flămând
Și plânge săful? *Tigaia.*
132.
Ce trece prin apă
Și nu să udă? *Vițălu-n vacă.*
Câmp — Toate dela Miron Moș, 14 ani.
133.
Ciumelciu, ciumelciu:
Ce-i într'un deal, cioncl
Într-unu, boncl
Și-ntr-o vale ninge?
Sîfa cân cerne.
Măgură — Aurel Roman, 46 ani.
134.
Tot o fost și-o fi
Și nici acuma nu-i de-un an.
135.
Ciumelciu, ciumelciu:
Ce-i nici în casă, nici afară.
Fereastra.
136.
Ce-i: curelușe unsă,
La câmp ascunsă. *Șerpele.*
137.
Ce-i untuluță unsă,
În pădure ascunsă? *Iepurile.*
138.
Ce-i par de fier
La tătă casa? *Acul.*
139.
Ciumel, ciumel:
Ursu-n sat,
Câinii nu bat. *Cuptoriu.*
140.
Ciumelciu, ciumelciu:
În tătă casa este
babă groasă. *Camnița.*
141.
Am o iapă
Ș-o duc de coadă la apă.
Olu, canta.
142.
O fost și n-o mai fi
Și la vară o mânca cireșe.
Fata dacă să mărită.
143.
Ce-i domnișor cu haini scurți,
Ce cuprinde tăt ascund'i?
Șoaricile.
144.
Strigă baba de su râpă,
Ca să-i aduc jar de pipă,
Că ieș ar veni după foc,
Da să fême c-o mîncă găinile.
Râma.
145.
Înde să pune-un boian
Să cunoaște de-amu-n an. *Focu.*
146.
Mere moșu pă su părete
Cu ciucluța pă ureche.
Șioarecile.
147.
Urlă Barna dela munte
Cu ciucur roșu în frunte.
Soarele.
148.
Ce-i potcoava calului
În vârvu dealului?
Conciu la nevastă.

149.

Ciumelciu, ciumelciu:

Ce pică în apă și nu să udă?

Stropii.

150.

Ciumelciu, ciumelciu:

Ce pică în apă și nu face stropi.

Frunza.

Măgură — Toate dela Aurel Roman, 46 ani.

J O C U R I

151. De-a ciobanii

Unu, doi, trei,

Patru, cinci,

Tata cumpără opinci,

Tata cumpără săcară,

Tu, loâne, mei afară!

Numără jucătorii cu aceste versuri și la cel care se termină, iese afară. Numărul continuă până rămâne unul singur, care „pune ochi”. Pune o haină jos și să astupa la ochi până strigă ceilalți, de unde sunt ascunși: „Cucurigu!” Dacă ajunge mai iute unul din cei ascunși, îl „ciobălește”. Cel care pune ochi, numără până la 40. Dacă găsește pe unul, zice: „Ptiu, cioban, Ciun Gheorghel!” (Numele celui ascuns).

Câmp — Miron Moș, 14 ani.

152. De-a lopta

Lopta se face din zdrențe, o de burete de meșteacăn. Ne alegem două partide. Luăm o bătă, o asvârlim la celălalt și el o prinde cu mâna. Punem mâinile una peste alta, până să termină bâta. Cel care are mâna cea mai de sus începe să aleagă. Aleg pe rând, care sunt mai buni mai întâi. Unu bate „poști”, ceilalți prind mingea, unu țipă mingea la partia asta. Dacă o prind în mâni, îi scot dela bătaie. Fuge cel care bate la

sămn. Bate trîi lopt. Dacă-l însămnă până nu ajunge la sămn, îi scoate afară.

Câmp — Același.

153. De-a răzușu

Se joacă patru persoane. Băieți sau fete. Își face fiecare câte o groapă în aceeași linie. Împlântă un băț la oarecare distanță. Unul lovește cu bâta într-o bucată de lemn și dacă nu lovește, dacă nu poate „sămna”, atunci trebuie să fugă să lovească bățul din A. În acest timp cel care urmează îi sapă groapa și-i duce pământul, încât el n-are cu ce o astupa. Atunci îl duce ca pe cal să-și aducă pământ de altundeva, pentru a-și astupa groapa.

154. De-a fântâna

Să țipă unu după ușe și strigă:
„Tulai, mă, că am pfiat în, fântâna. Cine m-aude să mă scoată de aici, că moriu!”

— „Pe cine poftești să te scoată de aici?”

— „Pe Mărie!”

Primaru (ii ales dinainte) dă la față pe fund (cu o cleașca) să-l scoată. Fata să duce să-l sărute.

— „Pă, că nu mă sărută bine!”
Ș-o bate.

Călugări — Ileana Guța, 57 ani.

155. De-a mănușea

Să-nchie o roată d'i ficiori (stau pe scaone roată). Înoadă o ștergură (o face „mănușe”). Unu stă în el și o trec dela unu la altu mai departe. Zîc: „Ciucii, ciucii!” și el trăbă să prindă ștergura. „Ciucii, ciucii, na mă!”

(Or murit mulț din bățătură).

156. De-a purecile

Șede unu pe scam în mijlocu căsî. Iară ia primaru cleașca. Strîgă primaru cătă el: „Întoarce-te purece!” — „Nu mă pociu, nu mă pociu, până nu să sărută Saveta cu Trăian”. Ei nu vreau să să sărute și atunci el (primaru) dă cu cleașca pe ei, până să sărută.

157. De-a peștele

Să pune unu pă scam. Unu ie clașca, să bagă slugă la el. El să duce și-ș ie o grămadă de aschii („pești”), să duce pin sat cu ele, să cumpere pești. Acela: „Bună zua!” — „Mulțămesc!”

— „Să faci bine să-m spui înă stă primariu?” Îi spune: „Bagă-te acolo une este căput nou!” Să duce la primar. „Dumnezău să vă trăiască, domn primar, să faci bine să-m spui un om care s-ar băga slugă să-m poarte calu”. Îl mână ghirău la un om. „Nu te bagi slugă la mine?” „Mă bag!” „Îț dau sâmbrie foarte bună, numa să câștigi la cal. Îț dau „cinci smei” (cisme) și „na te draci” („nădragi”). Îș pune un căluș în gură. Sluga zice: „Calu-i gata, stăpâne!” Stăpânu să suie pe cal (un scaun).

Oamenii dau în cal și pchică jos. Stăpânu bate sluga să gate calu.

158. De-a jaru

Pune un jar în vârv la acu de cusut. Acu-i legat cu ață de grindă și suflă în el, care suflă mai tare; să ard pe buză. Dacă să stânge, pune altu.

159. De-a oloiu

Un ficior îi oloieru și are o cantă cu apă în mână, o ștergură și un alt fecior în spate îi „boșcă”. Bagă ștergură în cantă și întrebă: „Cumperi oloiu dela mine?” — „Cumpăr, cum să nu!” Atunci bagă ștergura în apă și dă cu ę pe o-braz: „Na, cuștulește, că am oloiu foarte bun. Nici n-o mai umblat pe la voi cu oloiu d-esta!” Dacă zice că nu cumpără, udă iar ștergura și dă cu ę în cel din spate.

„Îl bag în „boșcă”!”

160. De-a lingurile

Să leagă unu la ochi cu o ștergură și altu mere cu lingurile și le bate în fața lui. Și ăla dă cu ștergura din mână și lovește pe cine-i în față.

Călugări — Toate dela Ileana Guța, 57 ani.

161. De-a rădăcina

Să pune unu pă vatră „căproi”. Unu să suie călare pe el. Trec o bătă pe su el și doi frag de bătă de un cap și de altu și zice că trage rădăcină din el. Da mai mult ăla nu-i om.

CREDINȚE, MAGIE, MEDICINĂ

162.

Cân începe fundamentu, pune niște lei, fămâie, grâu di vară și le pune la hiecare despărțământ. Să pune și o găină neagră, să nu prindă casa vâlvă (de cea care sboară pe sus), că atunci o dat cap să nu moară sfăpânu căsî.

Câmp — Moș Savetă, 58 ani.

163.

Când termină acoperișul, cân „cornează” casa, pune busuioc și cărujele.

Măgură — Mărie Nistor, 65 ani.

164.

Cân să gășăsc femeile punând război, face pașiu mare (când într-n casă) și zice: „Să hie rostu mare, să meargă bine suveica!”

Câmp — Savetă Moș, 58 ani.

165.

Să bagi urzică înainte de Sfinți, până n-a ieși alte flori, anglicei și le pui în casă, să nu mai aibă putere purecii. Dacă o băga în casă anglicei, atunci are haznă de ei. Să ceartă mama cu pruncii, că de ce-o adus anglicei în casă.

Câmp — Aceași.

166.

La patruzăci de Sfinți să înconjură casa cu clopote de trii ori, să scoate șerpui, șopârlele, zicând: Vă mân în codri pustii, inde nu s-au-de vacă neagră răgind și cocoș negru cântând, în codrii muț, în codrii pustii, ieșiț, ieșiț!

Câmp — Ileană Guță, 59 ani.

167.

La patruzăci de Sfinți, până în ziua, învârte casa de 3 ori cu un clopot („pirgăuș”) zicând:

Ieșiț șerpi, ieșiț broaște, ieșiț șopârle, ieșiț, că vă scot cu 44 de sfinț și vă-ndălui în codrii pustii, une nu s-au-de cocoș negru cântând și vacă răgind. Tăt la Sfinți să duce paie și le aprinde cu ceva gaz să mărăgă fumu printre pomi, să mărăgă gheața de pă pomi.

Câmp — Savetă Moș, 58 ani.

168.

Vinerea nu toarcem, nici leșie, nici pită. De laut da, numa pârluit nu. Așe-i obiceiul și marți sara. Eu am tors într-o marț sara ș-o venit o muere bărnace și n-o tras o palmă. Am închis ochii și n-o tras o palmă.

Călugări — Ileană Guță, 59 ani.

169.

Cu vasă goale să nu-ț iese în cale și de popă să te ferești.

170.

Cân bei apă dint-o baltă, suflă peste ea, să nu capeț beteșug.

171.

Să nu pui clopu, zadia și brâu pe masă, ca nu-i bine pentru marhă.

172.

Cân să deschide ușa, îi sămnă că nu-i bine.

173.

Cân iei o cămeșe nouă întâi, bagi cuțitu de trîi ori.

Măgură — Toate dela Mărie Nistor, 65 ani.

174.

Păcafu merge până la al șaptelea șir.

Fânață — Ion Cioară, 46 ani.

175.

Sânt mueri de bagă niște boabe într-o oală și le ferbe la foc și face după bărbat să-l aducă de inde-i și-l aduce pe meliță și cu dârlu.

Câmp — Savetă Moș, 58 ani.

176.

La junincă, stredele cornu, îi pune: fămâie, grâu de vară și să-mânță de cânepă.

Măgură — Mărie Nistor, 65 ani.

177.

Cân fată vaca întâi, îi stredele cornu și-i bagă: fămâie, grâu di vară, le tomnește acolo.

178.

Cân fată întâi o junincă, îi stredele cornu vacii cu un stredelaș sau cu un drod și bagă grâu d'i vară, mai de mult o fost și grâu d'i primăvară, chiperiu, irima pământului, cheatră pucioasă și fămâie neagră, făcut un fel de colăcel din bolduri, măduă de dâlmoc, puținel din fieștecare, astupi cu ceară.

179.

Cân fată vaca, zîcem „tata nost” și „credeu” și „poruncile” câte le știm, ne rugăm la Dumnezău. Bagă și în corn „aur necântărit” și altele.

Criștiorul-de-Sus — Anuța lu Tănasă, 65 ani.

180.

Mana îi bunu din lapte. Moroancele, strîgile, numa vede cu ochii de departe și strică vitele.

Criștiorul-de-Sus — Aceeași.

181.

„Strîge” îi partea femeiască, is femei. „Mana” ar fi bunu acela: iarbă mănoasă, vacă mănoasă, să lasă dela Dumnezău.

Câmp — Savetă Moș, 58 ani.

182.

La strigoi li se spune „busorcăi”, dar mai mult „strîgi”. Este strîgă de pădure, aceea suges laptele dela vacă și capră și rămâne numa sângele. Ea-l borăște pe butuci, pă cale și yiîne iar la vacă. Sânt strîge di sat, de duce laptele tăf dila iorsag, de pchiere iorsagu.

Câmp — Aceeași.

183.

Dacă duci aiu în bojenariu, o în brâncă, la biserică, care-i strîgă de ieș laptele, alea ies afară și dacă faci cu aiu să amînoasă pragu la biserică, atunci nu poate intra în biserică.

Câmp — Aceeași.

184.

De adus laptele. Ie din trii izvoare apă, de unde nu sacă nici-odată, meș la descântătoare și-i dă la vacă.

Criștiorul-de-Jos — Ană Crăciun, 74 ani.

185.

Ca să nu strice strigile vacile, puie un lanț la ușa poeți înlontru, la pomnor, să treacă vaca peste el, să nu poată trece strigoaia păstă el.

Câmp — Savetă Moș, 58 ani.

186.

Aluatu ce rămâne dela pită îl stredele și petrece apă prin el. Și cu apa spală îndărăpt marha.

Câmp — Aceeași.

187.

Moții, cei de pe lângă Biharia, zic să nu sudui vaca nimănu, că fuge mana dela vaca ta.

Criștiorul-de-Sus — Anuța lu Tănăsă, 65 ani.

188.

Dacă vede o vită frumoasă, ice: „Ptiu, să nu să îmbolnăvească”! Că dacă te uiț la popa cu daru, atunci poț să deochi.

Câmp — Savetă Moș, 58 ani.

189.

Cân vinzi o vacă, îi iei funia, pui o ață.

Măgură — Mărie Nistor, 65 ani.

190.

Cân vine buholtu, luăm o sită și faci cu ę și împlânt săcurea în

prag și te rogi să ogoaie Dumnezău, să oprească buholtu și vijiolia: „Ad-o mândră și frumoasă pe holdele noastre!”

Tot cu Dumnezău ne rugăm, alduifu.

Criștiorul-de-Sus — Anuța lu Tănăsă, 65 ani.

191.

Cân vine vijelii, buholtu, să ducе de cură la clopot, să oprească buholtu.

Câmp — Savetă Moș, 58 ani.

192.

Când e secetă mare, se face „babarugă”. Îmbracă o fată curată cu sălcii, în vale, să nu să vadă nimica din ę și o duc două fete de mână. Femeile țipă apă din ol și-i dă ceva pită o ou și cântă toate fetele și pruncii satului, până la 10 ani (mai bătrâni de 12 ani, nul):

Ploaie, Doamne, ploaie,
Ploiță curată,
Din cantă vărsată,
Dila Domnul dată,
La spicu grăului
Și la roada tenchiului.

Alteori se prinde un rac din apă, îl îngroapă în pământ, în dunga apii și-l lasă până o ploiet cât trăbă. Sau să ia pământ de pe mormântul unui om spânzurat, îl pune în apă și-l lasă până plouă destul.

Câmp — Aceeași.

193.

O mărs un om, o fost primar, s-o dus la cosălaie și-o găsit o păreche de cai în iarba lui și i-o împuns cu bâta. Dimineața s-o găsit că caii o murit, că o fost împunș și l-o chemat pe omu acela, pe cel care i-o omorît, să vie să-i plătească, caii. Cela o zis că nu-i de vină. Cându-i colo, s-o apucat și-o citit Saltirea și-o bolnăvit omu și cân o vâst că-i beteag, s-o dus să să roage de el, da o fost preț târziu.

Fânață — Ion Cioară, 46 ani.

194.

O fost o muere din Măgură, o chemat-o Floare, care o venit după ce-o murit fata și eu am fost culcat în casă în pat și s-o suit p-o ladă, acolo lângă mine și-o hoțrâncat lăcat pă ladă. Eu am fost cu toporu de umăr și am vrut să dau și n-am putut nici cum, până cân m-am dus cu tătului grămadă pă ladă. Așe ę s-o suit în pod și s-o scoborit pa corn jos și s-au dus pă drum în sus cu brâncile-n șolduri, tăt râzân. Io zicem: „Auzi, tată, cum râde de mini, dacă n-am putut-o lovi.”

Măgură — Aurel Roman, 46 ani.

195.

La cine-i strîgoi mare, bate cuiu în chept. Care-i strîgoi mare, cân îi bate cuiu în chept, guiță. Pe o muere din Sârbești o desgropat-o anii trecut. Eu m'am rugat lui Dumnezeu: „Doamne, adiverește-l,

Doamne, să-l mai văd odată!” și nu l-am mai văzut.

Fânață — Iustină Cioară, 35 ani.

196.

Mortu, care-i strîgoi, să-l desgropi, să-i spargi chelea. Oamenii zic că dracu nu să poate naște în pielea lui, că răsufflă.

Fânață — Ion Cioară, 46 ani.

197.

Oare cândva am dormit într-o casă de ungur, unde-o murit un om. Am zis să stângă lampa, că nu ne trăbă. Ț, nevasta, o zis că n-o stînge, că o murit un bătrân: „Cine știe, Dumnezău cân o stîngem?” Noi ne tot certam. — „Mă, nu trage pătura de pe mine!” — „Mă, n-o trag!” Și am văzut cum o deschis ușa și-o ieșit afară. Și ę, gazda, ne-o spus în ceilaltă zi ce-o fost.

Fânață — Același.

198.

Mortu să face în mai multe „colori”: măță, capră, cal, muscă.

Fânață — Același.

199.

Fata pruncului ăsta, cân o murit babă-sa și-a rămas moșu, nu s-a mai hodinit sufletu ei pin casă, pă pod, vitele din grajdii le-a dat afară și nu păstă mult timp l-a omorît pe bătrân, nu s-o suit în pat până l-o sugrumat. După ce-o murit bătrânul, la priveghiu la bătrânul, o chemat tată-so (fioru bătrânului) privegheși, cu o dimi-jeană plină de rachiu, să beie oa-

menii, să nu adoarmă. Din cauză că sufletu bătrânii i-o adormit pe tot ș-o stîns lampa. Pe ficior nu l-o adormit, el tot strîga la ceilalți și o scos marhăle afară. Și șasă săptămâni nu s-o hodinit vecinii, până ci-o citit mai mult popi stâlpii.

Fănață — Același.

200.

Cân te doare capu, să bagi apă înt-o troacă și să sufli.

Broaște — Filimon Turlă, 75 ani.

201.

Care o d'ioache, îi descântă. Îi stînge 9 cărbuni.

Câmp — Savetă Moș, 58 ani.

202.

Buruieni la Zua Crucii, până n-a răsări soarele. Prescurărean, pentru urechi, de-l doare capu. Coada șoarecelui, iarba lu Tatin și bobolnicu, pentru vătămătură.

Călugări — Ileană Guță, 59 ani.

203.

Mărie Teaha, soacra-mea, să duce la trîi mori cu o cantă în brîncă; lua dela fieștecare moară o litră de apă, de pe roata morii, viņe, lua bicășei, le băga în apă, lua din furnicar, din mijocu lui și băga în apă. Viņe la biserică și o zîs cătă sfātu să deschidă biserica și o spălat pe une o stat luminile și o spălat șfeșnicu, tăt cu numele „să dea Dumnezeu leac la cutare”, și ce-o rămas dela lumini, o pus cărușele și țipa și dintra-ele

în apă de inde mîncă boii în iesle, flori dî fân și atunci le băga într-o caldare cu apă și face feredeu. Încălză apa, ave un ciubăr mare, cu scăunaș în mijloc. Tîneț omu în aburii aceia, și tîneț omu acolo, îl acoperē cu un lipideu. Lua bolovan de căte trîi chile, îl băga în foc, țîpa căte unu, de ieșē aburii pe om. Trîi zile i-o făcut feredeu. Cîn țîpa, apa aceia, merē două fete, săpa, două grupuță și pe una o numit-o „di trai”, una „di moarte”. Fetele să fie vāroșeni, veri. Ele pleacă de-acolo. Femeia care face feredeu să duce și țîpă apa și în care îl îndreaptă Dumnezeu.

204.

Cân mușcă șerpele, o nāvāscă, o marhă, me de ie șerpe luat la Sângiorz, îl pune d-amoi în apă caldă și spală marha și cu māzgă de pe tufă.

205.

De gālbanare, să spală cu gālbanăș galben.

206.

Buruieni de leac: Trusclău, iarba lu Tatin, cheptu pāmāntului, cheia pāmāntului, coada șoarecelui și flori de fei, le bagă în ghinars de șpir.

207.

Pentru ariciu. Aduce un lemn de arinden, îl taie dārăbuț, îl stridele și acolo bagă leacurile și-l

înfundă c-o țărută di pământ. Cum-pără dela potică țanabor, țipirig, cheatră pucioasă, sare și chime-moc, le amestecă, le pisă, le în-vălui, le bagă în strunga aceia

ș-apă le arde în cuptor, cân coace. Iese must de lemn și cu mustu ăla di arine să plumădesc și le mîncă în toată dimineața care-i befeag de arici.

208.

Turusculău o bagă în țuică și să face galbănă și o beș pentru vătămătură, strîcat pe dilăuntru, strîcat din zoala lucrului.

Câmp — Toate dela Maria Teaha, 56 ani.

P O V E Ș T I

209. Ursîtorile

S'o tîmplat odată că o muiere făcș tot fete și bărbatu-so o zis că dacă face tot fată, o omoară. Și o muiere bătrână i-o dat sfatu, cân cheamă moășa, să culce bărbatu lîngă prag, să audă cine-i de vină că face tot fete. Și muerea o zis: „Ioane, fă bine și te culcă noaptea asta aclea”. Și el s-o culcat. Și ursîtoarele o viîrit și o deschis. Ele o zis: „Ho, că nu ne putem băga, că-i sacu cel de fete aici”. Și atunci bărbatu s-o dus la muiere și o spus că el îi de vină.

Câmp — Iosiv Moș, 68 ani.

210. Ursîtoarele

S'o tîmplat odată c-o fost un săbău ș-o nimerit la o muere de-o fost groasă ș-o avut să nască în noaptea aceia. Și omu s-o culcat aclea, la pragu ușii ș-o vint ursîtoarele. Atunci cân s-o băgat ursîtoarele în casă, o zis: „Măi, ce ursîm la ist prunc?” Una o is, ice: „Pruncu aiesta, ce i-om ursî lui? I-om ursî așș: cân o hi de șapte ani, să moară în fântână după casă”. Omu o auzî ș-o scris carte ce se tîmplă.

După șapte ani ș-o prubulit să vadă ce să întîmplă la omu ăla, dacă șă tîmplă. El s-o dus să doarmă iar la omu ăla. Pruncu ăla o zis că mă duc afară, mamă, mă duc afară. Da omu s-o dus ș-o încuiat fântâna, să vadă ce să întîmplă, dacă-i încuiată. — „Da ce faci tu, mamă dragă, a-fară?” I-o întrebat ma-sa. L-o lăsat afară. Ș-o văș că-i fântâna încuiată și s-o suit pe fântână ș-o murit acolo.

Câmp — Același.

211. Povestea lui Sântilie

Cân o umblat Dumnezău cu Sântilie și cu Sfântu Pătru pa pământ. Sântilie o fost un baiat de vo 16—17 ani, da o fost tare și luda o fost și mai tare ca el. Și luda tot o vrut să-l potopească pe Ilie și nu l-o putut, c-o fost mai tare ca el. Și atunci Sântilie o avut tată și mamă și o fost bătrâni

și ei, o mârș la preumblare ținându-să de mâni. Sântilie o mârș să să loapte afară. Sântilie o luat pe Iuda și l-o băgat de-o jumătate meter în pământ. Iuda iar l-o prins pe Sântilie și nu l-o putut băga pă Sântilie decât o palmă. A trăia oară, l-o băgat Sântilie pă Iuda până în gurmazi. — „No, o zis Iuda cătă Sântilie, ne prindem fartaț, că acum noi sântem tari și nu ne mai poate bate nime!” — „Noi, zice mai departe Iuda, noi am trăi bine, dacă n-ar fi oamenii ăști care mârș la preumblare” (oamenii erau cu spatele cătă ei). — No, lasă, ice Sântilie, că-i găt eu de pe lume”. S-o luat și s-o dus și o dat cu sabia în ma-sa și-o picat jos. Și-o dat cu sabia în tată-so și l-o omorît”. Da atunci tată-so s-o întors cu capu cătă el și l-o văzut că-i tată-so.

După ce l-o omorît, s-o dus Sântilie la nouăzăcișinouă de popi, să spuie ce păcate are el și pe toț i-o omorît, că niciunul nu i-o putut face canonu. Până o ajuns la un călugăr și o zis călugăru: „No, stai aci la masă, cu un păhar de vin și un țipo de pită”. Și călugăru o închis iute ușa pe el. Da aclea l-o găsit la anu și Ilie avea barbă până la piept și albă și el o adormit acolo. Și Ilie o zis că nu să poate scula. — „No, zice călugăru, te-nburdă cu scaonul jos și te roagă de pământ să te ierte, că Dumnezeu te-o iertat”. Și s-o rugat și s-o sculat iar tână, cum o fost și s-o dus la Dumnezeu: „Doamne, îmi dă armele tale să mârș eu a tuna cu ele”. — „Mă Ilie, armele mele îs foarte grele și mă tem că te-i vătăma cu ele”. — „N-ai bai, grija mea de ele”. Și i-o dat armele. Sântilie s-o apucat a trâșni după Iuda și l-o prins și l-o băgat în lanț și o zis că atâta robie ai, până îs Paștile în Maiu (da Paștile totdeauna-s în Prier). Iuda tot așa zice: „Paști în Maiu, Paști în Maiu” până să scapă de zice: „Paști în Prier”. Și atunci iar să îngroașe lanțu și nu poate scăpa.

Cân o is de-o mârș de față la Dumnezeu, Iuda o făcut mare ciufală cu raiu. O furat, până o fost rob Ilie, ciubăru botezului, crucea, cădelnița, hainele de lăturghie, cartia și le-o adus în iad. Când o cerut Ilie armele, o zis: „Trâșnește rar și fulgeră des și te du în iad și prinde pe Iuda”. El, când s-o apropiat de Iuda, odată: „Bum!” de s-o legănat iadu. „Mă, o hieșit tâlharu acela din robie de o trâșnit spurcat așe”. Când o trâșnit a doua oară, s-o legănat și mai tare. A trîia oară: „Hâm!” și s-o despicat iadu în trîi și o tins fuga. Ilie o zis: „Nu fugi, leagă-le toate laolaltă și ie-le în spate, să le punem ine o fost”. O mârș apoi la Dumnezeu și o dat legea să hie rob până îs Paștile în Maiu.

Câmp — Irimie Moș, 70 ani

212.

O fost niște oameni și s-or dus la lucru și ei mârș pe drum li-o ieșit un șerpe alb pe drum și l-o omorît. Ei n-o știut de ce-i bun, până o auzit, inde-o durmit, de ce-i bun. Da acolo o fost o babă. — „Coată, babă, că

noi am găsit un șerpe în drum și l-am omorît?" „Apă inde-i?" — „Aici". Baba s-o pus ș-o tăiat șerpele tăt dărăburi și l-o pus pe poliță și atunci ę acleă o zis (o crezut că dorm oamenii): „Asta-i bun, că cine o mânca din el, știe ce vorbesc marhăle". Și ice că o vorovit cocoșul cătă ghini: „Cucurigu, ice, din prag, săracu gazdă meu, ce-o păți el astară, că, ice, muerea clocotește o oală de apă, să-l opărească la noaptea asta". Un popă s-o suit călare pe o iapă najosu, la vale. Iapa o zis: „Bată-te Dumnezău, omule, cum nu te poț pricepe să te scobori de pe mine najosu, că greu nu-i mai mare decât aiesta, că te sui pe mine najosu.

Câmp — Todor Nica, 80 ani.

213.

Când o umblat Dumnezău cu Sâchetru pă pământ, atunci o nimerit la o muere săracă, de ave cinci copii, c-o fost băgată o baligă de vacă în foc să ogoaie prurcii, că-i pită. Pruncii tot cereau: „Scoate, maică, pogacea, că n-i foame". Da ę-i iera rușine de Sfântu Pătru. Da Sfântu Pătru știa și o întreat: „Da ai făcut pogace, scoate-o și le dă la copii, că l-i foame"! Ea n-o avut ce face și i-o spus la Sâchetru. „Da, ia coată, zice Sf. Pătru, de le dă la copii, să nu mai plângă"! Și o scos o pită, cât o roată de plug, ca neaua. O zis: „Doamne, Doamne, ce ne-ai dăruit? Mulțamim lu Domnu Dumnezău, că ne-a dat". Ș-o scos pogacea și i-o rugat și pe ei să mănce. Tot Sâmpetru a fost vorovind, Dumnezău n-o fost vorovind. După ce o plecat, Pătru o zis: „Doamne, Doamne, ce mare bine ai făcut, că ai făcut pomană cu femeia aceia"! Și s-o luat și s-o dus de acolo. Când o fost pă sară, o nimerit la un bghirău. Și o fost muerea bghirău.

Și muerea o zis cătă bărbat: „Eu mă duc în piață, tu ai să faci aluatu și coace, țipă viței la vaci și le mulge și ciupăește pruncu și-l aluă și mai poț lucra". El o pus apă la foc și o băgat apa clocotind în ciupă și copilu o țipat odată ș-o murit. El o crezut că acum s-o alinat și doarme. S-o dus să coacă. O băgat pita în cuptoriu. O avut niște găște să le dea de mâncare. Găștele o căfăit cătă el. El o dat cu bâta și le-o omorît. Muerea o zis să aleagă și unt. El, cernând făină, o legat ghiobu deasupra fundului, că s-alege și untu. Smântâna toată s-o vărsat pe fund. O țipat vițaii la vacă. Tăt o supt vacile. O vint un om să-i dee vinars ș-o lăsat vițaii la vaci, o luat cepu la bute. El ș-o dus aminte că-s vițaii la vaci și o fugit cu cepu în brâncă la vaci. Vinarsul o curs pă jos din hărdău.

Sara o venit Sâchetru cu Dumnezău și o cerut sălaș. — „V-aș da, oamenii lui Dumnezău, da am o muere yiravă și îi ghirău și om avea bai cu ea"! — „Nu-i bai, că ne-om împăca noi cumva cu ea". . . S-o suit în pat. Dumnezău o fost de cătă părete, Sfântu Pătru de cătă răstalnîț. Și atunci zop, muerea!

— „Bună sara, bărbat!"

- „Bună sara”!
- „Coaptă-i pita”?
- „Coaptă”!
- „Untu alesu-l-ai”?
- „Ales”!
- „Da la găște dat-ai? Vacile mulsu-le-ai? Da pruncu l-ai ciupăit”?
- „Pruncu l-am băgat în ciupă și-o tot durmit”! S-o dus să-l vadă:
„Da el îi mort!”
- Da i-o văit pe sălăii.
- „Da ce sălăi ai tu acolo”?
- „Da niște oameni năcăjiți”!

Și s-o apucat cu bâta de Sâncetru, până s-o rupt bâta. — „No, acum să mă duc să iau alta”! Dumnezeu o zis cătă Sâncetru: „Mută-te cătă pãrete, să nu mâne tot pă tine”! Și ę o dat tãt pe Sâncetru. No, s-o culcat ę, că a fost bată. Și s-o sculat Dumnezeu și Sâncetru, de s-o dus afară: — „Doamne, Doamne, o zis Sâncetru, nu mai lăsa să hie muerea bghirău!” Și de atunci or cherdut ele coroana de bghirăiță.

Și s-o dus omu ș-o întâlmit un ficior durmin supt un păr și de lene nu să scula să ridice perele. S-o tot mutat cu gura, să-i pchice în gură. — „Doamne, oare ce-o fi cu ficioru aiesta, că nu să poate scula să-ș bage în gură?” Și s-o luat mai departe și o nimerit la o față săcerân la grâu. Da Sâncetru o zis: „— N-ai, fată, un ol cu apă, să ne dai să bem?” Da e o zis: „Is face bine și hodiniț, că odată mă țip și aduc apă rece!” Ș-or băut. Ș-amu d-acolea or purces. O zis Sâncetru: — „Doamne, oare cum o trăi omu ăla lenios și fata harnică, asta cum lucra?” — „No, zice Dumnezeu, fata asta după ficioru ăla să mărită”. — „Da, Doamne, Doamne, cum să-și mânce fata zilele cu leniosu ăla?” — „Vezi, cât poț tu pricepe că pe leniosu ăla îl mână porcii, dacă nu-l mișcă cineva de acolo”.

Câmp — Irimie Moș, 70 ani.

214. Feciorul de împărat și lupul cu cap de fier

O fost un ficior de-mpărat. Cãn s-o născut, i-o ursit ursitorile că cãn o fi de șapte ani, l-o tuna Sântilie sau cãn o meș la cununie, l-o mânca un lup cu cap de fer. Ș-atunci tata lui o înțales ș-o făcut un zid înt-acei șapte ani. Ș-atunce când o fost șapte ani, o zis împăratu, tata pruncului: „Să te bagi, pruncule, acolo în zid, să nu te tune Sântilie”! Pruncu o zis: „Tată, io nu mă bag acolo, numa Dumńavoastră aduceț o masă și scaon în mijlocu curți și io m-oi ruga la Dumnezău. Facă Dumnezău ce-o vrea cu mine. Io acolo nu mă bag!” Și când o fost la amńiază, o frăsnit în zid, tãt l-a sfărmat. Băiatu a rămas sănătos.

Atunci cãn o fost să margă la cununie, s-o luat cu armata și cu tunu.

Şi într-o vreme vede napoi viînd un lup cu cap d'i fier şi dădeau cu tunu, el tăt viîe. Atunci pruncu să ie şi fuge şi lasă armata şi să duce până pă sară la Sfânta Joie. Şi atunci spune ce s-o tâmplat cu el. Sfânta Joie îi răspunde: „Băiefe, te hod'ineşefe, că eu am o căţauă şi-l simte de trii mile de pământ ş-atuncia când a bafe, îi pleca şi-i fugi”. Şi s-alinat băiatu. Noapţe, într'o vreme, aude căţaua bătând. Ş-atunci tătă zua tăt fuge, până sara. Şi atunci sosăşte la Sfânta Vineri şi-ţi spune baiu. Sfânta Vineri îi răspunde: „Te poţ hod'iîni, că am o căţauă şi-l simte de şasă mile de pământ şi când o bate căţaua, îi pleca şi îi fugi mai d'eparfe”. Aşe s-o alinat. Noapţe, într-o vreme, bate căţaua, iar capătă un colac (căpătase şi dela Sfânta Joie!) şi pleacă la drum toată zua. Sara sosăşte la Sfânta Sâmbătă şi-i spune baiu. Sfânta Sâmbătă îi răspunde: „Ţi-i hodjîni, că am o căţauă şi-l simte de nouă mile de pământ”. Şi s-o pus la hodină. Noapţe, într-o vreme, s-aude bătând căţaua ş-atunci îi dă un colac şi pleacă la drum toată zua. Sara sosăşte la Sfânta Duminecă şi-i spune baiu. Sfânta Duminecă zice: „Ţi-i hod'iîni, că am o căţauă şi-l simte la douăsprăzece mile de pământ şi cân a bafe e, îi pleca la drum”. Aşe să alină. Noaptea, într-o vreme, aude căţaua bătând. Atunci capătă o ştergură şi pleacă la drum. Sfânta Duminecă i-o spus: „Să treci apa asta şi-i pune ştergura peste apă şi s-a face pod şi-i trece acolo. Acolo nu poate să te mânce că nu poate trece apa”. Atunci o mârş până la apă ş-o űipat ştergura pă apă şi i s-o făcut pod. O trecut de ceea parte. Atunci o prins de pod puţin, i s-o făcut ştergură-napoi.

Atunci o mârş pen pustiu, o umblat multă vreme. A dat pe la o muere ce ave o fată şi ave vo câteva capre. Zice fata: „Mamă, văd un om, ar fi bun păstoriu la caprele noastre”. Mama zice: „Cheamă-l în casă”. Fata merge şi-l cheamă. Mama zice: „Băiefe, nu fi-i băga slugă la capre?” El zice: „Ba, da, m-oi băga”. Ş-o stat la capre câtva timp. (Din cei trei colaci s-o făcut trei câni. Pă unu lo- chemat „Aude-biîne”, pe unu „Ved'e-biîne”, pe unu „Greu-ca-pământu”).

Şi sta câtva timp şi mama fetii zice: „Să-l întrebi că ce fel de băiet, d-inde vine?” Fata l-o-ntrebat. El i-o răspuns: „Eu sunt fecior de-mpărat ş-am fugit, că o curs un lup cu cap de fer după mine, să mă mânce şi pentru aceia am fugit”. Fata merge la mamaiei şi-i spune. Mama fetii ice să-l întrebe cum o trecut el apa. El o spus: „Am o ştergură ş-am pus-o pă apă şi s-o făcut pod ş-aşe am trecut apa. Atunci puţin am tras de pod şi ni s-o făcut ştergura-napoi”. Fata merge la ma-sa şi-i spune, că cum o trecut el apa. Mama fetii zice să-l întrebe, că inde űiîne el ştergura. Fata l-o-ntrebat că inde-i ştergura. „La miîne”, ice. Fata zice: „Las-o acasă, să n-o perzi pe-acolo, pela capre”. Şi o lăsat-o. Ş-atunci fata o mârş cu ştergura la apă şi o űipat ştergura pe apă şi o trecut lupu. Şi lupu ăla o fost frate d'e-al fetii. L-o fost blăstămat ma-sa, să-l facă Dumnezău lup cu cap

de fer, să nu aibă stare și alinare până nu o mânca un ficior de împărat. Și atunci lupu viși acasă și să vorbeș cu mama lui, că cum să-l mânce, că el nu-l poate să-l mânce, că-l omoară câinii lui. Și mama lui zice: „Tu, fată, spune-i să lese câinii acasă, că tu ai mai merge cu el la capre și nu mei, că te femi de câni, că te mîncă”.

Și așe el o închis câinii într'on grajd și atunci fata a mîrs cu el la capre. Cîndu-i odată vede lupu, vișe cîtă el. Atunci să suie înt-on fag. Lupu sosîște acolo și zice: „Acuma te cîbor, să te mînc, că știi că am umblat după fiine”. El zice: „Na o opincă și-o mîncă întâie”. În timpu acela el a grăit pe un cîne, o zis: „Na, Aude-bine!” Cînele o auzit glasu stăpănu-so. Atunci grăiește lupu: „Cîbor!” zice el. „Na și astalaltă opincă!” Grăiește pe altu cîne. Cînele aude și-i spune la cel mai mare, la „Greu-ca-pămîntu” și zice: „Taci, eu n-am auzit!” și lupu zice: „Cîbor!” El zice: „Mai na, mîncă și jumătatea iesta de cojoci!” Iară strigă pe altu cîne. Cînele aude, spune la Greu-ca-pămîntu. Zice: „Eu n-am auzit!” Lupu zice: „Cîbor!” Atunci strigă pă Greu-ca-pămîntu și zice Greu-ca-pămîntu cătă Ușor-ca-vîntu: „Du-te și-l fiine pă loc, până sosăsc eu!” S-o dus cînele și l-o fiînut în loc, până a sosit Greu-ca-pămîntu. Atunci o sosit Greu-ca-pămîntu și-a pus o labă pă el și-atunci i-o grăit, o zis ficioru de împărat cătă gazda lui, cătă fată. „Ce vrei să las nezdrobiț?” Zice gazda: „Totul zdrobește, numa maiu și plumînila lasă-le nezdorbite”. Atunci tăt l-o zdrobit și numa maiu și plumînila nu. Și iel s-o coborit din fag și o făcut un foc și o făcut o frigare și i-o tras maiul și plumînila în frigare și le-o fript și tot pe obraz la fată o dat cu ele, până tot o fript-o.

Și fata meș acasă tătă friptă pă obraz și spune la mamă-sa. „No, mamă, frafele meu îi tăt zdrobit și iacă, ce-o făcut cu mine”. Mama zice: „Oase nu ai găsit din el? Zice fata: „Oase poate că aș găsi”. No, du-te și adu cîteva!” S-o dus fata și o adus cîteva oasă și le-o pus noaptea la el la cap și o murit. Câinii, la d'imiîneață, l-o văzut mort și zice cînele ăl mare, adică Greu-ca-pămîntu: „Meș în lume, cătă cei trii câni și cotați buruiană învietoare!” S-o dus aceia trii câni. Unu s-o-ntîlnit cu-n șerpe. Și cînele l-o văzut c-o buruiană în gură și o zis: „Ce buruiană ai în gură?” Șerpele o zis: „Am un pui mort, l-am aflat mort și duc să-l înviu”. Cînele zice: „Să faci bine să mi-o dai mie, că mi-o murit gazda meu și te du să-ț cauț alta”. Șarpele zice: „N-o dau, că de două zile caut și-acuma am aflat-o”. Atunci cînele luă pe șerpe de pestă mijloc și trînti cu el de pămînt și-atunci scăpă buruiana.

Cînila o luă buruiana și viși cu ea la stăpănu-so și l-a frecat cu buruiană și a înviat.

Atunci zice cătă bătrîna: „Să-m dai ce am la tine și sîmbrie căt avem înțălegere”.

Și i-o dat, că s-o femut că le prapade și pe ele. Și-a plecat până la apă

și o trecut apa cu câinii și atunci iară s-o făcut trîi colaci din câni, cum o fost dintâie. Ș-a mârș pe la fieștecare zua și i-o dat colacii înapoi și i-a mulțumit. Și a mârș până la părinț și așe a făcut o nuntă mare, din Paști până-n Rușțele, de scăuna câinii dî jele. Și dacă n-o fi murită, ș-amu tăt trăiește.

Sohodol — Tănăsă Țigan, 61 ani.

215. Petrea Păcurariu

O fost ce-o fost, o fost un ficior, îl chema Petrea ș-o avut o soră. Și el o fost păcurariu la oi, în pădure. Așe el ș-o gătat mîncarea ș-o venit acasă ș-o zîs cătă soru-sa: „Soră, dacă maica coace, vin la mine cu mîncare și cu pită. Că eu-ț frag o brazdă dinentea colibii, dela mine până-n nentea cășii la noi”. Așe el o tras o brazdă. Soru-sa, cân ma-sa o copt, o viñit cu mîncare și cu pită la el. Da un căne de zmau o viñit ș-o-nfundat brazda ș-o traș alta dinentea ușii, dela ii până-nentea ușii la zmau. Fata cân s-o gătat cu mîncarea și cu pită, s-o luat pă brazdă și s-o dus pân la zmau acasă.

Așe, Petrea tăt o așteptat și soru-sa n-o mai viñit. Așe, o viñit înapoi acasă ș-o lăsat oile pe câni. Ș-o zîs: „Maică, dice n-ai andălit pe soru-mea la miñi cu mîncare și cu pită la miñi?” Ț o zis: „Puți meu, am andălit!” Așe, Petrea s-o dus să vadă ind-e-a mers ș-o aflat altă brazdă trasă ș-a lui înfundată, cătă casa zmaului. Așe, el s-o luat pă brazda aceia, până la zmau. Soru-sa l-o văit de colo, d'e supra di a douălea rînduri ș-o zîs: „Fratele mñeu, da cum ai venit aici, că vine zmau și te potoape și nu știu ind-e să te-ascund!” Așe, Ț o zis: „Fratele meu, suie-te aice sus!” Și l-o băgat sut-o albie. De loc o topotit zmau. O mñirosit pă nas. — „Îmi pare că am ceva om d'ipă lumea albă?” — „Nu știu, că n-am știință!” o spus sora. „Spune, soața me și draga me, că nu-i fac nimică!” Așe o spus sora lui, că iacătă-l aici, îi frate-meu. Atunci o ajutat albia de pe el. Atunci o zîs zmau: „Șogore, ai venit la miñe, pa soru-ta n-o duci, numa haida pîn pădure și ce-i vid'e, să-m spui mñie și ce-oi vid'e eu, să-ț spui fiie!” Așe, el o aflat o pană frumoasă ș-o gândit Petrea: „Vai, să-ñ căpăt o nevastă așe!” Așe, cân or eșit din pădure, s-or întălnit laolaltă, Petrea cu șogoroso. Ș-o întrebat șogoroso de el: „Ce-ai găsit?” Petrea: — „Nimică!” — „Nu-i d'rept, Petrea, c-ai găsit ceva!” „Am găsit, șogore, o pană ș-am gândit așe că d'i-aș căpăta o névastă de-ace, mñ-ar păre bine tare”. Așe zîsă zmau: „Îi găsi, șogore, numa dacă-i asculta cuvântu mñeu”.

Și așa s-o dus la un tău cu lapfi, ind-e să scăldau zăñtile: „Și fe-oi faci, Petre, on rug și zăna care puñe zgarda ii pă fiñe, tu fe scoală d'e-acole și vină și oricăt a striga să coț, nu mai cota!” Așe, o ieșit zîna din lapfi ș-o strigat pă Petre: „Petre Păcurariu, coată-n napoi, cum îț flueră fluerile, cum îț latră câinii, cum îț sună clopotile!” Petrea o cotat înapoi, că i-o fost

jele. Atunci zîna zîce: „Facă-te Dumnezău on scolei de ghiață, pă marea înghețată!” Așe, zmau tăt o așteptat să vie șogoru-so. El s-o luat atunci să coate după el și l-o văit acolo, pă mare înghețată, un sloi de ghiață și l-o scos de-acolo. O zîs Petrea: „Vai, de mult durmii, șogore!” — Ai tăt durmi, până-i lumea, dacă n-a fi fostă eu! Numa nu mai asculta, acar cât te-a strîga, până-î veni la miîne acasă!” Așe, iară s-o dus Petrea la tău cel cu lapte dulce și s-o făcut un mușinoi ș-o viîit zânele să se scalde. Zâna acę o zîs că mușinoiu acela n-o fost acule, cătă celelalte, dar eu pui zgarda meș pe el, ori o fost, ori n-o fost. Așe, o pus zgarda pe el. Petrea s-o sculat și s-o luat cătă casă. Zâna o ieșit din lapte ș-o apucat a striga după el: „Petrea Păcurariu, coată-n napoi, cum îți flueră fluerilę, cum îți latră câni, cum îți zghiară oile!” De cîteva ori o strîgat. Petrea, jelnicos după oi, o cofat napoi. Atunci zâna o zîs cătă el: „Facă-te Dumnezău, Petre, on fir de pipirig, în mijlocul mărilor, între pipirige!” Așe l-o făcut.

Șogoru-so o așteptat; văzând că nu vine, s-o luat după el și l-o văit acolo și l-o scos. O zîs așe, Petrea: „Vai, mult durmii, șogore!” Așe o zîs smău: „Tot ai dormi până îi lumea, să nu fi fostă eu! De mai coș înapoi, eu nu mai viu după tine!” Așe, l-o făcut iară zmau un spine lângă tău. O viîit o zână ș-o pus zgarda pă el și o zîs: „Iară eu pui zgardă pă spinele ăsta, da eri n-o fost aci”. Așe, o pus. Petrea s-o luat cân ele o sărit în tău. S-o luat Petrea, haide, haide. Zâna o ieșit din tău ș-o apucat a striga după Petrea. Petrea n-o mai cofat înapoi nicicum. S-o luat până la zmau acasă. Zmau o avut o femniță de oșăl. Când o ajuns Petrea cu zâna, i-o băgat zmau în femniță pe amândoi. Acolo o avut highhighiș și le-a zîs acolo luni depline. O avut mîncare, beutură și petreceau. Zâna o zîs cătră Petrea: „Fă-m, Petre, numai o hudrică, cum meș acu pin podeli în sus!” Petrea nu pufe. Zîce cătă zmau. Zmau îi face. Ț, întorcându-se cu Petrea p-îngă hudră, face: zdrânc! pă hudră în sus. Cîn era în vârv cășii, zîce cătră Petrea: „Îhî, Petre, atunci să te întâlnești cu miîne cându îi rupi o bătă cât tiîne de-naltă de fer!” Ț s-o dus. Petrea ș-o făcut o bătă de fer cât el de-naltă s-o luat, haidi multă lume, împărăție, Dumnezău să ne fiie, că din poveste mult mai este.

Așe, tot s-o dus până s-o-ntâlînit cu trîi prunci. Unu o avut un zbiciu, unu o avut o cismă, unu o avut un clop. Așe, s-o fost certând, că ceala i-o fost trăbuind clop, cela cizmă, altu zbiciu și nu s-o fost putând împărți. O zîs Petrea cătă îi: „De ce sânt bune astea, prunci?” — „Cisma îi bună, că dacă-o trași în picior și zici cătă ę: Tropo, tropo, cisma meș, du-mă îne m-i voia!, acolo te duce”. — „Da clopu?” O zîs pruncii: „Clopul îi bun, pîntru cându-l iei în cap, nu fe mai vede nime. Poș mîncă cu domni la masă, că nu te mai vede!” — „Da zbiciu?” — „Zbiciu îi bun, zîce pruncii, că dacă îi tuna cătă o grămadă de oameni, tăt îi faci vîntăril

„Așe! zice Petrea, meș unu în d'ealu cela, unu în ceala, în trîi delurele ș-apoi io v-oi chema pe fieștecare la a lui". Așe, pruncii să duceau. După ce s-o dus, Petrea luă zbcicu și tună fiește cătă care și să făceau pchetri. Așe, trăje cisma în picior și zice Petrea: „Tropa, tropa, cisma meș, du-mă inde m-i voia, în casă la zâna meș!" Acole-l duce. Zâna lui ave un prunc cu el făcut, de cân o fost cu el. Petrea ajută clopu, băiatu-l vidē și zîce cătă ma-sa: „la, maică, taicu!" Atunci ma-sa-l loveș: „Cum poț vorbi d-es-tea, că nu să poate!" Mâni pă la prânz, zice ma-sa cătă pruncu: „Dragu mamii, să facem acuma de prânz, doară vine fată-to, oare cumva să mânca și el"! Cân era la prânz, iară viși Petrea și mânca acolea la masă cu pruncu și cu ma-sa. Și ajută clopu de pe ochi, iară-l văi pruncu și zîsă: „Maico, iacă, taicu!" Așe, iară să răspi ma-sa și-l băteș și zîsă: „Petre, soțu meu, ieș d'-inde ești, că de astăzi înente mîi-i fi soț!" Așe, Petrea rădică clopu și-l văzu și să țipau și-l sărută și astăzi ș-or petrece laolaltă, di n-o fi murit. Așe, s-o luat la zmau acasă, la șogoru-so ș-o petrecut ș-o băut laolaltă șo soru-sa o rămas după el, după zmau și zâna după Petrea și astăzi o fi împreună, dacă n-o fi murit.

Măgură — Roman Aurel, 46 ani.

216. Marcu Viteazu

O fost, Doamne, ce-o fost, că de n-o fi, nu s-o povesti. Că eu nu port minciunile cu sacu, nici cu straița ca gaița, le port cu desagu, acele mi-s ior-sagu. Inde să luăsc, acolo după ușe le proptăsc. De mâncat nu mânc mult, numa mînezu de nouă mălaie. Cân îi pă urmă, să fac cojile jemble în gură. Luai și eu una de coadă ș-o țipai la noi în ogradă. O țipai pă iarbă verde, mai mincinos o hi cine n-o crede. D-apă cine-o asculta, bine o umbla, c-o învăța. Cel ce-o adurmi, bine-o dobândi, că s-o hodini!

Brădet — Elisti (Lisa Neamțului), 60 ani.

G L O S A R ¹

- Aboară, 10, doboară
 abora (a), 102, a sufla abur
 acar, p. 62, măcar, ori
 adipă, p. 66, adapă
 adeveri (a), 195, a arăta
 albotu, 107, alb
 alduit, 190, binecuvântat
 Aleu, 95, vale
 alina (a se), p. 66, a se așeza
 amirosu, 101, miros
 andăli (a), 215, a trimite
 anglicei, 165, grăușor (plantă)
 Apăbotează, p. 56, Bobotează
 apițura (cu), p. 54, un colindat special
 al copiilor
 ariciu, 250, cancer
 Babarugă, 192, paparudă

 băbură, p. 40, partea de deasupra a vetrei
 bănat, 29, necaz
 Barna, 147, nume de bou
 bărnaci, 168, brunet, oacheș
 baț, 45, beat
 bătuci (a), p. 58, a bate (merele)
 birișu, 49, cel care mână boii
 boboane, 175, boscoane
 boșcă, 159, vas pentru ulei
 bosorcaie, p. 57, vrăjitoare
 brâncă, p. 56, mână
 buholt, p. 58, vijelie, furtună
 bunefă, 106, binefe

 Căhăli, p. 40, plăci de ceramică pentru
 cuptor
 camniță, p. 40, partea de sobă de dea-
 supra vetrei
 câmp, p. 37, loc fără pădure, poiană

 cănură, 117, lână
 căpătător, p. 60, strângător
 căput, p. 41, poarta curții
 cârcăi (a), 113, a cărăi
 cârceag, 3, ulcior
 cârceauă, 115, ic de fier
 cărujele, 163, flori
 câșleagă, 40, câșlegi
 cerca (a), p. 43, a căuta
 chiparcă, p. 42, ardei
 cimpoieș, p. 55, cimpoier
 ciripă, p. 40, țigla
 cioroind, 58, curgând
 ciorosclanu, p. 59, fierul plugului
 ciucluță, 146, căciulă (?)
 ciumeli (a), 98, a ghici
 ciupă, 7, albie pentru copii
 ciupăi (a), 7, a scălda
 ciutură, 92, coada pipii
 cleangă, p. 69, creangă
 cleanț, p. 37, stâncă
 cleașcă, 156, obiect de joc, în formă de
 clește
 clerii, 112, creierii
 clisă, p. 42, slănină
 clop, p. 41, pălărie
 coasă, p. 55, casă de bani
 copârșeu, p. 68, sicriu
 cormi, p. 41, coarne, coafură femeiască
 corindă, p. 49, colindă
 corintei, p. 66, rudele miresei
 cotătoare, p. 67, oglindă
 cotonie, p. 48, armată
 Cou, p. 61, Vașcău
 crang, p. 37, grup de case, crâng
 credință, p. 62, logodnă

¹ Cifrele indică numărul textului în care se găsește cuvântul glosat. Când cuvântul se găsește în introducere, cifra este precedată de un p. indicând pagina respectivă.

crumpene, p. 42, cartofi
culduși, 101, săraci
cumetri, p. 62, nănași
curcubătă, p. 42, dovleac
cui (a), 97, a croi
cuștiuli (a), 159, a gusta

Dâlmă, p. 37, răzor
dâmb, p. 37, răzor, deal
descântece, p. 47, strigături
dilui (a), 52, a cheful
doscă, 198, scoarța cărților
drod, 178, sârmă
dubă, p. 53, tobă din doage
durori, 114, dureri

Fârtat, p. 61, frate de cruce
feredeu, p. 50, scaldă
ferici, p. 40, ferigă
fiecare, p. 70, cineva
fies, 97, fiuț
foitoit, 6, plin
fufie, p. 41, cusătură la cămașe

Gălante, p. 41, șnururi
gance, p. 57, bubă
gardină, p. 41, bor la pălărie
gazdă, p. 68, bogat
ghină, p. 64, găină
ghiocei, p. 55, clopoței
goz, p. 69, gunoi
grindă, p. 40, raștiu, meșter-grindă
grinzele, p. 40, grinzi

Hârbui (a se), 7, a se face hârburi
hârtop, p. 37, dolină
herminoasă, 70, (buză) cărnoasă
hidede, p. 57, ceteră, vioară
hore, p. 47, doine
hotrânca (a), 194, a scutura
hudră, 215, gaură
hurduca (a se), 52, a sări

lagă, 56, sticlă
iubagiu, 214, gazdă, gospodar
iorsagu, 57, vitele
îmburda (a), p. 69, a răsturna
împrorătoare, p. 57, stropire
îndăli (a), 112, a trimite
înală, p. 66, învelește
învisă (să), p. 56, se visează

Jeșcău, 92, pungă de piele pentru tutun
jerii, 113, jaruri

La (a), 94, a spăla
lădoaie, p. 40, laviță
loază, 100, viță
loptă, 152, minge
luăsc (se), p. 52, se potrivesc
ludaie, p. 58, dovleci
lula, 107, lulea

Măduuță, 111, măduviță
mărhă, p. 41, viță mare
masdiță, 40, nuia
mere, p. 59, mire (de la a se mira)
miluță, 109, miele (miei)
mirel, p. 65, mire
mireț, p. 66, mire
mnezizi (a), 114, a mânca de amiazi
monopol, p. 42, alcool

Nădăi (a), 102, a bănu
najosu, 212, în jos
nesălmată, 103, (piatră) nestimată
Neazipăreasa, p. 56, mijlocul postului
mare
nilcoșie, p. 55, mândrie

Obloc, p. 41, fereastră
obrăza (a se), 99, a se supăra
ocol, p. 41, curtea
ogoi (a), 190, a astâmpăra
olcuță, p. 70, oală mică
oluri, p. 71, vase de lut

Padină, p. 37, loc șes
pagrin, 38, salcâm
păhueș, p. 58, arbore tânăr
pălmăli (a), 100, a pălmui
părgălit, p. 42, prăjit
pârloi, 168, a opări (hainele)
pascarei, 97, păstori
păsulă, p. 42, fasole
pășuș, p. 64, bilet
pemniță, p. 41, pivniță
pene, p. 58, flori
picluită, 107, cernută
pirgae, p. 70, clopote
pitănguță, 109, mici
pitoace, p. 54, bureți de iască

- plan, 120, ?
 podișor, p. 40, *blidar*
 pogăcere, p. 61, *turtari*
 pogan, p. 68, *mare*
 polărit, 109, (cojoc) cu bordură de blană
 poŃeavă, p. 56, *covor de lână*
 porodică, p. 58, *pătlăgea roșie*
 portarai, p. 64, *portari*
 pricazuri, p. 58, *necazuri*
 prime, p. 41, *panglicuțe*
 proțopi (a se), p. 70, a se sprijini
 pupiță, p. 66, *gătită, împodobită*
- Răspi (a se), 215, a se răsti
 răstălniță, 213, *stavila patului*
 roșcovan, p. 67, *roșu la față*
 rug, p. 57, *măcieș*
 ruguș, 100, *rug, măcieș*
- Scăltăvețe, p. 58, *castravete*
 sălău, 1, *oaspe*
 scăfătură, p. 41, *cusătură la mânecile că-
 mășii*
- șer (șir), p. 63, *rând de case*
 șerbălui (a), 11, a fi șerb
 șindilă, p. 40, *draniță*
 smădiță, 118, *mlădiță*
 sobe, p. 54, *camere, odăi*
 soluri, 105, *solii*
 spătoi, p. 41, *ie*
 spemnă, 116, *lână*
 sporiș, p. 58, o plantă
 stredeli (a), 176, a *stredeli*
 strige, p. 57, *vrăjitoare*
 strigeauă, p. 70, *bucăfică*
 strunguță, p. 41, *dantelă la cămașe*
 sufluș, p. 67, *sufflu, abur*
 sunet, 106, *zumzet, zgomot*
 surată, p. 61, *soară de cruce*
- Tălefiu, p. 38, *locul pe care e așezată*
gospodăria
- târnaș, p. 40, *pridvor*
 tău, p. 37, *baltă*
 femefeu, p. 70, *cimitir*
 tenchiu, p. 56, *porumb*
 filediu, p. 54, *ciledul, căsenii*
 fingea, 100, *chinul*
 finzii (a), 100, a *chinui*
 trus, 100, *struț, buchet*
 truscălău, 198, *potentila verna*
 tuluci, 107, *junci*
 tuț, 112, *fără glas, făcuți*
 țarină, p. 38, *arătură*
 țița (a), p. 67, a *arunca*
 țăpoaie, p. 71, *pâini mici rotunde*
 țov, p. 79, *băț*
 țuica, 68, *cucuvaia*
- Uiagă, p. 63, *sticlă*
 ulfoană, p. 67, *altoi*
 ușură, p. 67, *ușurează*
- Vaiet, p. 68, *bocet*
 vânățari, 215, *stânci*
 văroșeni, 293, *rude din veri*
 veli, 100, a *face*
 vig, 102, *val de pânză*
 voarve, 53, *vorbe*
 vònotu, 95, *wagonete*
- Zălete, 100, *curgea*
 zănatu, p. 53, *obiceiu*
 zângăli (a), 56, a *suna un clopot*
 zăvun, 94, *laibăr*
 zdroabă (o), p. 70, *un pic, puțin*
 zgardă, p. 41, *lătițar de mărgel*
 zâne, 102, *sunet (?)*
- Yegetul, 110, *degetul*
 yiravă, 213, *nervoasă*